

Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania

Jędrzej Wasielewski

Nr albumu: 454151

**Projektowanie innowacji w zrównoważonych
modelach biznesowych na przykładzie polskich
startupów pozytywnego wpływu**

Praca licencjacka
na kierunku studiów: Zarządzanie

Praca wykonana pod kierunkiem
dr. hab. Jacka Pasiecznego, prof. UW

Warszawa, czerwiec 2025

Streszczenie

Praca podejmuje problematykę integracji innowacyjnych modeli biznesowych w startupach pozytywnego wpływu. W odpowiedzi na rosnącą potrzebę budowania przewagi konkurencyjnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu dobra społecznego i środowiskowego, rozprawa przedstawia teoretyczne podstawy działalności młodych podmiotów gospodarczych, nazwanych startupami, ich cechy wyróżniające na tle innych organizacji oraz metodyki związane z tworzeniem ich modeli biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. Praca analizuje istotę owych modeli, ukazując ich znaczenie w kontekście tworzenia i dostarczania wartości dla interesariuszy. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych identyfikuje główne mechanizmy i narzędzia do projektowania innowacyjnych modeli biznesowych przez startupy pozytywnego wpływu działające na polskim rynku. Analizuje w jaki sposób założyciele tych działalności weryfikują swoje założenia biznesowe. Opisuje również wyzwania, z którymi mierzą się startupy pozytywnego wpływu przy wdrażaniu zrównoważonych praktyk w swoje modele biznesowe. Opracowanie stanowi wkład w teorię przedsiębiorczości, podkreślając transformacyjny potencjał startupów w kreowaniu systemowych zmian w gospodarce.

Słowa kluczowe

startup, zrównoważony rozwój, innowacja, model biznesowy, projektowanie wartości, przedsiębiorczość

Tytuł pracy w języku angielskim

Designing Innovations in Sustainable Business Models: The Case of Polish Positive Impact Startups

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
Podstawy i założenia pracy	5
Wprowadzenie do tematu pracy	5
Motywacja wyboru tematu.....	5
Cel pracy i pytania badawcze	6
Układ pracy i zarys treści.....	7
ROZDZIAŁ I	8
Startup – definicje, kluczowe cechy i metodyki zarządzania	8
1.1. Start-up – definicje	8
1.2. Startup – kluczowe cechy	13
1.2.1 Skalowalność	13
1.2.2. Niepewność.....	17
1.2.3. Młody wiek przedsiębiorstwa.....	18
1.3. Startup a przedsiębiorstwo rozwinięte	19
1.4. Lean Startup i Customer Development	20
ROZDZIAŁ II	25
Model biznesowy i innowacje w jego zakresie	25
2.1. Podstawy teoretyczne, definicja.....	25
2.2. Business Model Canvas.....	30
2.3. Innowacyjne modele biznesowe - definicje, znaczenie.....	36
2.4. Innowacje modeli biznesowych – sposoby tworzenia i przykłady z działalności przedsiębiorstw	40
2.4.1 Lean Startup jako element innowacji modelu biznesowego	43
ROZDZIAŁ III	45
Zrównoważone modele biznesowe	45
3.1. Zrównoważony rozwój – definicja, istota, cele	45

3.2. Zrównoważone modele biznesowe jako droga ku zrównoważonemu rozwojowi.....	50
3.3. Innowacje w zrównoważonych modelach biznesowych.....	54
3.4. Triple Layered Business Model Canvas.....	67
ROZDZIAŁ IV	72
Metodologiczne założenia badań.....	72
4.1. Przyjęta metoda badawcza.....	72
4.2. Procedura wyboru próby badawczej	73
4.3. Procedura przebiegu badania	74
4.4. Metoda analizy wyników.....	78
ROZDZIAŁ V.....	80
Analiza empiryczna i wyniki badań.....	80
5.1. Charakterystyka badanych startupów.....	80
5.2. Procedura kodowania i tworzenia kategorii	83
5.3. Prezentacja wyników w podziale na kategorie	86
5.3.1. Wprowadzenie	86
5.3.2. Model biznesowy	87
5.3.3. Subiektywne pojęcie zrównoważonego rozwoju.....	94
5.3.4. Innowacyjność rozwiązania.....	97
5.3.5. Proces weryfikacji założeń	100
5.3.6. Wyzwania implementacji	103
5.4. Analiza porównawcza wyników replikacji z oryginalnym badaniem	105
5.5. Wnioski końcowe.....	108
5.5.1. <i>W jaki sposób startupy pozytywnego wpływu projektują zrównoważone modele biznesowe?</i>	<i>109</i>
5.5.2. <i>Jakich narzędzi używają startupy pozytywnego wpływu do tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych?</i>	<i>109</i>
5.5.3. <i>Jak startupy weryfikują swoje założenia wobec modeli biznesowych?</i>	<i>109</i>

5.5.4. <i>Jakie wyzwania napotykają startupy pozytywnego wpływu w procesie implementacji zrównoważonych praktyk w modele biznesowe?</i>	110
ZAKOŃCZENIE	112
Synteza wniosków, ograniczenia i rekomendacje dotyczące przyszłych badań	112
Bibliografia	114
Spis Rysunków	130
Spis Tabel.....	130
Spis Wykresów	131

WSTĘP

Podstawy i założenia pracy

Wprowadzenie do tematu pracy

Świat w XXI wieku stoi w obliczu globalnych wyzwań kształtujących rzeczywistość ekologiczną, społeczną i gospodarczą na niespotykaną dotąd skalę. Zmiany klimatyczne, narastające problemy społeczne, niekontrolowane tempo wzrostu populacji, ograniczona dostępność surowców i ich jednocześnie rosnące wykorzystanie wskazują pilną potrzebę zmian. Global Footprint Network szacuje, że ludzkość w 2024 potrzebowałaby równowartości 1,7 Ziemi, aby zaspokoić obecne zapotrzebowanie na odnawialne zasoby naturalne planety (GFN, 2024). Główną część tych zasobów wykorzystują przedsiębiorstwa, generując przy tym znaczne negatywne efekty zewnętrzne. W obecnym postrzeganiu instytucje te przestały pełnić rolę jedynie podmiotów gospodarczych i zaczęto zwracać uwagę na pozafinansowe aspekty ich działania (Schaltegger, Lüdeke-Freund i Hansen, 2012). Te perspektywy utwierdzają w przekonaniu, iż zasada *Business as usual*, zakładająca niepodjęcie radykalnych zmian w organizacjach, nie jest opcją dla zrównoważonej przyszłości. Tego typu zmiany wymagają jednak fundamentalnego przebudowania niemal każdego aspektu prowadzenia działalności (Bocken, Short, Rana i Evans, 2013). Stąd właśnie bierze się potrzeba innowacji.

Motywacja wyboru tematu

Zainteresowanie innowacjami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju istotnie nasiliło się w ostatniej dekadzie, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie publikacji na ten temat (Kurek, Brandli i in., 2023). Podkreśla się, że transformacja w kierunku gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju wymaga ciągłej rekonfiguracji i innowacji w zakresie strategii oraz modelu biznesowego. (Lüdeke-Freund, Wells i Aagaard, 2024). Pomimo to wciąż brakuje wspólnego źródła na temat innowacji w modelach biznesowych przedsiębiorstw, szczególnie tych, które promują ideę zrównoważonego rozwoju (Bocken, Short, Rana i Evans, 2013).

W literaturze zaznacza się, iż innowacje w modelach biznesowych są łatwiejsze do implementacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże większość publikacji koncentruje się na ich wdrażaniu w dużych organizacjach (Deigh, Farquhar i in., 2016; Engert, Rauter i in., 2016) i znacznie mniej uwagi poświęca się temu zagadnieniu w odniesieniu do startupów.

Kolejnym powodem motywującym wybór owego zagadnienia jest niewystarczająca liczba badań na temat innowacji w modelach biznesowych polskich startupów pozytywnego wpływu,

pomimo wciąż rosnącej liczby tych organizacji. Literatura wskazuje, że temat ten nie był przedmiotem badań empirycznych w Polsce aż do 2019 roku (Stanek-Kowalczyk, 2021).

Cel pracy i pytania badawcze

Celem pracy jest zbadanie w jaki sposób startupy pozytywnego wpływu integrują innowacje i zrównoważony rozwój w swoich modelach biznesowych. Rozprawa ma na celu wyszczególnienie kluczowych czynników wpływających na skuteczne projektowanie tych modeli oraz skonfrontowanie ich z przedstawionymi w literaturze metodologiami.

*Rysunek 1. Schemat celu pracy
Źródło: opracowanie własne*

Wyszczególnione zostało przewodnie pytanie badawcze:

- 1. W jaki sposób startupy pozytywnego wpływu projektują zrównoważone modele biznesowe?*

Praca ma również na celu znalezienie odpowiedzi na nie mniej istotne pytania:

- 2. Jakich narzędzi używają startupy pozytywnego wpływu do tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych?*
- 3. Jak startupy weryfikują swoje założenia wobec modeli biznesowych?*
- 4. Jakie wyzwania napotykają startupy pozytywnego wpływu w procesie implementacji zrównoważonych praktyk w modele biznesowe?*

Układ pracy i zarys treści

Pierwsza część pracy ma charakter wprowadzający i określa podstawowy przedmiot dociekań teoretycznych i badawczych. Rozdział I przedstawia definicje startupu według różnych autorów, podkreślając jego kluczowe cechy. Ukazuje różnice pomiędzy startupami a przedsiębiorstwami rozwiniętymi, a także analizuje powszechne metodyki zarządzania innowacyjnymi przedsięwzięciami. Rozdział II poświęcony jest modelowi biznesowemu. Przedstawia jego definicje i demonstruje narzędzia pomocne przy jego tworzeniu. Następnie wyjaśnia pojęcie innowacyjnego modelu biznesu, zwracając uwagę na jego istotę we współczesnych uwarunkowaniach rynkowych. Rozdział III wprowadza zagadnienie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do modeli biznesowych. Wskazuje w jaki sposób startupy mogą łączyć innowację i zrównoważony rozwój w projektowaniu swojej strategii funkcjonowania. Ukazane zostaną możliwe podejścia do implementacji tych działań, a także potencjalne bariery to utrudniające. Druga część pracy jest poświęcona opisowi przyjętej metody badawczej i motywacjom stojącym za jej wyborem. Przedstawia procedurę wyboru próby badawczej i przebieg badania, a także metodę analizy wyników. Trzecia, ostatnia część, opisuje wyniki badań empirycznych i ich dyskusję. Kończy się podsumowaniem i rekomendacjami dotyczącymi przyszłych badań.

ROZDZIAŁ I

Startup – definicje, kluczowe cechy i metodyki zarządzania

1.1. Start-up – definicje

Pojęcie startupu w ostatnich latach zyskuje na popularności zarówno w środowisku przedsiębiorców, jak i naukowców. Mimo to wciąż panuje pewna niezgoda co do sposobu definiowania jego specyfiki (Skala, 2017). Wielki słownik języka polskiego definiuje startup (zapisywany w sposób poprawny także jako *start-up*, bądź *start up*) jako „nowo otwartą firmę, będącą na etapie poszukiwania kapitału i drogi rozwojowej”¹. Z racji pochodzenia z języka angielskiego nie posiada polskiego odpowiednika. Próby bezpośredniego tłumaczenia prowadzą do takich określeń jak „rozruch”, „uruchomienie”, czy też „zerwać się”, które choć intuicyjnie nawiązują do znaczenia tego słowa w kontekście biznesowym, nie oddają jego pełnej specyfiki. Zdefiniowanie startupu posłuży do właściwego określenia zakresu pojęciowego, które będzie dotyczyło tej pracy. Ponadto umożliwi sformułowanie kryteriów pozwalających na poprawne zidentyfikowanie podmiotów działających na rynku i odpowiedź na pytanie, które z nich startupami są, a które nie.

Warto nadmienić, iż z racji relacji teoretycznego wytłumaczenia specyfiki pojęcia z praktycznym odniesieniem biznesowym, większość przywoływanych definicji pochodzi od osób bezpośrednio związanych z ekosystemem startupów, tj. przedsiębiorców, założycieli i inwestorów. Początkowe rozumienie pojęcia startup odnosiło się do każdego przedsiębiorstwa będącego na wczesnym etapie rozwoju (Breschi, Lassébie i Menon, 2018). Z biegiem czasu i postępującym rozwojem technologicznym, wiążącym się z rosnącą liczbą młodych przedsiębiorstw, pojęcie to zaczęto przypisywać jedynie kategorii przedsięwzięć wyróżniających się na poziomie innowacyjności i dynamicznego rozwoju sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (Skala, 2019).

Obecnie powszechnie akceptowaną i najczęściej spotykaną w literaturze definicją startupu jest ta przyjęta przez S. Blanka, która uznaje startup jako tymczasową formę organizacji, której celem jest znalezienie skalowalnego, powtarzalnego i rentownego modelu biznesowego, który cechuje się innowacyjnym podejściem do prowadzenia działalności biznesowej. (Blank, 2013). To właśnie ten proces poszukiwania, eksperymentowania z różnymi sposobami funkcjonowania przedsiębiorstwa stanowi istotny element tej definicji.

¹ <https://wsjp.pl/haslo/podglad/86307/start-up> (data dostępu: 12.01.2025)

M. Andreessen dodaje, iż jedyną rzeczą istotną dla startupu powinno być dopasowanie produktu do rynku (ang. product-market fit). Oznacza to oferowanie właściwego produktu właściwym klientom. Podobne spojrzenie przyjmuje E. Ries, podkreślając przy tym niepewność. Jego zdaniem startup to „ludzka instytucja zaprojektowana w celu stworzenia nowego produktu lub usługi w warunkach skrajnej niepewności” (Ries, 2017). Twierdzi, że znaczenie mają również innowacje ukierunkowane na klienta i stanowią dla niego wartość. B. Glinka i J. Pasieczny, odnosząc się do definicji Blanka, piszą, że startup to młoda, nowo tworząca się organizacja testująca swoje założenia biznesowe (Glinka i Pasieczny, 2015).

J. Cieślik wskazuje, że startupami są firmy wprowadzające innowacje technologiczne, zaznaczając istnienie koncepcji naturalnego technologicznego podziału pracy między globalnymi korporacjami a pączkującymi startupami, która zakłada, że małe firmy lepiej radzą sobie z wdrażaniem radykalnych innowacji, natomiast te większe koncentrują się na udoskonalaniu istniejących rozwiązań (Cieślik, 2014). Innowację jako kluczowy element działalności startupów łączy także K. Łuczak, którego zdaniem startup musi być przedsiębiorstwem innowacyjnym, o dużym potencjale wzrostowym i podobnie jak Blank nadmienia, że nie posiadają one stabilnego i trwałego modelu biznesowego (Łuczak, 2014). Również C. Christensen twierdzi, że startup jest organizacją, do której funkcjonowania niezbędne jest wprowadzanie przełomowych (ang. disruptive) innowacji (Christensen, 1997). Rolę radykalnych innowacji podkreśla też P. Shapira, który odnotowuje, że startupy technologiczne najczęściej przyciągają uwagę inwestorów, obiecując radykalny postęp technologiczny (Shapira, 2008).

Z ich opinią zgadza się P. Thiel, założyciel PayPala, który w książce „Zero to One: Notatki o startupach, czyli jak budować przyszłość” sugeruje, że głównym zadaniem startupów jest wprowadzanie innowacyjnej technologii. Dodaje też, że firmy te powinny dążyć do stworzenia monopolu w wybranej niszy, a dopiero potem rozszerzać działalność na nowe rynki (Thiel i Masters, 2014). Problem z innowacyjną działalnością startupów zauważa A. Gemzik-Salwach, która twierdzi, iż firmy te muszą zmagać się z brakiem świadomości produktu wśród klientów (Gemzik-Salwach, 2014). Pojęcie startup natomiast tłumaczy jako przedsiębiorstwo, które dopiero rozpoczęło działalność i oferuje innowacyjne dobra, na które w jego mniemaniu istnieje popyt, bądź zostanie dopiero stworzony. Definicje te świadczą o istotnej roli innowacji jako motoru napędowego startupów, kwestionujących istniejące praktyki i szukających sposobu na wdrażanie unikalnych rozwiązań.

Wiele źródeł wyszczególnia wysoki potencjał wzrostu startupu jako cechy wyróżniającej je na tle innych nowo założonych przedsiębiorstw. A. Damodaran podkreśla szansę na szybki wzrost wartości, jednocześnie zaznaczając, że osiąga go jedynie niewielki odsetek firm (Damodaran, 2009). G. Stampfl i in. twierdzą, że skalowalny model biznesowy odgrywa kluczową rolę w sukcesie nowych przedsięwzięć, zwłaszcza jeżeli opierają się na nowoczesnych technologiach sieciowych (Stampfl, Prügl i Vincent, 2013). Tego samego zdania jest A. Maurya, kładąc nacisk na trącję - tempo, w jakim startup generuje wartość pieniężną od klientów, jako miernik skalowalności modelu biznesowego (Maurya, 2016). Zapewne najprostszą definicję startupu związaną z jego potencjałem wzrostu ujął P. Graham w jednym z esejów zamieszczonych na stronie założonego przez siebie akceleratora: „Startup = Growth”. Argumentuje on, że szybki wzrost jest tym, co odróżnia startup od zwykłej firmy i jest miarą jej sukcesu. Organizacje, które są w stanie podporządkować temu swoją działalność, osiągają największą wartość (Graham, 2012).

Znacznie szerszą pojęciowo definicję podaje założyciel ponad 500 akceleratorów dla startupów D. McClure. Według niego jest to firma, która nie umie dokładnie określić: (1.) jaki produkt oferuje, (2.) kim są jej klienci oraz (3.) w jaki sposób zarabia (McClure, 2013). Równie obszerna definicja została zaproponowana przez J. Zaborowskiego. Podaje, że pierwotną rolą startupów, poza tworzeniem nowych miejsc pracy, jest przyciąganie bogactwa dla społeczeństwa (Zaborowski, 2009).

W celu usystematyzowania wprowadzonych definicji pojęcia startup, w *Tabeli 1* zostało zaprezentowane ich zestawienie według wybranych autorów i autorek.

Autor	Definicja
S. Blank (2013b)	Tymczasowa organizacja poszukująca skalowalnego, powtarzalnego i rentownego modelu biznesowego
E. Ries (2011)	Ludzka instytucja zaprojektowania w celu stworzenia nowego produktu lub usługi w warunkach skrajnej niepewności
M. Andreessen (2007)	Podmiot, który poszukuje idealnego dopasowania produktu do rynku (product-market fit)
J. Cieřlik (2014)	Organizacja technologiczna, wprowadzająca radykalne innowacje

K. Łuczak (2014)	Przedsiębiorstwo na wczesnym etapie rozwoju, o dużym potencjale wzrostowym, poszukujące optymalnego modelu biznesowego
C. Christensen (1997)	Organizacje, które tworzą przełomowe innowacje
P. Shapira (2008)	Organizacje technologiczne przyciągające uwagę inwestorów, obiecujące radykalny postęp technologiczny
P. Thiel, B. Masters (2014)	Organizacja, która tworzy nowe rozwiązania, dążące do wprowadzania innowacyjnej technologii i stworzenia monopolu w wybranej niszy
A. Gemzik-Salwach (2014)	Młode przedsiębiorstwa oferujące innowacyjne dobra, na które w ich mniemaniu istnieje, bądź będzie istniał w przyszłości popyt
A. Damodaran (2009)	Organizacja z wysokim potencjałem wzrostu na wczesnym etapie rozwoju, bez historii, zależne od źródeł kapitału, o niskiej przeżywalności
G. Stampfl i in. (2013)	Podmioty opierające się na nowoczesnych technologiach sieciowych, odnoszące sukces dzięki skalowalnemu modelowi biznesowemu
A. Maurya (2016)	Organizacje mierzące skalowalność modelu biznesowego za pomocą trakcji
P. Graham (2012)	Organizacje, które rosną ekstremalnie szybko
D. McClure (2013)	Podmioty, które nie mają pewności, kim jest ich klient, jaki jest ich produkt i jaki jest ich optymalny model przychodowy
J. Zaborowski (2009)	Podmioty przyciągające bogactwo dla społeczeństwa, które tworzą nowe miejsca pracy
B. Glinka, J. Pasieczny (2015)	Nowo tworząca się organizacja, która określa i testuje swoje założenia biznesowe
A. Skala	Każda organizacja, która ma ograniczone zasoby i niepewny popyt na swoje produkty
O. Mohout, M. Kiemen (2016)	Podmioty hiperskalowalne
Komisja Europejska (2014)	Podmiot działający w obszarze przedsiębiorczości technologicznej krócej niż 5 lat

L. Bursiak (2013)	Organizacje w wczesnej fazie rozwoju (do 5 lat)
P. Konopka, E. Roszkowska (2015)	Podmiot, który nie posiada historii działalności operacyjnej

Tabela 1. Zestawienie definicji startupu

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Skala (2017) oraz M. Majewski (2022)

Ciekawym podejściem do definicji startupu jest to przyjęte przez A. Skalę. Argumentując, że wiele wy tłumaczeń tego pojęcia nie uwzględnia różnic pomiędzy organizacjami w zakresie etapu ich rozwoju, zaproponowała spiralną definicję startupu (Skala, 2017). Przedstawia ją za pomocą spirali Fibonacciego położonej na planie kwadratów, których malejące pola odzwierciedlają zmniejszającą się populację na kolejnych etapach rozwoju (Rys. 2). Diagram ten można podzielić na trzy główne etapy cyklu życia startupu: fazę początkową, ekspansji oraz dojrzałości (Skala, 2019). Za punkt wyjścia w pierwszej fazie zostały przyjęte kryteria odnoszące się do ograniczonych zasobów takiego przedsiębiorstwa oraz niepewnego popytu na jego produkt bądź usługę (Majewski, 2023). Na etapie początkowym startupy szukają innowacyjnego modelu biznesowego i weryfikują go. Dla części z nich jego centralny element stanowi nowoczesna technologia, na której opiera się oferowany produkt. Kolejny etap cyklu życia startupu – fazę ekspansji, osiąga startup wprowadzający innowacje dysruptywne, czyli takie, które radykalnie zmieniają dotychczasowy sposobu realizacji potrzeb klientów (Majewski, 2023). Ostatnim szczeblem rozwoju jest faza dojrzałości. Osiąga ją startup, któremu uda się ową dysrupcję przełożyć na hiperskalowalność modelu biznesowego. Charakteryzuje ją szybki wzrost, zarówno klientów jak i przychodów, prowadzący do gwałtownego wzrostu wartości firmy.

Warto zaznaczyć jednak, że do osiągnięcia satysfakcjonujących stóp wzrostu startup nie musi docierać do jądra spirali. Kreowanie wartości może odbywać się również drogą udanych imitacji produktowych lub procesowych (Skala, 2019).

Rysunek 2. Spiralna definicja startupu
 Źródło: A. Skala (2017)

1.2. Startup – kluczowe cechy

Liczne definicje przedstawione w poprzednim rozdziale wskazują na niejednoznaczność pojęcia „startup”. Mimo to istniejące ujęcia umożliwiają wyodrębnienie pewnych cech wspólnych, które pojawiają się w większości definicji. Według M. Majewskiego (2023) są nimi skalowalność, niepewność, młody wiek firmy oraz innowacje. W tym podrozdziale zostaną omówione trzy pierwsze wymienione pojęcia. Innowacjom, stanowiącym istotniejszą myśl dla całej pracy, zostanie poświęcony osobny rozdział.

1.2.1 Skalowalność

Skalowalność startupu i jego modelu biznesowego polega na możliwości szybkiego wzrostu firmy, odbywającej się bez proporcjonalnego wzrostu kosztów (Mohout i Kiemen, 2017). Często przywoływanymi przykładami hiper-skalowalnych przedsiębiorstw, które pierwotnie funkcjonowały jako startupy są Airbnb oraz Skype. Oba przedsiębiorstwa były w stanie obsłużyć setki tysięcy klientów, wykorzystując ograniczone zasoby ludzkie, technologiczne i finansowe. Airbnb oferuje miliony pokoi do wynajęcia, nie inwestując ani dolara w zakup nieruchomości. Natomiast Skype, przed przejęciem przez Microsoft w 2011 roku, zatrudniał jedynie 800 pracowników i obsługiwał aż 13% rynku międzynarodowych połączeń telefonicznych (Inquisitr, 2010). Mohout i Kiemen zauważają też, że większość hiper-skalowalnych startupów wykorzystuje w swoich modelach biznesowych kombinację trzech

elementów, stanowiących pewnego rodzaju dźwignię do osiągnięcia znacznego wzrostu w krótkim czasie. Są nimi technologia, wartości niematerialne oraz bezpłatna dystrybucja.

Rysunek 3. Składowe hiperskalowalnego startupu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mohout i Kieman (2017)

Pierwszy z nich odnosi się do narzędzi cyfrowych, umożliwiających automatyzację procesów biznesowych oraz łatwiejsze i mniej kosztowne zarządzanie danymi. Przykładem takiego instrumentu jest chmura obliczeniowa (ang. cloud computing), która pozwala na dostęp do zasobów obliczeniowych bez potrzeby inwestowania w fizyczny sprzęt. Popularność biznesów bazujących na usługach chmurowych doprowadziła do pojawienia się określenia *born in the cloud*. Odnosi się ono do nowego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw, które przy użyciu owych narzędzi, zwiększają wydajność operacyjną i z większą łatwością dopasowują się do zmieniających się warunków rynkowych, bez potrzeby proporcjonalnego zwiększania zatrudnienia (Sayegh, 2023).

Innym narzędziem cyfrowym, powiązaniem z przetwarzaniem chmurowym jest sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, w skrócie AI). Umożliwia skalowalność startupów między innymi poprzez automatyzację powtarzalnych czynności, takich jak raportowanie, tworzenie treści, segmentację konsumentów czy też obsługę klienta. Niektórzy autorzy podkreślają, że AI może służyć nie tylko jako narzędzie do zwiększenia wydajności innych procesów, ale być wykorzystywana również do tworzenia zupełnie nowych produktów. Jako przykład podaje się platformy rekomendacyjne wykorzystujące algorytmy uczenia

maszynowego w celu przewidywania preferencji użytkowników i identyfikowania ich wzorców zakupowych (Taneja i Zakaria, 2024). Przykładem startupu, którego usługa opiera się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji jest Deepflare – polska firma z branży biotechnologii, stosująca algorytmy uczenia maszynowego do analizy dużych zbiorów danych o groźnych wirusach. Swoje analizy oferuje firmom farmaceutycznym rozwijającym leki i szczepionki przeciwwirusowe. Dzięki zastosowaniu AI, w czasie pandemii Covid-19 i rosnących potrzeb związanych ze szczepieniami, firma była w stanie zwiększyć procesy badawcze stosunkowo niewielkim kosztem.

Wykorzystanie rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji przez założycieli innowacyjnych przedsiębiorstw stało się jednym z podstawowych sposobów pozyskiwania finansowania. Według raportu *The State of AI in CEE*, w okresie od stycznia do sierpnia 2024 finansowanie AI w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wyniosło łącznie 593 miliony euro. Polskie startupy wykorzystujące sztuczną inteligencję pozyskały od inwestorów (głównie funduszy Venture Capital) ok. 170 milionów euro, a więc niemal 30% tej kwoty. Ponad połowa środków trafiła do startupów we wczesnej fazie rozwoju². Świadczy to o znacznym wzroście w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wielkość finansowania wyniosła 91 milionów euro (The Recursive, 2024).

Kolejnym elementem wpływającym na skalowalność startupu jest użycie wartości niematerialnych. Według najczęściej przywoływanej definicji OECD są to aktywa nieposiadające charakteru pieniężnego oraz fizycznej postaci. Z tego względu ich wartość wynika głównie z praw autorskich, patentów, know-how, wiedzy czy reputacji (Eric Hazan i inni, 2021). Istotnym elementem są również relacje z użytkownikami. Przedsiębiorstwa działające jako platformy cyfrowe, które owe relacje budują, mogą wykorzystać efekt sieci (ang. network effect). Przejawia się on w sytuacji, kiedy wzrost liczby użytkowników powoduje wzrost wartości produktu lub usługi. Przykłady platform rynków internetowych (ang. marketplace), takie jak Amazon, Booking.com, czy Alibaba ukazują jak istotny jest to element wzrostu dla przedsiębiorstwa. To właśnie na tych platformach efekt sieci jest najlepiej dostrzegalny – większa liczba sprzedających przyciąga coraz więcej kupujących, tworząc pewnego rodzaju samonapędzającą się maszynę (Hagiu i Wright, 2024). Wiąże się to z dużą różnorodnością oferowanych produktów i usług. Zwiększa ona szanse, że kupujący znajdą akurat to, co odpowiada ich preferencjom i będą bardziej skłonni polecić marketplace

² 45% trafiło do startupów w etapie seed, natomiast 8% - w etapie pre-seed

kolejnym potencjalnym użytkownikom. Dodatkowo zmniejsza się prawdopodobieństwo, że zaczną korzystać z konkurencyjnych platform.

W związku z łatwą skalowalnością startupów działających w formie rynków internetowych, liczba takich przedsięwzięć odnotowała gwałtowny wzrost w ostatnich latach, zwłaszcza w czasie pandemii Covid-19. Raport PwC przeprowadzony w 2021 wskazuje, że w Polsce w 2020 roku zarejestrowanych zostało 12 tysięcy nowych e-sklepów. Jego twórcy zakładają, że wartość rynku marketplace w 2026 będzie wynosiła 162 mld zł, przy średniorocznym wzroście na poziomie 12% (PwC, 2021). Dodatkowo, dane z raportu „The Marketplace 100: 2023” przeprowadzonego przez fundusz Venture Capital Andreessen Horowitz wskazują, że średni wzrost wartości towarów sprzedanych za pośrednictwem platform typu marketplace (Gross Merchandise Value) wzrósł o ponad 174% w porównaniu z rokiem poprzednim (Andreessen Horowitz, 2023).

Badania McKinsey Global Institute wykazały, że przedsiębiorstwa inwestujące w aktywa niematerialne osiągają wyższe stopy zwrotu mierzone za pomocą wskaźnika GVA (Gross Value Added) w porównaniu z firmami, które większość kapitału przeznaczają na aktywa materialne. Okazuje się, że sektory, które przeznaczyły 12% swojego GVA na inwestycje w aktywa niematerialne, osiągnęły w latach 1995-2019 wzrost wyższy o 28% niż inne sektory. Przekłada się to na 2,7% wzrostu rocznie (Eric Hazan i inni, 2021).

Ostatnim z opisywanych przez Mohouta i Kiemana elementów hiperskalowalności startupów jest bezpłatna dystrybucja. Wiąże się ona bezpośrednio z opisywanym powyżej efektem sieci. Dzięki Internetowi jako medium dystrybucyjnym, firmy mogą dotrzeć do licznego grona użytkowników. Choć infrastruktura sieci nie jest całkowicie darmowa, to jej koszty są na tyle znikome dla szerokiego grona, że wydają się nieistotne. To właśnie transformacja lokalnego rynku w globalne pole gry sprawia, że konsumenci są bardziej skorzy korzystania z Internetu jako kanału dystrybucji (Friedman, 2005), a przedsiębiorstwa wykorzystują ten fakt do oferowania za jego pośrednictwem coraz większej liczby produktów i usług, które nie wymagają uiszczania dodatkowych opłat. Zarabiają one w inny sposób, najczęściej funkcjonując w formie modelu freemium. W ostatnich latach stał się on jednym z najpopularniejszych sposobów proponowania wartości klientom. Freemium opiera się na oferowaniu podstawowej wersji produktu bądź usługi, posiadającej jedynie ograniczoną funkcjonalność, przy jednoczesnym udostępnianiu płatnych opcji posiadających dodatkowe cechy. Autorzy wskazują, że model freemium pełni istotną rolę w pozyskiwaniu nowych klientów dla e-przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (Günzel-Jensen i Holm, 2015).

Użytkownicy przyciągnięci darmowymi funkcjami generują dla przedsiębiorstwa dane, które następnie zostają wykorzystane przez firmę. Często przywoływanym przykładem przedsiębiorstw działających w modelu freemium jest Spotify.

Innym popularnym modelem wpisującym się w koncept bezpłatnej dystrybucji jest sytuacja, w której produkty lub usługi są oferowane nieodpłatnie, a sami użytkownicy nie są głównym źródłem przychodów. Zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez M. Kardasa (2016), taki wariant określa się mianem modelu ukrytych przychodów (ang. *hidden revenue*). Przychody generują inne podmioty, najczęściej reklamodawcy (Kardas, 2016). Za przykład mogą posłużyć liczne platformy mediów społecznościowych, które czerpią korzyści z wyświetlanych przez rosnącą liczbę użytkowników reklam. Dzięki temu właściciele nie muszą pobierać opłat od klientów za korzystanie z platform, a reklamodawcy czerpią korzyści z ich dużego zasięgu (Sameshima, 2022).

1.2.2. Niepewność

Pojęcie niepewności i ryzyka często używa się synonimicznie, bądź są ze sobą błędnie utożsamiane. Nie oznaczają jednak tego samego. Ryzyko, to zdaniem K. Janasza (2009) potencjalna zmienność zdarzeń. Z tej definicji wynika, że człowiek, podejmując jakąkolwiek aktywność, naraża się na potencjalne korzyści lub straty, których nie można przewidzieć (Janasz, 2009). Ryzykiem jest taki mierzalny stan, w którym istnieje niepewność co do realizacji założonych wartości (Strzała-Osuch, 2013). W tym właśnie objawia się główna różnica pomiędzy ryzykiem a niepewnością. To pierwsze umożliwia wyznaczenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia, co jest mierzalne. Niepewność oznacza natomiast powątpiewanie w zdolność do przewidywania skutków obecnych działań (Janasz, 2009). Nie daje możliwości oszacowania prawdopodobieństwa.

W kontekście startupów można wyszczególnić pewne obszary, w których w szczególności przedsiębiorstwa te borykają się z niepewnością. Są to przede wszystkim popyt na oferowany produkt lub usługę, otoczenie rynkowe i możliwość pozyskania finansowania na rozwój (Skala, 2017). Startupy, oferując nowe, innowacyjne rozwiązanie są w szczególności narażone na brak zainteresowania rynku. Jak twierdzi C. Loch i in., nierzadko zdarza się, że pierwotne założenia właścicieli startupów okazują się błędne, a produkt odnosi sukces wśród klientów, którzy początkowo nie stanowili grupy docelowej (Loch, Solt i Bailey, 2008). Co więcej, wiele startupów tworzy rynek dla swoich innowacyjnych produktów od podstaw, opierając się jedynie na zidentyfikowanych badaniami rynkowymi problemach klientów. Często okazuje się jednak, iż nie są oni w stanie precyzyjnie określić swoich potrzeb bądź

formułują sprzeczne wobec siebie oczekiwania (O'Connor i Veryzer, 2001). Prowadzi to do zwiększonej niepewności w kwestii potencjalnego popytu.

Najczęstszym powodem niepowodzeń startupów jest trudność w pozyskaniu nowego kapitału. Według raportu CB Insights z 2021 w aż 38% analizowanych przypadkach była ona powodem zamknięcia działalności (CB INSIGHTS, 2021). Zagrożenie braku finansowania dotyczy przede wszystkim startupów w pierwszych etapach rozwoju, które nie posiadają wystarczających przepływów pieniężnych na pokrycie wszystkich kosztów swojej działalności (Singh, 2024). Najpopularniejszymi sposobami pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa na tym etapie są fundusze Venture Capital (VC), aniołowie biznesu oraz platformy crowdfundingowe (Herciu, 2017). Z racji, iż ich decyzja o przyznaniu środków odbywa się w oparciu o niepełne informacje na temat firmy, działają w warunkach wysokiej niepewności co do zwrotu z inwestycji. Sprawia to, że zabezpieczają się licznymi mechanizmami nadzoru, takimi jak monitorowanie działalności przedsiębiorstwa i procedurami kontrolnymi, które z kolei mogą doprowadzić do sytuacji, w której właściciele startupu zostają zmuszeni do dostosowywania swojej działalności w celu zaspokojenia wymogów zewnętrznego inwestora (Loch, Solt i Bailey, 2008). Co więcej, R. Brown i A. Rocha (2020) w pracy analizującej wpływ pandemii Covid-19 na finansowanie startupów, argumentują, że najpopularniejsze z metod są niezwykle niestabilne. Powołując się na badania Howella i in. (2020) twierdzą, że w odniesieniu do okresów recesji, łączna wielkość kapitału zainwestowanego przez VC w młode przedsiębiorstwa znacznie spadła. Co więcej, wykazują, że inwestorzy działający w tej branży są znacznie bardziej wrażliwi na cykle koniunkturalne niż inwestorzy na późniejszych etapach (Brown i Rocha, 2020). Oznacza to, że młode przedsiębiorstwa poszukujące źródeł finansowania są w szczególności narażone na niepewne zjawiska i sytuacje. Prowadzą one do okresu, w którym startupy generują negatywne przepływy pieniężne wynikające z kosztów prac technologicznych i pozyskiwania klientów i jedynie mała część z nich dociera do punktu rentowności (Tomaszewski, 2019).

1.2.3. Młody wiek przedsiębiorstwa

Analizując definicje startupu należy zwrócić uwagę na młody wiek takiego przedsiębiorstwa jako jego istotny i powtarzany element. Autorzy najczęściej charakteryzują startup jako firmę w pierwszych 5 latach funkcjonowania (Bursiak, 2013), jednak pojawiają się również opinie wydłużające ten okres do 15 lat (Visintin i Pittino, 2014). W raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2019 uznano, iż jest to podmiot wykorzystujący technologie dostępne na rynku nie dłużej niż 5 lat i prowadzony przez okres do 3,5 roku (Nieć,

2019). European Startup Monitor w swoim badaniu za startup uznawał firmę młodszą niż 10 lat (German Startups Association, 2015), a Komisja Europejska – młodszą niż 5 lat (7 lat dla spółek z sektorów strategicznych).

W przywołanej wcześniej popularnej definicji S. Blank nie określa konkretnego wieku przedsiębiorstwa uważanego za startup, lecz zaznacza jego tymczasowość, podkreślając proces poszukiwania właściwego i skalowalnego modelu biznesowego. (Blank, 2013). Konopka i Roszkowska (2015) zwracają natomiast uwagę na brak historii działalności operacyjnej startupu.

1.3. Startup a przedsiębiorstwo rozwinięte

W praktyce gospodarczej często spotkać się można ze stwierdzeniem, iż startupy to „pomniejszona wersja” dużej firmy. Takie podejście jest zasadniczo błędne, ze względu na znaczące różnice oddzielające sposób funkcjonowania tych podmiotów. Do zobrazowania tego zjawiska, S. Blank używa analogii z porównywaniem dziecka do dorosłego człowieka. Tak jak niepoprawne byłoby uznanie dziecka za małego dorosłego, tak nie można przyrównywać startupu do rozwiniętego przedsiębiorstwa, gdyż każdy etap rozwoju firmy jest odmiennym bytem i wymaga innego podejścia (Blank, 2010). Różnice uwidaczniają się przede wszystkim w celach, funkcjach i strukturze finansowania (Blank, 2013). Podstawowym celem startupu jest wprowadzenie nowego, innowacyjnego rozwiązania, które wywrze wpływ na funkcjonowanie rynku. Zgodnie z tym założeniem, startup pełni funkcję „poszukiwacza” odpowiednio skalowalnego modelu biznesowego, dążąc do budowy działalności zgodnie z założeniami strategii „błękitnego oceanu” (Tomaszewski, 2019). Ze względu na ograniczone zasoby, struktura finansowania startupu opiera się w głównej mierze na finansowaniu zewnętrznym, prowadzącym do zmniejszenia udziałów właścicieli w zyskach. S. Blank proponuje taksonomiczne spojrzenie pozwalające zrozumieć rozwój i przejście z poziomu startupu do dużej organizacji, uwzględniające fazę przekształcenia (ang. transition). Ustala pewne założenia rozdziałające te dwa podmioty (*Rys. 4*).

*Rysunek 4. Przejście z poziomu startupu do dużej firmy
Źródło: S. Blank (2010)*

Pierwszy z nich opiera się na znalezieniu właściwego modelu biznesowego i skalowalności, natomiast drugi odnosi się do osiągnięcia stabilności finansowej i zatrudnienia dodatkowych pracowników, w tym kadry menedżerskiej (Blank, 2010).

1.4. Lean Startup i Customer Development

Prowadząc rozważania na temat definicji i głównych cech charakteryzujących startupy, warto omówić jedno z najlepiej opisanych, a jednocześnie najbardziej odnoszące się do praktyki (Shepherd i Gruber, 2021) koncepcje tworzenia startupu, jaką są Customer Development i Lean Startup. Obie wykorzystują założenia zwinnego zarządzania (ang. agile management), wywodzące się pierwotnie z nowatorskiego podejścia do realizacji projektów informatycznych (Ziębicki, 2014). Początki Customer Development datuje się na lata 90. XX wieku, kiedy jego twórca, Steve Blank, zaczął zauważać wzorce w funkcjonowaniu startupów, z którymi był związany i uznał, że potrzebne jest usystematyzowane podejście do tego typu organizacji (Blank, Founderly, 2011).

Customer Development obejmuje cztery kluczowe elementy: rozpoznanie rynku (ang. customer discovery), weryfikację rynku (ang. customer validation), tworzenie bazy klientów (ang. customer creation) oraz budowanie firmy (ang. company building). Rozpoznanie rynku polega na zidentyfikowaniu potrzeb klientów i skonfrontowaniu jej z wizją produktu projektowanego przez startup. W następnym kroku powinna nastąpić weryfikacja, czyli przekonanie się, czy opracowany produkt posiada wartość dla użytkowników. W przypadku, gdy nie ma to miejsca, startup powinien powrócić do pierwszego etapu. W trzeciej fazie – tworzenia bazy klientów, rozpoczyna się proces sprzedaży i zwiększenie wydatków na działania kreujące popyt. Ostatnia faza dotyczy stworzenia odpowiednich struktur

organizacyjnych, przybliżających startup do rozbudowanej organizacji (Blank, 2013). Customer Development został wizualnie przedstawiony na Rysunku 5.

Rysunek 5. Proces Customer Development

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Blank, B. Dorf (2013)

Na bazie Customer Development przedsiębiorca Eric Ries, stworzył metodykę Lean Startup. Jej początki datuje się na rok 2008, kiedy to Ries przedstawił swoje podejście do tworzenia innowacyjnego biznesu zainspirowane wcześniejszymi nieudanymi doświadczeniami przedsiębiorczości, a także fascynacją japońską filozofią zarządzania o nazwie Lean Management (Tomaszewski, 2019), zgodnie z którą wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwo, nie dodające wartości dla klienta, są zbędne. Lean Startup jest bezpośrednim przełożeniem tej myśli na realizację procesów w startupach (Ries, 2017).

Jak zaznacza S. Blank, współpracownik Riesa i wielki entuzjasta jego myśli, zbyt wiele przedsiębiorców mając pomysł na produkt, poświęca znaczny czas i wysiłek, a przede wszystkim zasoby finansowe na doprowadzenie go do perfekcji, nie wiedząc, czy zaspokaja on potrzeby klientów. Autor sugeruje, że startupy powinny skupić się na szukaniu odpowiedniego modelu biznesowego poprzez ciągłe eksperymentowanie. Zamiast pisać szczegółowy i czasochłonny biznesplan, powinny one zidentyfikować podstawowe elementy swojej działalności i „wyjść z biura”, nawiązując kontakt z klientami (Blank, 2012). Dowodzi to słowami:

Lean Startup faworyzuje eksperymentowanie nad dokładnym planowaniem, informację zwrotną od klientów ponad intuicję i iteracyjne projektowanie zamiast projektowania «z góry» (Blank, 2013).

Różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a metodyką Lean Startup ujęte zostały w Tabeli 2.

	Podejście tradycyjne	Lean Startup
Strategia	<ul style="list-style-type: none"> – Biznesplan – Orientacja na wdrożenie 	<ul style="list-style-type: none"> – Weryfikacja hipotez (model biznesowy)
Proces tworzenia nowych produktów	<ul style="list-style-type: none"> – Zarządzanie produktem, – Przygotowanie oferty dla rynku z gotowym planem działań krok po kroku 	<ul style="list-style-type: none"> – „Wyjście z biura” i testowanie hipotez
Projektowanie	<ul style="list-style-type: none"> – Przeważnie tradycyjne metodyki projektowe – Pełne określenie produktu przed jego budową 	<ul style="list-style-type: none"> – Metodyki zwinne – Budowa produktu w iteracjach, inkrementalne zmiany
Organizacja	<ul style="list-style-type: none"> – Działy funkcjonalne 	<ul style="list-style-type: none"> – Struktury zespołowe
Raporty Finansowe	<ul style="list-style-type: none"> – Rachunek wyników, bilans, rachunek przepływów pieniężnych 	<ul style="list-style-type: none"> – Koszty pozyskania klienta, – Wartość klienta w cyklu życia, – Odpływ klientów, wirusowość
Porażka	<ul style="list-style-type: none"> – Wyjątek od reguły – Reakcja na porażkę – zwolnienie odpowiedzialnych osób 	<ul style="list-style-type: none"> – Antycypowana – Reakcja na porażkę – zmiana produktu lub pomysłu na produkt
Otoczenie	<ul style="list-style-type: none"> – Opomiarowane – Działanie na pełnych informacjach 	<ul style="list-style-type: none"> – Dynamiczne – Działanie na wystarczająco dobrych informacjach

Tabela 2. Różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a Lean Startup

Źródło: A. Tomaszewski (2019) za S. Blank (2013)

W bestsellerowej książce „Metoda Lean Startup” Ries wskazuje, że metodykę tę najprościej opisać można przy użyciu pętli „twórz-mierz-ucz się” (ang. Build-Measure-Learn loop) przedstawionej na *Rysunku 6*.

Rysunek 6. Pętla "twórz-mierz-ucz się"

Źródło: E. Ries (2012)

Głównym elementem powyższego schematu jest postawienie hipotezy rynkowej i dążenie do jej jak najszybszego zweryfikowania (Eisenmann, Ries i Dillard, 2012). Odbywa się to poprzez zbudowanie produktu zawierającego podstawowe funkcjonalności wymagane przez klienta, tzw. Minimum Viable Product (MVP). Głównym celem jest przedstawienie go użytkownikom i zdobycie informacji zwrotnej. Na bazie tych opinii następuje proces uczenia się, który kończy się ulepszeniem produktu, bądź jego przeprojektowaniem. W przypadku niesprawdzenia się pierwotnej hipotezy, startup powinien zmienić kierunek działania (ang. pivot) w celu przetestowania nowego założenia (Figueiredo de Faria, Santos i Zaidan, 2021). Iteracyjność owego procesu, polegająca na testowaniu kolejnych hipotez poprzez dostosowywanie MVP, pomaga w zidentyfikowaniu niezbędnych cech produktu i zaplanowanie dalszych działań (Stankevičius, 2018), a także zwiększa wiedzę i przybliża do długotrwałego rozwoju i trwałej rentowności (Tomaszewski, 2019).

W formie podsumowania procesu Customer Development i metodyki Lean Startup S. Blank i B. Dorf opracowali „Manifest Customer Development” wyszczególniający 14 zasad, którymi powinny kierować się założyciele startupów przy wprowadzaniu na rynek nowych

produktów (Blank i Dorf, 2013). Nazwa stanowi nawiązanie do manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania³, podpisanego w 2001, które stworzyło fundamenty pod współczesne metody Agile (Ziębicki, 2014). Zasady Manifestu Blanka i Dorfa są następujące:

1. W biurze nie dowiesz się niczego, więc wyjdź w teren.
2. Połącz Customer Development z metodyką agile.
3. Porażka jest integralną częścią procesu poszukiwań.
4. Wprowadzaj ciągłe iteracje i zwroty.
5. Żaden biznesplan nie przetrwa pierwszego kontaktu z klientami, więc korzystaj z szablonu modelu biznesowego.
6. Projektuj eksperymenty i testy weryfikujące stawiane hipotezy.
7. Ustal, na jaki typ rynku wchodzisz.
8. Mierniki rozwoju startupu różnią się od tych w istniejących firmach.
9. Podejmuj decyzje w oparciu o fakty, a nie wiarę.
10. Pasja jest niezbędna, aby radzić sobie z chaosem.
11. W startupach role zawodowe różnią się od tych w korporacjach.
12. Oszczędzaj wszystkie środki finansowe, dopóki nie znajdziesz skalowalnego modelu biznesowego.
13. Dziel się każdą zdobytą wiedzą ze współpracownikami i inwestorami.
14. Sukces zaczyna się od zaangażowania w rozwój swojego klienta.

Jak widać, Manifest Customer Development oddaje podstawowe zasady zwinnego zarządzania startupami i co zostanie udowodnione w następnych rozdziałach pracy, stanowi element zrównoważonego podejścia do tworzenia innowacyjnych modeli biznesu.

³ <https://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html> (data dostępu: 14.01.2025)

ROZDZIAŁ II

Model biznesowy i innowacje w jego zakresie

2.1. Podstawy teoretyczne, definicja

Historycznych podstaw modelu biznesowego (synonimicznie nazywanego również *modelem biznesu* lub *modelem prowadzenia działalności*) szukać należałoby najpewniej w początkach działalności przedsiębiorczej, gdyż jest to nieodzowny element każdego podmiotu gospodarczego. Autorzy często zaznaczają, że choć koncepcja ta jest obecna w praktyce biznesowej od czasów preindustrialnych, zyskała na znaczeniu dopiero w ostatnich dekadach (Teece, 2010; Zott, Amit i Massa, 2011 oraz Casadesus-Masanell i Ricart, 2010). Niektórzy badacze łączą wzmożone zainteresowanie modelami biznesowymi w środowisku akademickim z rozwojem e-commerce. Chesbrough i Rosenbloom podkreślają, że to właśnie ta forma, często odrzucająca tradycyjne sposoby prowadzenia działalności, odegrała ważną rolę w popularyzacji pojęcia modelu biznesowego (Chesbrough i Rosenbloom, 2002). W swoim stanowisku popierają tę tezę również Zott i in., wskazując rozpowszechnienie Internetu w połowie lat 90. jako moment przełomowy w dyskusji nad modelami biznesowymi (Zott C. i inni, 2006). Przyjmując szersze spojrzenie na ten temat, można zauważyć, że to właśnie potrzeba komercjalizacji nowoczesnej technologii, która często przewyższa zaawansowaniem istniejące struktury ekonomiczne, doprowadziła do powstania modeli biznesowych w takiej formie, w jakiej są one aktualnie rozumiane (Chesbrough i Rosenbloom, 2002).

Pomimo wykazanej powyżej powszechności pojęcia modelu biznesowego w praktyce gospodarczej, w literaturze często podkreśla się brak jego jednomyślnej definicji. Z racji, iż pojęcie to stanowi kluczowy punkt rozważań dla całej pracy, w tej części przedstawione zostaną różne definicje i spojrzenia na tę koncepcję. Zważywszy na związek modelu biznesowego z podstawową działalnością przedsiębiorstw, nie dziwi liczba definicji odnoszących się do dostarczania wartości odbiorcom. Johnson, Christensen i Kagermann wyszczególniają cztery zające się elementy, które razem tworzą i dostarczają wartość. Są nimi propozycja wartości, sposób na osiągnięcie zysku, kluczowe zasoby i kluczowe procesy (Johnson, Christensen i Kagermann, 2009). Morris i in. dodają do tych składowych określenie docelowego klienta, pozycjonowanie się na rynku i czynniki osobiste (Morris i Schindehutte, 2005). Amit i Zott piszą, że model biznesu polega na kierowaniu transakcjami, aby wykorzystywać okazje biznesowe i tym samym kreować wartość (Zott C. i inni, 2006).

Twórcy najbardziej rozpowszechnionego narzędzia do tworzenia schematycznego modelu biznesowego, Business Model Canvas, którego dokładniejsze przedstawienie będzie tematem następnego podrozdziału, określają to pojęcie jako ofertę wartości dla określonych klientów i architekturę firmy, która wskazuje na generowanie strumieni dochodów (Osterwalder i Pigneur, 2002).

Inni autorzy często wskazują model biznesowy jako odpowiedź na zasadnicze pytanie: „Jak dane przedsiębiorstwo zarabia?”. Dobry model powinien zawierać logikę łączącą potencjał techniczny i operacyjny firmy z realizacją założeń wartości ekonomicznej (Chesbrough i Rosenbloom, 2002). Może być przedstawiany jako opowieść wyjaśniająca w jaki działa przedsiębiorstwo. Oprócz fundamentalnego pytania o sposób generowania zysku, powinien także tłumaczyć kto jest finalnym odbiorcą produktu (usługi) oraz jak przebiega proces generowania wartości (Margretta, 2002). Ponadto badacze włączają do pojęcia modelu biznesu dodatkowe elementy, takie jak: angażowanie klientów, konkurencję (Baden-Fuller i Mangematin, 2013), monetyzację i cenę (Afuach i Tucci, 2001), kompetencje, wizję oraz możliwości (Applegate, 2001). Innymi słowy, model biznesowy stanowi ogólny, całościowy koncept działania firmy i jest przełożeniem szansy na projekt organizacji i jej relacji z otoczeniem, pozwalającym na uzyskanie przewagi konkurencyjnej (Glinka i Pasieczny, 2015).

W popularnej książce, *Nawigator modelu biznesowego*, Gassmann, Frankenberger i Csik skonceptualizowali pojęcie modelu biznesowego za pomocą schematu trójkąta, odpowiadającego na najistotniejsze pytania dotyczące działania organizacji. Przedstawiony został on na *Rysunku 7*.

Rysunek 7. Trójkąt modelu biznesowego

Źródło: M. Kardas (2016) za Gassmann, Frankenberger i Csik (2013)

Opiera się na czterech powiązanych ze sobą składowych – „Kto?”, „Co?”, „Jak?” i „Dlaczego?”. W centrum trójkąta znajduje się pytanie „Kto?”. Wyjaśnia, jacy są kluczowi interesariusze przedsiębiorstwa – klienci, inwestorzy, pracownicy... „Co?” ma na celu przedstawienie unikalnej propozycji wartości, która dostarczona do klientów, zaspokoi ich potrzeby lub rozwiąże problemy. „Jak?” odnosi się do sposobu dostarczenia tej wartości w formie łańcucha, obejmującego wszystkie zasoby, operacje, kanały dystrybucji i partnerstwa firmy. „Dlaczego?” daje odpowiedź na pytanie o cel tych działań – sposób zarabiania pieniędzy przez przedsiębiorstwo. W skład tego elementu wchodzi źródła przychodów, struktura ponoszonych kosztów, wielkość sprzedaży oraz strategia cenowa (Gassmann, Frankenberger i Csik, 2017).

W celu usystematyzowania podanych w pracy definicji, w Tabeli 3 przedstawione zostały najistotniejsze z nich.

Definicja	Autor
Propozycja wartości, sposób na osiągnięcie zysku, kluczowe zasoby i kluczowe procesy	Johnson, Christensen i Kagermann
Wykorzystywanie okazji biznesowych i tym samym kreowanie wartości	R. Amit, C. Zott
Narracja wyjaśniająca w jaki sposób działa przedsiębiorstwo	J. Magretta
Oferta wartości dla określonych klientów i architektura firmy, która wskazuje na generowanie strumieni dochodów	A. Osterwalder, Y. Pigneur
Koncept pojęciowy, który identyfikuje to, co się robi, i jak się wytwarza wartość	A. Maxwell, S. Rankin
Logika tworzenia i dostarczania przez biznes wartości do klientów	D.J. Teece
Przełożenie szansy na konkretny projekt organizacji i jej relacji z otoczeniem	Glinka i Pasieczny
Logika łącząca potencjał techniczny i operacyjny firmy z realizacją założeń wartości ekonomicznej	Chesbrough, Ahern i in.
Wskazanie, jak firma identyfikuje i tworzy wartość dla klientów oraz przechwytuje część tej wartości w postaci dochodu	R. Casadesus-Masanell, J.E. Ricart
Koncepcja składająca się z propozycji wartości, docelowego klienta, modelu przychodów i łańcucha wartości	Gassmann, Frankenberger i Csik

Tabela 3. Porównanie definicji modelu biznesowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Oliński (2014) oraz C. Zott i in. (2011)

Model biznesowy często zestawia i porównuje się z pojęciem strategii organizacji. Mimo że dla większości autorów nie są to koncepcje tożsame (Kardas, 2016), to ich relacja jest na

tyle bliska, aby przyjrzeć się ich podobieństwom. Początki złączenia modelu biznesowego i strategii organizacji sięgają pism Petera Druckera, w szczególności jego słynnej książki *The Practice of Management*. (Casadesus-Masanell i Ricart, 2010). T. Doligalski twierdzi, że strategia jest pojęciem szerszym i definiując ogólny cel, misję i wizję przedsiębiorstwa, określa niejako plan postępowania. To, czym odróżnia się według niego od modelu biznesu, jest fakt, iż tworzy się ją w odniesieniu do innych podmiotów gospodarczych – a więc porusza aspekt pozycjonowania się na rynku i przewagi konkurencyjnej. Myśl tę potwierdza Richardson pisząc, że strategia wskazuje na logikę przewagi konkurencyjnej, natomiast model biznesowy przekłada ją na konkretne działania (Richardson, 2005). Podaje przykład firmy Ryanair, której strategia penetracji cenowej, urzeczywistniona w formie oferowania tanich biletów lotniczych, jest realizowana przez model biznesowy oparty na kluczowych zasobach (m.in. flocie samolotów) i działaniach (np. braku usług dodatkowych w cenie biletu).

W pewnym sensie stwierdzić można, że strategia opisuje, co firma chce osiągnąć i co zamierza robić w przyszłości. Różni się tym od modelu biznesu, który wskazuje czym organizacja jest aktualnie. Dodatkowym czynnikiem odróżniającym model biznesowy jest jego ukierunkowanie na wnętrze firmy, co z założenia sprawia, że charakteryzuje się krótszym niż strategia horyzontem czasowym (Doligalski, 2014). Inne podejście sugerują Casadesus-Masanell i Ricart, wprowadzając dwupoziomowe rozróżnienie na decyzje strategiczne i taktyczne. Na poziomie strategicznym dokonuje się wyboru modelu biznesowego, natomiast poziom taktyczny odnosi się do konkretnych operacji narzuconych przez przyjęty model (Casadesus-Masanell i Ricart, 2010). Autorzy zaznaczają przy tym, że decyzje strategiczne są trudne do odwrócenia, w przeciwieństwie do decyzji taktycznych, których zmiana wymaga mniejszych nakładów.

Pomimo przedstawionych powyżej różnic pojęcia strategii i modelu biznesu często się pokrywają i łączą je liczne podobieństwa. Oba dotyczą kluczowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa i w krótkim okresie pozostają raczej niezmiennie (Doligalski, 2014). Dodatkowo, skupiają się na całościowej logice firmy - tworzeniu wartości i odpowiedzi na potrzeby klientów. W Tabeli 4 przedstawione zostały główne różnice i podobieństwa strategii i modelu biznesowego.

Różnice	
Model biznesowy	Strategia
Wskazuje, czym organizacja aktualnie jest oraz przekłada to na konkretne działania	Definiuje ogólny cel, misję i wizję przedsiębiorstwa
Ukierunkowany bardziej na wewnątrz firmy	Tworzona w odniesieniu do innych podmiotów
Krótszy horyzont czasowy	Dłuższy horyzont działania
Decyzje łatwiejsze do odwrócenia	Decyzje trudne do odwrócenia
Podobieństwa	
W krótkim okresie pozostają raczej niezmiennie	
Skupiają się na całościowej logice firmy – tworzeniu wartości	

Tabela 4. Model biznesowy a strategia - główne różnice i podobieństwa
Źródło: opracowanie własne

2.2. Business Model Canvas

Poprzedni rozdział podał liczne argumenty świadczące o tym, że model biznesowy stanowi podstawową koncepcję dla każdego nowego przedsięwzięcia. Ze względu na rosnącą w ostatnich latach liczbę firm, w tym startupów, zwiększyło się zapotrzebowanie na pewne narzędzia, które w przystępny sposób pozwoliłyby przedsiębiorcom stworzyć projekt swojej działalności. Jest to szczególnie istotne w przypadku startupów, które operując w warunkach niepewności i ograniczonych zasobów, muszą połączyć innowacyjną propozycję wartości z możliwością generowania przychodów. W tym znaczeniu, model biznesowy pełni dla tych przedsiębiorstw rolę „egzystencjalnego warunku” (Slávik, 2019). To od jego skuteczności i możliwości skalowania zależy ich przetrwanie na rynku.

Komponenty modeli biznesu w najbardziej usystematyzowany sposób przedstawili A. Osterwalder i Y. Pigneur w przełomowej publikacji *Business Model Generation* (2010) wskazując na dziewięć kluczowych elementów modeli biznesu. Wspólnie tworzą one tzw. Kanwę Modelu Biznesu (ang. *Business Model Canvas*, w skrócie BMC). Schemat ten przedstawiono na Rysunku 8 poniżej. Zawiera w sobie propozycję wartości, relacje z klientami, segmenty klientów, kanały sprzedaży (dystrybucji), kluczowe działania, kluczowe zasoby, kluczowych partnerów, strukturę kosztów i źródła przychodów.

Business Model Canvas				
Kluczowi partnerzy	Kluczowe działania	Propozycje wartości	Relacje z klientami	Segmenty klientów
	Kluczowe zasoby		Kanały sprzedaży	
Struktura kosztów			Źródła przychodów	

Rysunek 8. Schemat Business Model Canvas

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Osterwalder i Y. Pigneur (2010)

Najważniejszą pozycją w tym szablonie jest propozycja wartości (ang. *value proposition*). Definiuje zbiór korzyści, które przedsiębiorstwo zapewnia swoim klientom w formie produktów lub usług. Najczęstszymi wartościami podawanymi w literaturze są korzyści kosztowe dla klienta, innowacyjność, cena, minimalizacja ryzyka, lepsza jakość i wydajność, personalizacja oraz dostępność (Glinka i Pasieczny, 2015; Osterwalder i Pigneur, 2002; Blank, 2012). Warto zaznaczyć jednak, iż wartość oferowana przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza startupy, często łączy w sobie kilka z powyżej wymienionych elementów. Ponadto w warunkach znacznej konkurencji cenowej, małe podmioty powinny szukać wartości w bardziej innowacyjnych aspektach niż obniżenie ceny dla klienta.

Oferowana wartość jest nierozzerwalnie związana z segmentem klientów, do których dane przedsiębiorstwo chce dotrzeć. Wielkość i rodzaj tej grupy (bądź też grup) będzie w głównej mierze zależeć od działalności przedsiębiorstwa, lecz można wyszczególnić kilka najczęściej wybieranych opcji: rynek masowy, nisza rynkowa, segmenty B2B lub rynki lokalne z potencjałem globalnym (Slávik, 2019).

Kluczową rolę w dostarczaniu wartości do wybranych segmentów rynku odgrywają kanały sprzedaży (dystrybucji). Przybierają one rozmaite formy - zarówno bezpośrednie, takie jak sprzedaż online, jak i pośrednie, w których przedsiębiorstwo pełni rolę dystrybutora lub

partnera handlowego (Keane, Cormican i Sheahan, 2018). Badania pokazują, że startupy posiadające własne kanały dystrybucji, takie jak sklepy e-commerce lub aplikacje internetowe wykazują większą efektywność w konwersji użytkowników na stałych klientów, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe (Fathin i Noviana, 2025). Z tego względu nie powinna dziwić rosnąca liczba przedsiębiorstw tego typu operująca w kanałach sieciowych.

To, w jaki sposób firmy starają się dostarczyć wartość do klientów, jest bezpośrednio powiązane z rodzajem relacji, jakie chcą z nimi zbudować. Ponownie, decyzja o skoncentrowaniu się na pozyskaniu nowych użytkowników lub zatrzymaniu obecnych klientów, będzie różnić się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (Glinka i Pasieczny, 2015). Niektóre przedsiębiorstwa będą dążyć do zindywidualizowania relacji z klientem i osobistego wsparcia, a inne do pełnej automatyzacji, polegającej na zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach dostarczania wartości. Inną, wartą opisaną formą relacji z klientami jest zaangażowanie ich w proces tworzenia produktu bądź usługi. Tzw. innowacje otwarte, polegające na wykorzystywaniu praktyk i pomysłów zaczerpniętych spoza organizacji, proponowanych m.in. przez użytkowników, gdy są odpowiednio wykorzystane, mogą stanowić istotny element strategii rozwoju firmy (Chesbrough i Rosenbloom, 2002). Takie podejście jest zgodne z opisywaną w Rozdziale II koncepcją Customer Development i Lean Startup, polegającymi na testowaniu założeń modelu biznesowego poprzez kontakt z klientami. Bez względu na formę, jak zauważa M. Kardas, relacje z klientami stanowią kluczowy element dla całego łańcucha wartości firmy, gdyż to właśnie zdolność komunikacji i reagowania na potrzeby użytkowników determinuje ich lojalność i przywiązanie do organizacji (Kardas, 2016).

Każde przedsiębiorstwo do prawidłowego funkcjonowania i realizacji celów biznesowych potrzebuje różnorodnych zasobów, zarówno fizycznych (maszyn, infrastruktury), finansowych, jak i intelektualnych (patentów, praw autorskich, baz danych) oraz ludzkich (Aagaard, 2024). Analizując kluczowe zasoby w kontekście startupów, należy stwierdzić, że często są one ograniczone ze względu na niewielkie środki finansowe i skalę działalności. W szczególności niewielki procent zasobów młodych organizacji stanowią aktywa fizyczne, natomiast dominującą rolę pełnią zasoby intelektualne i ludzkie, które są najistotniejsze z perspektywy tworzenia innowacji (Sandsjö i Wiklund, 2020). N. Bocken i in. zauważają, że w aspekcie nowych rozwiązań kluczowa jest jakość owych zasobów oraz umiejętność ich integracji z innymi elementami modelu biznesowego (Bocken, Short, Rana i Evans, 2013).

Współczesne realia biznesowe sprawiają, że każda firma, niezależnie od wielkości czy rodzaju działalności, operuje w otoczeniu i we współpracy z innymi podmiotami. Umożliwia to m.in. optymalizację zasobów, minimalizację ryzyka i zmniejszenie kosztów własnych. Dotyczy to w szczególności małych organizacji, które dzięki zawiązywaniu partnerstw, są w stanie poprawić wydajność operacyjną i pozyskać nowe środki na rozwój. S. Slávik, badając współpracę słowackich startupów, wyszczególnia dwa rodzaje podmiotów, które najczęściej łączą się z organizacjami tego typu. Pierwszym z nich są inwestorzy, zrzeszeni w funduszach Venture Capital, stanowiący dla startupu zarówno źródło kapitału w początkowej fazie rozwoju, jak i nierzadko pełniący rolę doradców strategicznych. Drugim wyszczególnionym przez Slávika rodzajem kooperantów są dystrybutorzy, którzy pomagają w dotarciu do klientów i wyskalowaniu działalności (Slávik, 2019). Typy najliczniej opisywanych w literaturze partnerstw stanowią m.in. sojusze strategiczne, wspólne przedsięwzięcia oraz zyskujące popularność głównie wśród startupów technologicznych, partnerstwa z platformami cyfrowymi, umożliwiające łatwą dystrybucję usług (Korhonen, Still i Seppänen, 2017). Ponadto należy nadmienić także instytucje otoczenia biznesu, będące często *de facto* pierwszymi partnerami nowopowstałych startupów. Oferują usługi szkoleniowo-doradcze, sieci networkingowe oraz zapewniają zasoby finansowe w postaci grantów, dotacji i nagród. Najpopularniejszymi organizacjami tego typu funkcjonującymi w Polsce są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), EIC Fund, a także programy akceleracyjne: Masovian Startup, Startup Booster Poland, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Kozminski Business Hub, czy Startup Poland.

Dwa ostatnie elementy Kanwy Modelu Biznesowego odnoszą się do struktury kosztów i źródeł przychodu. Odpowiednio przygotowana struktura kosztów powinna dostarczać odpowiedzi na pytania o koszt finansowania innych elementów BMC, takich jak kluczowe działania i kluczowe zasoby. Dokładny opis kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa wykracza poza zakres rozważań niniejszej pracy, warto jednak wspomnieć o ich dwóch najistotniejszych kategoriach – kosztach stałych, których poziom nie zmienia się przy wzroście produkcji oraz kosztach zmiennych, które od wolumenu produkcji bezpośrednio zależą. Przykładami kosztów stałych są czynsze i rachunki płacone w regularnych odstępach czasu, natomiast koszty zmienne to m.in. opłaty za surowce, wydatki na marketing, czy koszty transakcyjne.

Osterwalder i Pigneur wyróżniają dwa główne podejścia do zarządzania strukturą kosztów w modelu biznesowym. Pierwszym z nich są modele oparte na kosztach (ang. *Cost-*

driven business models). Przedsiębiorstwa działające zgodnie z tym modelem skupiają się na minimalizacji kosztów m.in. poprzez outsourcing, automatyzację i optymalizację warunków dostaw, starając się w taki sposób konkurować niską ceną swojego produktu bądź usługi. Ryzyko takiego podejścia wiąże się z niską lojalnością klientów i ograniczonymi możliwościami innowacji. Z tego względu, jak stwierdzają Q. Shao i C. Pang, małe, innowacyjne przedsiębiorstwa częściej wybierają drugi model, oparty na wartości (ang. *Value-driven business model*). Jego celem jest dostarczanie klientom unikalnej wartości dodanej poprzez spełnienie ich oczekiwań (Shao i Pang, 2019). Dążą w ten sposób do personalizacji oferty i budowaniu długoterminowych relacji, co wiąże się jednak z wyższymi kosztami operacyjnymi i potencjalnie mniejszą bazą klientów (Osterwalder i Pigneur, 2002).

Jednym z głównych czynników decydujących o atrakcyjności nowego przedsięwzięcia jest jego zdolność do generowania zysku ekonomicznego w przyszłości (Glinka i Pasieczny, 2015). Liczni autorzy podkreślają istotę zrozumienia przez organizację, ile i w jaki sposób klienci są skłonni płacić za dostarczaną im wartość (Bocken i in. 2013; Aagaard, 2024). Źródła owych przychodów przybierają rozmaite formy i zależą od rodzaju działalności i segmentacji rynku. Na wymienienie zasługuje kilka z nich, które spotyka się najczęściej w działalności startupów. Ich nazwy i krótka charakterystyka wraz z przykładami przedsiębiorstw wykorzystujących dany rodzaj źródła przychodów przedstawione zostały w Tabeli 5.

Rodzaj źródła przychodów	Charakterystyka	Przykład z praktyki biznesowej
Sprzedaż bezpośrednia	Jednorazowa sprzedaż, najczęściej za pośrednictwem własnych kanałów dystrybucji (np. sklepu internetowego).	Powerlogy – startup działający na rynku zdrowej żywności, sprzedający produkty bezpośrednio na swojej stronie internetowej.
Model subskrypcyjny	Przychód poprzez regularne płatności ponoszone przez klienta za dostęp do produktu bądź usługi.	Sli.do – platforma do angażowania uczestników wydarzeń za pomocą ankiet i quizów.
Opłaty za użycie (ang. Pay-per-use)	Opłata uiszczana przez klientów za faktyczne wykorzystywanie produktu bądź usługi.	Signify – firma której klienci płacą za dokładnie taką ilość światła, jaką zużyli.

Sprzedż pośrednia przez partnerów	Przychód z tytułu umów z sieciami dystrybutorami, sprzedających produkty bądź usługi.	Shopify – sieć e-commerce umożliwiająca małym przedsiębiorcom tworzenie sklepów internetowych i zarządzania nimi.
Sprzedż poprzez współdzielenie własności	Angażowanie klientów w proces tworzenia produktów bądź usług.	Too Good to Go – aplikacja łącząca sklepy spożywcze z klientami, oferująca zniżki na produkty z krótką datą ważności.
Model hybrydowy	Kombinacja różnych modeli przychodów w celu ich dywersyfikacji.	KickResume – platforma oferująca zakup szablonów do CV oraz dodatkowe usługi personalizacyjne w modelu subskrypcyjnym.

Tabela 5. Przykładowe źródła przychodów startupów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Slávik (2019); Raport Koźmiński Business Hub (2024); A. Osterwalder i Y. Pigneur (2010) oraz M. Kardas (2016)

Podsumowując rozważania na temat Kanwy Modelu Biznesowego, warto zauważyć, że nie służy ona jedynie zorganizowaniu kluczowych elementów każdej działalności biznesowej, ale jest podstawą do szerszego spojrzenia na zmieniające się potrzeby klientów. Jedynie holistyczne ujęcie i połączenie wszystkich dziewięciu elementów budujących BMC w jedną całość daje taką możliwość. Należy jednak pamiętać, że w dobie wyzwań współczesnego rynku stosowanie tradycyjnych i popularnych rozwiązań może nie wystarczyć, zwłaszcza w młodych przedsiębiorstwach i startupach. Stąd bierze się rosnąca potrzeba modeli biznesowych opartych na innowacjach. W tym kontekście Kanwa Modelu Biznesowego staje się punktem wyjścia do testowania nowych metod planowania działalności gospodarczej. Następny podrozdział poświęcony będzie roli innowacji w modelach biznesowych i sposobach, w jaki firmy mogą wykorzystywać je do tworzenia wartości.

2.3. Innowacyjne modele biznesowe - definicje, znaczenie

Innowacja, słowo pochodzące z języka łacińskiego (łac. *innovatio*), oznacza *odnowienie* lub *zmianę*. Wielki słownik języka polskiego definiuje to pojęcie jako *wprowadzenie nowego rozwiązania*⁴. W węższym znaczeniu, można je wyjaśniać jako wynik wszystkich działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych bądź komercyjnych, w zamierzeniu których było wprowadzenie zmian w zakresie produktów, procesów, organizacji lub marketingu (OECD, 2008).

Podstawy wykorzystania pojęcia innowacji w naukach ekonomicznych stworzył żyjący na przełomie XIX i XX wieku Joseph Schumpeter. Stwierdził, że przedsiębiorca, wprowadzając na rynek innowację, zaburza stan jego równowagi, generując dodatni zysk, który zachęca konkurentów do naśladownictwa. To z kolei powoduje rozpowszechnienie (dyfuzję) tejże innowacji. Schumpeter nazywał owe zjawisko „kreatywną destrukcją”, argumentując, że napędza rozwój gospodarczy poprzez wypieranie istniejących rozwiązań, prowadząc tym samym do tworzenia się nowych możliwości ekonomicznych i transformacji rynku (Schumpeter, 1934). Takie zjawisko napędza koniunkturę gospodarczą, która jednak po jakimś czasie, nasycona wprowadzoną innowacją, przechodzi w stan spowolnienia. Następuje wtedy potrzeba kolejnego impulsu innowacyjnego.

Schumpeter zauważył, że ów proces kreatywnej destrukcji przebiega cyklicznie i można go przedstawić za pomocą kolejnych fal na wykresie rozwoju gospodarczego. Ma to bezpośredni związek z tzw. cyklami Kondratiewa, opisanymi w latach 20. XX wieku. Ich twórca, Nikołaj Kondratiew, wyszczególnił trzy główne cykle, następujące od czasów rewolucji przemysłowej. Każdy z nich trwał ok. 50-60 lat. Współcześni badacze, tacy jak S. Marciniak, C. Perez czy G. Mensch argumentują, że od tego czasu pojawiło się łącznie pięć fal, a każda z nich charakteryzowała się coraz krótszym czasem trwania (Mensch, 1979; Marciniak, 2010). Wykres przedstawiający opisywane cykle przedstawiony został na *Rysunku 9*.

⁴ <https://wsjp.pl/haslo/podglad/37298/innowacja/4321728/czynnosc> (data dostępu: 23.02.2025)

Rysunek 9. Cykl Kondratiewa

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Jovanović i in. (2018) oraz S. Marciniak (2010)

Obecnie trwająca piąta fala, związana z rewolucją cyfrową, nowymi mediami i sztuczną inteligencją, znacznie zwiększyła znaczenie gospodarki opartej na wiedzy (Probst, Raub i Romhardt, 1999). Zgodnie z myślą Schumetera, wiedza ta nie dotyczy jedynie nowych technologii, ale obejmuje również zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa i zarządzania nim. Są to tzw. innowacje procesowe - kwestionujące sposób dostarczania produktu bądź usługi na rynek i organizacyjne - zmieniające zasady organizowania działalności gospodarczej (Łuczak, 2014). Poza tymi rodzajami innowacji, liczni autorzy wskazują, że firmy mogą postrzegać także sam model biznesowy jako przedmiot innowacji (Mitchell i Coles, 2003). W obecnie zmiennej i nieprzewidywalnej sytuacji rynkowej, startupy kwestionujące status quo na rynku i działające w warunkach wysokiej niepewności, doskonale wpisują się w schumpeterowskie założenia „kreatywnych destruktorów”, z racji na ułatwioną możliwość zmiany koncepcji i swoich modeli biznesowych w porównaniu do dużych organizacji.

Ze względu na przedstawioną powyżej wieloznaczność interpretacji innowacji w modelu biznesowym (ang. *Business Model Innovation*, w skrócie *BMI* nie istnieje jedna podstawowa definicja owego zjawiska. Mimo to, analizując podawane w literaturze wyjaśnienia BMI, można podzielić je na pewne kategorie na podstawie ich cech wspólnych.

Popularnym sposobem definiowania procesu innowacji w modelach biznesowych jest uznawanie go za rekonfigurację obecnego stanu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Autorzy zwracają uwagę na celowość tego procesu, obejmującego zarówno radykalne jak i drobne zmiany (Khanagha, Volberda i Oshri, 2014; Bucherer, Eisert i Gassmann, 2012). Inne podejście przyjmują badacze tacy jak Geissdoerfer (2016), Amit i Zott (2020) czy Andreini (2021), którzy za innowację w modelu biznesowym uważają jego całkowite przebudowanie lub zastąpienie istniejącego stanu rzeczy nowym, wcześniej niewykorzystanym. Podkreślają, że innowacyjność tego działania ma wpływ nie tylko na pojedynczą organizację dokonującą tych zmian, ale i na całą przestrzeń rynkową (Zott i Amit, 2020). Innowacje w modelach biznesowych definiuje się również jako źródło wartości dodanej dla firmy. Yunus i in. skupiają się na BMI jako czynniku generującym nowe źródła zysku poprzez znajdowanie nowych propozycji wartości (Yunus i Moingeon, 2010). Zgadza się z nimi Casadesus-Masanell i Zhu także zwracając uwagę na sposób tworzenia i przechwytywania wartości dla interesariuszy (Casadesus-Masanell i Zhu, 2013). Abdelkafi i in. dodatkowo nadmieniają, iż innowacja ma miejsce jedynie wtedy, gdy firma modyfikuje przynajmniej jeden z wymiarów dostarczanej wartości (Abdelkafi, Makhotin i Posselt, 2013). Dokładniejsze przedstawienie wyżej wymienionych definicji, wraz z podziałami na opisane kategorie, znajduje się w *Tabeli 6*.

Kategoria	Autorzy	Definicja
BMI jako rekonfiguracja obecnego stanu modelu biznesowego	Labbé i Mazet	Zmienia jednego lub więcej wymiarów modelu biznesowego, tak aby stworzyć nową konfigurację elementów.
	Santos i in.	Rekonfiguracja działań w istniejącym modelu biznesowym firmy, która zmienia sposób konkurowania na rynku.
	Bucherer i in.	Proces celowej zmiany kluczowych elementów firmy i jej logiki działania.
	Foss i Saebi	Zaprojektowane i nowatorskie zmiany kluczowych elementów modelu firmy oraz architektury łączącej te elementy.
	Khanagha i in.	Drobne zmiany w poszczególnych komponentach modeli biznesowych lub radykalne zmiany istniejących modeli poprzez

		wprowadzenie równoległych modeli lub całkowicie nowych koncepcji.
BMI jako tworzenie nowych modeli biznesowych	Mitchell i Coles	Zastąpienie istniejących modeli biznesowych nowymi, oferującymi produkty bądź usługi, które wcześniej nie były dostępne.
	Geissdoerfer i in.	Proces konceptualizacji i wdrażania nowych modeli biznesowych, który może obejmować rozwój całkowicie nowych modeli lub transformację istniejących modeli na inne.
	Amit i Zott	Wprowadzenie nowego modelu biznesowego na rynek produktów bądź usług konkurencyjnych. Jest to system nowy zarówno dla firmy oraz dla przestrzeni rynkowej.
	Andreini i in.	Zestaw celowych działań podejmowanych przez menedżerów i przedsiębiorców mających na celu zmianę komponentów modeli biznesowych oraz ich architektury w sposób spójny i innowacyjny.
BMI jako źródło wartości dla firmy	Yunus i in.	Generowaniu nowych źródeł zysku poprzez znajdowanie nowych propozycji wartości.
	Casadesus-Masanell i Zhu	Poszukiwanie nowych logik działania dla firmy oraz nowych sposobów tworzenia i przechwytywania wartości dla interesariuszy.
	Abdelkafi i in.	Działanie mające miejsce wtedy, gdy firma modyfikuje lub ulepsza co najmniej jeden z wymiarów wartości.
	Berglund i Sandström	Wprowadzenie nowego modelu biznesowego mającego na celu stworzenie wartości komercyjnej.

Tabela 6. Definicje innowacji w modelu biznesowym w podziale na kategorie wymieniane w literaturze
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Schaller, C. Tucci oraz R. Ferlito i R. Faraci

2.4. Innowacje modeli biznesowych – sposoby tworzenia i przykłady z działalności przedsiębiorstw

Innowacje w modelach biznesowych nierzadko wymagają kreatywności, eksperymentowania i holistycznego spojrzenia zarówno na organizację, jak i jej otoczenie. Jedną z najdokładniejszych propozycji opisu tego procesu zaproponowali R. Amit, C. Zott i E. Giesen (2024). Ich zdaniem tworzenie innowacyjnych modeli biznesu opiera się na trzech fazach: świadomości (ang. *awareness*), formułowania (ang. *framing*) i projektowania (ang. *design*). Pierwsza dotyczy zidentyfikowania potrzeby zmiany aktualnego modelu biznesowego poprzez zrozumienie mocnych i słabych stron organizacji. Odbywa się to najczęściej przy pomocy klasycznych narzędzi strategicznych jak analiza SWOT. Pozwala ona dostrzec płaszczyzny, na których można wprowadzić innowacje. Faza formułowania koncentruje się na określeniu kierunku owej innowacji, tj. jej głównego celu i potencjalnych ograniczeń oraz realistycznej ocenie przedsięwzięcia pod kątem finansowym, czasowym czy też technologicznym. W finalnym etapie - fazie projektowania – organizacja implementuje określone zmiany, testuje je i dostosowuje do rzeczywistych warunków. Zott, Amit i Giesen zwracają uwagę na iteracyjność tego podejścia, polegającą na cyklicznym powtarzaniu trzech faz w celu ciągłego doskonalenia swojego modelu biznesowego (Zott, Amit i Giesen, 2024). Obrazuje to *Rysunek 10*.

Rysunek 10. Trójfazowy proces budowania innowacji modelu biznesowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Amit, C. Zott i E. Giesen (2024)

Podany przez nich trójfazowy model stanowi uzupełnienie opisanej niemal 20 lat wcześniej koncepcji innowacji modeli biznesu, bazującej na badaniu przeprowadzonym na grupie ponad 150 przedsiębiorstw. Może on przybrać cztery różne wymiary: nowości, efektywności, uzupełnieniu i blokadzie, określające sposoby tworzenia wartości poprzez BMI (Zott C. i inni, 2006).

Nowość (ang. *novelty*) to zmiana dotychczas oferowanego przez firmę produktu lub usługi, mająca na celu zaspokajanie potrzeb aktualnych bądź nowych użytkowników. Na Kanwie Modelu Biznesowego odnosiłaby się do zmiany propozycji wartości lub segmentu klientów. Przykładem startupu, który wprowadził innowację do swojego modelu biznesowego poprzez *nowość* jest Netflix. Firma, pierwotnie działająca na rynku wynajem płyt DVD, dostrzegła zmianę w preferencjach zakupowych konsumentów i dostosowała swój model biznesowy, przechodząc od fizycznej dystrybucji płyt do cyfrowej platformy streamingowej opartej na modelu subskrypcyjnym. Proponując nowe rozwiązanie dostarczenia wartości, Netflix znacząco zwiększył bazę użytkowników i stał się liderem rynku, raz na zawsze zmieniając podejście do konsumpcji treści video.

Efektywność buduje innowacje w modelu biznesowym poprzez redukcję kosztów i optymalizację procesów. W BMC ma związek z kluczowymi działaniami i zasobami, a także strukturą kosztów. Za przykład podać można firmę Dell, która po przejęciu przez Silver Lake w 2013 roku fundamentalnie przebudowała swój model biznesowy, powiększając budżet na badania i rozwój o połowę, jednocześnie zmniejszając o 25% koszty operacyjne poprzez automatyzację produkcji i procesów logistycznych (Lu, 2024). Działania te pozwoliły nie tylko odzyskać dawną stabilność, ale również umocniły pozycję firmy na rynku IT.

Uzupełnienie to inaczej innowacja polegająca na łączeniu produktów lub usług wytwarzanych przez jedno przedsiębiorstwo w taki sposób, aby ich wzajemne powiązania tworzyły dodatkową wartość. Przykładami firmy, która doskonale zaadoptowała ten sposób innowacji jest Peleton - startup oferujący sprzęt fitness za pomocą usług subskrypcyjnych. Poprzez zintegrowanie sprzedaży rowerów stacjonarnych z subskrypcją programu do treningów na żywo w formie aplikacji, klienci firmy otrzymują ofertę obejmującą uzupełniające się produkty.

Ostatni opisywany model tworzenia innowacji - *blokada* - ma na celu wykreowanie ekosystemu, który buduje lojalność klientów dzięki wysokim barierom wyjścia. Dominującym na rynku przykładem takiej innowacji modelu biznesowego jest Apple, które poprzez

oferowanie kompatybilnych urządzeń, zespojonych tym samym systemem oprogramowania, sprawia, iż użytkownik nie odczuwa potrzeby zmiany.

Wzrost popularności sztucznej inteligencji w ostatnich latach spowodował, że przedsiębiorstwa zaczęły wykorzystywać to narzędzie jako katalizator do odkrywania innowacyjnych sposobów tworzenia, dostarczania i przechwytywania wartości, zasadniczo zmieniając dynamikę i sposób konkurencji (Kohli i Melville, 2019). Rola sztucznej inteligencji wskazuje także na pewną zmianę sposobu postrzegania samego procesu innowacji w modelach biznesowych (Jia, Luo, Fang i Liao, 2024). Ma to związek z ułatwionym dostępem do analizy wielkiej ilości danych napływających do przedsiębiorstwa. Badania Ghasemaghaei i Calica (2019) wskazują, iż firmy mające dostęp do narzędzi sztucznej inteligencji ułatwiających analizę trzech wymiarów big data – ich ilości (*volume*), prędkości przetwarzania (*velocity*) i różnorodności (*variety*), cechują się większą innowacyjnością i lepszymi wynikami finansowymi (Ghasemaghaei i Calic, 2019).

Rewolucja AI w kontekście modelu biznesowego dotyczy wszystkich jego elementów. Można opisać ją, przedstawiając wpływ jaki ma na wszystkie składowe Kanwy Modelu Biznesu Osterwalda i Pigneur. Sztuczna inteligencja pozwala firmom tworzyć bardziej spersonalizowaną propozycję wartości poprzez dokładniejszą analizę danych dotyczących sentymentu i preferencji konsumenckich. Amerykański startup z branży modowej, Stitch Fix, wykorzystuje AI do przygotowywania spersonalizowanych ofert zakupowych poprzez algorytmy potrafiące przewidzieć, które produkty najbardziej spodobają się użytkownikowi, dając mu poczucie dopasowania do jego preferencji (Agrawal, Gans i Goldfarb, 2018). Sztuczna inteligencja umożliwia dokładniejsze sprecyzowanie segmentów klientów i analizę ich potrzeb. Modele AI używane przez Birchbox, firmę oferującą subskrypcję kosmetyków, profilują klientów na bazie kwestionariusza zawierającego ich wiek, płeć, typ skóry czy styl życia, dzieląc ich na mikro-segmenty. Dla każdego z nich następnie dobierane są próbki kosmetyków, wysyłane co miesiąc w pudełkach subskrypcyjnych (Chen, Fenyo, Yang i Zhang, 2018). Poprzez wykorzystanie AI, firmy optymalizują swoje kanały dystrybucji i automatyzują kluczowe działania. Przykładowo, Amazon za pomocą algorytmów predykcyjnych przewiduje zapotrzebowanie na produkty w różnych regionach. Minimalizuje tym samym koszty magazynowania i skraca czas potrzebny na dostawę (Fad Lalla i Kama Laldin Ismaeil, 2024). Innym przykładem podkreślającym rolę AI w obniżaniu kosztów jest izraelski startup LawGeex. Opracował platformę wykorzystującą sztuczną inteligencję do automatycznej analizy dokumentów prawnych i umów w poszukiwaniu nieścisłości. Znacząco redukuje

to czas, środki i ryzyko błędu ludzkiego, a także zwiększa dokładność analizy (Alarie, Niblett i Yoon, 2018). Za pomocą automatyzacji pracy na dużych zbiorach danych firmy budują również bliższe relacje z klientami. AI umożliwia spersonalizowaną komunikację m.in. poprzez chatboty. Przykładem firmy wykorzystującej wymienione narzędzia jest Spotify, które oferuje rekomendacje muzyczne w postaci playlist bazujących na historii odtwarzania klienta. Innowacje w obszarze strumieni przychodów odnoszą się do dynamicznego ustalania cen, w zależności od czynników sezonowych. Wykorzystują je m.in. przedsiębiorstwa pełniące rolę pośredników w rezerwowaniu przelotów (np. Skyscanner) lub wyszukiwania ofert wakacji (np. Hopper). Ich wyszukiwarki, oparte na sztucznej inteligencji, porównują miliony cen biletów, wybierając te najbardziej opłacalne. Pozwoliło to firmie stworzyć unikalne modele strumieni przychodów, takie jak opłaty za dostęp do zaawansowanych systemów predykcyjnych czy też spersonalizowane oferty pakietowe, łączące rezerwację biletów lotniczych i pokoju hotelowego. Innym przykładem firmy wykorzystującej AI do dynamicznego ustalania ceny jest Uber, który określa ceny przejazdu taksówką na bazie odległości do celu, pory dnia i dostępności kierowców (Aagaard, 2024). Sztuczna inteligencja wprowadza możliwości innowacji również w dziedzinie współpracy z partnerami. Integracja systemów oraz wymiana danych między nimi w czasie rzeczywistym, znacznie ułatwiają tworzenie wydajnych ekosystemów. Za przykład może posłużyć Google, które współpracuje z producentami smartfonów, integrując AI w rozwijanym przez nich systemie Android. Dzięki tym innowacjom użytkownicy mają możliwość korzystania m.in. z Asystenta Google na telefonach produkowanych przez Samsunga czy Xiaomi.

Powyższe przykłady innowacji za pomocą sztucznej inteligencji w różnych elementach modelu biznesowego wskazują, iż technologia ta stała się kluczowym zasobem dla infrastruktury niemal każdego współczesnego przedsiębiorstwa.

2.4.1 Lean Startup jako element innowacji modelu biznesowego

W dyskusji na temat innowacji w modelu biznesowym warto wspomnieć także o wcześniej opisywanej metodyce jaką jest Lean Startup. Ten iteracyjny proces eksperymentowania w celu poszukiwania skalowalnego sposobu prowadzenia działalności wpisuje się w założenia innowacji modelu biznesowego. Badania wskazują na występowanie synergii pomiędzy tymi dwoma koncepcjami – Lean Startup wspiera proces BMI za pomocą kilku głównych podejść. Wymienia się tu często redukcję niepewności w procesie innowacyjnym, która, zgodnie z Lean Startup, przebiega z wykorzystaniem testów założeń, przed ich kosztownym wdrożeniem (Pelalta, 2019). Autorzy zwracają uwagę na możliwość

testowania hipotez dotyczących wszystkich składowych Kanwy Modelu Biznesowego – w szczególności propozycji wartości, segmentów klientów i kanałów dystrybucji. Ponadto podkreślane jest znaczenie interakcji z różnymi grupami interesariuszy w tym procesie i odpowiednie dostosowywanie innowacji modelu biznesowego do ich oczekiwań (Bocken i Snihur, 2020). Jest to powiązane z omawianymi wcześniej innowacjami otwartymi⁵.

Należy jednakże zwrócić także uwagę na krytykę metodyki Lean Startup jako elementu innowacji w modelach biznesu. Anjorin i in. dowodzą, że koncentracja na ciągłych iteracjach i testowaniu hipotez może prowadzić do zjawiska, które nazywają „paraliżem decyzyjnym”, a w konsekwencji - do braku spójnej wizji długoterminowej w przedsiębiorstwie (Anjorin, Ijomah i Toromade, 2024). D. Roach w swojej książce poświęconej pokonywaniu ograniczeń Lean Startup sugeruje, iż metodyka ta nie dostarcza wytycznych, w którym momencie startup powinien zakończyć fazę eksperymentów i przyjąć jedną, skonkretyzowaną wizję swojej działalności. Dodaje, że zbyt intensywne zmienianie założeń – tzw. *pivotowanie* – może skutkować odrzuceniem wartościowych pomysłów na innowacje (Roach, 2024). Zgadza się z nim Z. Baczyńska, podkreślając psychologiczny aspekt tego działania. Otóż jej zdaniem, prowadzi do utraty przez członków zespołu pewności siebie i motywacji, co implikuje brak spójnej wizji biznesowej (Baczyńska, 2024).

⁵ Por. Chesbrough i Rosenbloom: *The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-offs companies*, 2002

ROZDZIAŁ III

Zrównoważone modele biznesowe

3.1. Zrównoważony rozwój – definicja, istota, cele

Rozdział trzeci pracy dotyczyć będzie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Opisanie i przedstawienie definicji tego pojęcia oraz jego istoty w kontekście młodych przedsiębiorstw, jakimi są startupy, należy uznać za konieczne dla dokładniejszego zrozumienia fenomenu startupów pozytywnego wpływu, których działalność jest niemal zawsze powiązana z pojęciem zrównoważonego rozwoju. Z racji na jego objętość znaczeniową, występują różnorakie definicje, lecz najczęściej przywoływana pochodzi z Raportu Brundtland, stworzonego w 1987 roku przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (WCED). Uznaje on, że jest to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez ograniczania możliwości przyszłych pokoleń do realizacji ich własnych potrzeb (WCED, 1987). Definicja ta wskazuje na potrzebę ciągłego rozwoju, która jednocześnie nie przekracza zdolności regeneracyjnych środowiska.

Już w pierwszych dekadach rozwoju omawianej koncepcji zauważano, że aby zrealizować ten cel, konieczne jest odpowiednie zarządzanie zasobami naturalnymi i wykorzystywanie rozwiązań pozwalających na ich optymalizację, takich jak odnawialne źródła energii czy też gospodarka obiegu zamkniętego (Daly, 1996). Często wymienianym w literaturze problemem zrównoważonego rozwoju jest jego złożoność i fakt, że zabiegi podejmowane w celu zaadresowania jednego z jego aspektów, na przykład ekologicznego czy społecznego, mają negatywne przełożenie na inny element (Dalibozhko i Krakovetskaya, 2018). Rittel i Webber jako pierwsi sformułowali pojęcie tzw. zawiłego problemu (ang. *wicked problem*), dodając, że polityka społeczna, w którą wpisuje się zrównoważony rozwój, jest pełna takich dylematów (Rittel i Webber, 1973). Przykładowo, rozwiązanie jakim byłoby hipotetyczne całkowite przejście na energię odnawialną, spowodowałoby liczne skutki uboczne, takie jak zwiększone zużycie surowców ziem rzadkich oraz prawdopodobne zwolnienia w przedsiębiorstwach produkujących tradycyjne źródła energii. Jako rozwiązanie zawiłych problemów wymienia się potrzebę zmiany zachowań całego społeczeństwa – angażowania interesariuszy i współpracy na poziomie implementacji zmian. Ważna jest również elastyczność wprowadzanych zmian i możliwość ich dostosowania do zmiennych warunków otoczenia. (Australian Public Service Commission, 2007).

Jedną z popularniejszych propozycji podejścia do opisywanego problemu jest użycie koncepcji potrójnej linii przewodniej (ang. *Triple Bottom Line, TBL*). Pojęcie wywodzi się z angielskich słów *bottom line*, oznaczających wynik finansowy firmy. Potrójny *bottom line* sugeruje, że w ramach analizy wyników przedsiębiorstwa, dodatkowo brane pod uwagę będą również pewne dodatkowe czynniki niż jedynie dochód. Po raz pierwszy TBL opisał w 1994 roku John Elkington, założyciel firmy doradczej specjalizującej się we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach. Odnosi się do czynników, które w dobie globalizacji, zwiększonej konsumpcji i nowych zachowań zakupowych konsumentów stają się istotne w aspekcie biznesowym. Elkington argumentuje, iż firmy, w celu dalszego rozwoju powinny zmodyfikować sposób prowadzenia działalności na taki, który obejmuje trzy opisane w Triple Bottom Line elementy: kapitał społeczny, ekologiczny i ekonomiczny. Można tę koncepcję nazywać również 3P, od pierwszych słów każdego z elementów w języku angielskim (*People, Planet, Profit*). Graficzne przedstawienie tej koncepcji obrazuje Rysunek 11.

Rysunek 11. Triple Bottom Line

Źródło – opracowanie własne na podstawie J. Elkington (1999)

Kapitał społeczny odnosi się do równości jednostek w społeczeństwie przy podziale zasobów oraz na wpływie organizacji na ludzi – pracowników, klientów, lokalną społeczność... (Slaper i Hall, 2011) W jego skład wchodzi mierniki związane m.in. z edukacją i zdrowiem pracowników oraz ich równouprawnieniem w zatrudnieniu i awansach. Organizacje

implementujące ten wymiar TBL powinny zapewniać sprawiedliwe warunki pracy i inwestować w rozwój społeczności poprzez na przykład programy edukacyjne dla pracowników. Dyllick i Hockerts uważają ponadto, że firma może być uważana za społecznie odpowiedzialną, gdy wszyscy jej interesariusze rozumieją cel podejmowanych przez nią działań i generalnie zgadzają się z nim (Dyllick i Hockerts, 2002). Podają przykład sytuacji, w której przedsiębiorstwo zamyka jeden z zakładów produkcyjnych i musi zwolnić niektórych pracowników. Jeżeli taka decyzja zostanie odpowiednio umotywowana, a zwalniani pracownicy zostaną o tym odpowiednio wcześniej poinformowani i otrzymają sprawiedliwą odprawę, można uznać, iż firma postąpiła w sposób społecznie odpowiedzialny.

Kapitał ekonomiczny stanowi niewątpliwą podstawę działalności każdej organizacji. Zgodnie z modelem A. B. Carrola, dostarczenie wartości w sensie finansowym jest priorytetowym obowiązkiem firmy. Dopiero gdy ten element zostanie spełniony, firma może koncentrować się na innych aspektach zrównoważonego rozwoju. Piramidę Carrola - model obrazujący istotę odpowiedzialności ekonomicznej jako fundamentu dla funkcjonowania firmy - przedstawia *Rysunek 12*.

Rysunek 12. Piramida Carrolla

Źródło: opracowanie własne na podstawie A.B. Carroll (1991)

Pomimo nacisku kładzionego na rentowność, warto zaznaczyć, że w TBL wymiar ekonomiczny zakłada nie tylko samo generowanie zysku finansowego dla akcjonariuszy, lecz dostarczanie wartości dla wszystkich interesariuszy. (Elington, 1997) Może odbywać się to m.in. poprzez inwestowanie w innowacje oraz przeznaczanie części zysku na badania i rozwój, co pozwala zachować stabilność finansową w długim okresie. Co istotne, badania wskazują, iż firmy, które priorytetyzują tzw. krótkoterminowość (ang. *short-terminism*) w maksymalizowaniu zysków, napotykają problemy związane ze zmniejszonym zaufaniem inwestorów i konsumentów (Garriga i Melé, 2004). Ponadto organizacje wypełniające założenia odpowiedzialnego biznesu poprzez zaangażowane w koncepcję Triple Bottom Line, stają w obliczu znacznie niższych ograniczeń kapitałowych i mają łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego (Cheng, Ioannou i Serafeim, 2014).

Wymiar środowiskowy Triple Bottom Line odnosi się do ekosystemu Ziemi oraz do przeciwdziałania negatywnym skutkom jakie ma działalność człowieka na przyrodę w zakresie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia wód, odpadów niepodlegających degradacji czy nadmiernej wycinki lasów itp. (Aagaard, 2019). Kluczowe aspekty tego wymiaru obejmują zrównoważone zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, a w szczególności analizie ich wpływu na środowisko zewnętrzne i innowacjach ekologicznych, mogących przybierać formy zarówno nowych sposobów produkcji danego produktu bądź usługi lub innowacji procesowych, zmieniających dotychczasowy sposób produkcji (Slaper i Hall, 2011).

Koncepcja Triple Bottom Line podaje pewne wskazówki, jakie elementy powinny zostać uwzględnione przy projektowaniu organizacji działających zgodnie z pryncypiami zrównoważonego rozwoju. W celu usystematyzowania prowadzonych rozważań na temat TBL, *Tabela 7* przedstawia podsumowanie każdej z trzech filarów owej koncepcji.

Element Triple Bottom Line	Kluczowe aspekty
Kapitał społeczny	<ul style="list-style-type: none"> - Równość społeczna - Uczciwe warunki pracy - Zaangażowanie lokalnej społeczności - Inwestycje w edukację i zdrowie pracowników

Kapitał ekologiczny	<ul style="list-style-type: none"> - Przeciwdziałanie skutkom wpływu człowieka na środowisko - Ochrona ekosystemów - Innowacje ekologiczne
Kapitał ekonomiczny	<ul style="list-style-type: none"> - Długoterminowa stabilność finansowa - Tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy - Inwestycje w innowacje - Łatwiejszy dostęp do finansowania

Tabela 7. Podsumowanie elementów Triple Bottom Line

Źródło: pracowanie własne

Istotę, a jednocześnie główną trudność w rozwiązywaniu *zawilego problemu* zrównoważonego rozwoju, stanowi jego interdyscyplinarność, przejawiająca się w dużej liczbie powiązanych przyczyn i współzależności, a także dużej podatności na zmiany. Z tego względu wskazuje się, że rozwiązania można z powodzeniem wdrażać jedynie wtedy, gdy generują one wartość dla wielu podmiotów jednocześnie (Bocken, Short, Rana i Evans, 2013). Koncepcja Triple Bottom Line podaje pewne ogólne ramy dla przedsiębiorstw chcących realizować założenia zrównoważonego rozwoju, lecz aby skuteczniej wdrażać jego zasady w praktyce gospodarczej, należałoby spojrzeć na problem w jego węższym zakresie i skoncentrować się na elemencie, który determinuje sposób kreowania, dostarczania i przechowywania wartości – na modelu biznesowym. Z tego względu następny podrozdział pracy poświęcony będzie zrównoważonym modelom biznesowym i próbie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób startupy mogą realizować ideę zrównoważonego rozwoju z ich pomocą.

3.2. Zrównoważone modele biznesowe jako droga ku zrównoważonemu rozwojowi

Zgodnie z opisywaną w Rozdziale II definicją, model biznesowy można zdefiniować jako pewnego rodzaju narrację, wskazującą sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. W tym podrozdziale ta perspektywa zostanie poszerzona o kwestie integracji celów zrównoważonego rozwoju w model biznesu. W literaturze wskazuje się, że pojęcie zrównoważonych modeli biznesowych (ang. *Sustainable Business Models*, w skrócie *SBM*) wywodzi się z połączenia tradycyjnych modeli biznesu z teoriami społecznej odpowiedzialności biznesu w dużych przedsiębiorstwach (Donaldson i Preston, 1995). Liczni autorzy zwracają uwagę na fakt, iż jest to proces obejmujący wielu interesariuszy i obierający długoterminową perspektywę biznesową (Evans, Vladimirova, Holgado i Van Fossen, 2017). Definicje SBM, pomimo nieznacznych różnic, mają wspólne założenie, którym jest dostarczanie zrównoważonej wartości. Schaltegger i in. wskazują, że zrównoważony model biznesowy powinien obejmować i komunikować propozycję wartości, proces jej tworzenia i przechwytywania, przy jednoczesnym utrzymaniu kapitału naturalnego i społecznego poza granicami organizacji (Schaltegger, Hansen i Lüdeke-Freund, 2016). Stubbs i Cocklin dodają, że SBM wykorzystuje zarówno perspektywę holistyczną, jak i tę na poziomie firmy oraz uwzględnia szeroką gamę interesariuszy, z skład których wchodzi społeczeństwo oraz środowisko naturalne (Stubbs i Cocklin, 2008). Podobnie opisują to zjawisko Baldassarre i in., stwierdzając, że rdzeniem propozycji wartości w zrównoważonych modeli biznesu jest wielu interesariuszy - klienci, dostawcy, różnorodni partnerzy, a także środowisko i społeczeństwo (Baldassarre, Calabretta, Bocken i Jaskiewicz, 2017). Joyce i Paquin podkreślają natomiast koncentrację na długoterminowych korzyściach Triple Bottom Line w zrównoważonych modelach biznesowych poprzez modyfikację komponentów tradycyjnych modeli. Prezenza i in. dodają, że modele te mają na celu zmianę sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w takim kierunku, aby redukowało ono efekty zewnętrzne (Prezenza, Petruzzelli i Sheehan, 2019).

Mając na uwadze istotę rozróżnienia tradycyjnych modeli biznesowych od modeli zrównoważonych, warto wyszczególnić te, których elementy szczególnie zasługują na wspomnienie. Modele tradycyjne skupiają się przede wszystkim na maksymalizacji zysku ekonomicznego i nawet jeżeli biorą pod uwagę również inne wartości, to mają one przede wszystkim na celu powiększenie zarobku dla akcjonariuszy bądź interesariuszy. Zrównoważone modele integrują w sobie cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, stawiając je w pewnym sensie na równi (Aagaard, 2019). Ponadto rozróżnienie następuje również

w obrębie oferowanego produktu czy też usługi. Tradycyjne modele oferują dobra maksymalizujące zysk, nie bacząc na uwarunkowania społeczne czy ekologiczne. Przykładem może posłużyć tu firma Philip Morris, produkująca wyroby tytoniowe. Pomimo udowodnionego negatywnego wpływu produktów przedsiębiorstwa na zdrowie, firma nadal skupia się na generowaniu zysku, pomijając wartości nieekonomiczne. Warto podkreślić także rozróżnienie na poziomie odpowiadania potrzebom jednostek zainteresowanych działalnością organizacji. Tradycyjne modele biznesowe biorą pod uwagę przede wszystkim zadowolenie akcjonariuszy i klientów, natomiast modele zrównoważone rozszerzają swoją perspektywę, starając się odpowiedzieć potrzebom szerszego grona odbiorców – interesariuszy, takich jak społeczeństwo, środowisko naturalne, media, oraz przyszłe pokolenia (Aagaard, 2024). Podsumowanie różnic pomiędzy tradycyjnymi a zrównoważonymi modelami biznesowymi znajduje się w Tabeli 8.

Aspekt	Tradycyjne modele biznesowe	Zrównoważone modele biznesowe
Cel działalności	Maksymalizacja zysków finansowych	Tworzenie wartości współdzielonej
Propozycja wartości	Jedynie wartości ekonomiczne	Wartości ekonomiczne, a także ekologiczne i społeczne
Zarządzanie interesariuszami	Główna koncentracja na akcjonariuszach i klientach	Szerokie grono interesariuszy
Wartość ekonomiczna	Generowana przez sprzedaż produktów/usług	Generowana w sposób zrównoważony
Podejście do innowacji	Poprawa efektywności operacyjnej/technologicznej	Innowacje systemowe wspierające zrównoważony rozwój
Perspektywa czasowa	Perspektywa krótkoterminowa, nastawienie na zysk w krótkim okresie	Perspektywa długoterminowa

Tabela 8. Porównanie tradycyjnych i zrównoważonych modeli biznesowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Aagaard (2024), oraz N. Bocken (2020)

Zrównoważone modele biznesu mają również bezpośredni związek z tworzeniem tzw. wartości współdzielonej (ang. *shared value*). Pojęcie to, opisane przez Portera i Kramera, wyjaśnia w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą łączyć cele ekonomiczne z korzyściami dla społeczeństwa i środowiska, kreując jednocześnie satysfakcjonującą wartość finansową (Porter i Kramer, 2011). Autorzy zwracają uwagę, że aby osiągnąć ten stan, firma musi przedefiniować propozycję dostarczanej wartości, aby obejmowała wszystkie trzy cele Triple Bottom Line – wartość ekonomiczną, społeczną i ekologiczną. Może wiązać się to z potrzebą innowacji, wejściem na nowe rynki lub optymalizacją istniejących procesów.

W celu opisanego zagadnienia zrównoważonych modeli biznesowych od praktycznej strony, istotna jest próba odpowiedzenia na pytanie jakich narzędzi może użyć przedsiębiorca, mający na uwadze aspekty zrównoważonego rozwoju, planujący założenie własnej działalności gospodarczej. Lüdeke-Freund i in. w publikacji dotyczącej badań zrównoważonych modeli biznesowych proponują metodykę nazwaną Wzorcem Zrównoważonego Modelu Biznesowego (ang. *Sustainable Business Model Pattern*). Została opisana jako pewna grupa kombinacji problemów i rozwiązań, gdzie każdy wzorec identyfikuje często powtarzający się problem związany z kreowaniem wartości przez organizację i proponuje rozwiązanie, które można zastosować w rozmaitych sytuacjach (Lüdeke-Freund, Bohnsack, Breuer i Massa, 2019). Przewagą tego podejścia jest jego uniwersalność i możliwość późniejszego dostosowania do specyficznych warunków konkretnej branży, w której działa przedsiębiorstwo.

Celem tej metodyki jest zaprojektowanie modelu biznesowego w taki sposób, aby spełniał wszystkie trzy aspekty zrównoważonego rozwoju. Każdy Wzorec zawiera w sobie kontekst, w jakim model biznesowy ma funkcjonować, zidentyfikowany problem oraz rozwiązanie. Pierwszy element – kontekst – odnosi się do opisu warunków i sytuacji, w których występuje problem. Drugi identyfikuje konkretne wyzwanie, a trzeci proponuje działania mające na celu zaadresowanie problemu. Autorzy argumentują, iż zastosowane Wzorców ma bezpośrednie przełożenie na praktykę biznesową ze względu na fakt, że dostarczają gotowe rozwiązania do tworzenia modeli biznesowych wpisujących się w założenia zrównoważonego rozwoju. Podawanym przez nich przykładem jest problem wykluczenia z konsumpcji pewnych dóbr grup społecznych o niskich dochodach. Jako rozwiązanie proponują wzorec polegający na strategii różnicowania cen, w której lepiej sytuowani klienci płacą więcej za produkt, którego cena jest adekwatna do poziomu zamożności. Sprawia to, że dane dobro może zostać zaoferowane po niższej cenie tym, którzy

nie byliby w stanie uiścić pełnej opłaty (Lüdeke-Freund, Bohnsack, Breuer i Massa, 2019). Przykład ten został schematycznie przedstawiony na *Rysunku 13*. Stanowi on duże uproszczenie, lecz poprawnie wskazuje generalną ideę Wzorców Zrównoważonych Modeli Biznesowych.

Rysunek 13. Przykład Wzorca Zrównoważonego Modelu Biznesowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie Lüdeke-Freund i in. (2019)

W dyskusji nad sposobami tworzenia zrównoważonych modeli biznesowych, warto wspomnieć o podejściu zaproponowanym przez A. Klaine i M. von Hauffa (2009). Opisali rozróżnienie modeli biznesowych zrównoważonego rozwoju za pomocą trójkąta, nazywanego przez nich Zintegrowanym Trójkątem Zrównoważonego Rozwoju (ang. *Integrative Sustainability Triangle*). Pierwotnie było to narzędzie używane do wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie korporacyjnym, lecz aktualnie jego zastosowanie stało się rozpowszechnione w mniejszych przedsiębiorstwach, w tym w startupach (Kleine i von Hauff, 2009). Wierzchołki trójkąta przedstawiają trzy elementy składowe Triple Bottom Line – wymiar ekologiczny, społeczny i ekonomiczny. Obszary wokół figury, nieznajdujące się na jej rogach, reprezentują natomiast skalę z jaką każdy z elementów występuje. Pozwala to integrować wewnątrz trójkąta owe wymiary w formie par, jak na przykład model silny ekologicznie – słaby ekonomicznie w lewym dolnym trójkącie. Opisywany Zintegrowany Trójkąt Zrównoważonego Rozwoju znajduje się na *Rysunku 14* poniżej. Poddając go dokładniejszej analizie, warto zwrócić uwagę na fakt, iż wyklucza w pewnym sensie przyjmowane wcześniej założenie, iż każdy zrównoważony model biznesowy ma za zadanie spełniać wszystkie trzy cele zrównoważonego rozwoju. W tak przyjmowanej koncepcji, którą sugerują Kleine i von Hauff, model może skupiać się na maksymalnie dwóch z trzech elementów.

Rysunek 14. Zintegrowany Trójkąt Zrównoważonego Rozwoju

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kleine i von Hauff (2009) oraz Lüdeke-Freund, Carroux, Joyce, Massa, oraz Breuer (2018)

3.3. Innowacje w zrównoważonych modelach biznesowych

Po omówieniu we wcześniejszych rozdziałach zarówno pojęcia innowacji, jak i modelu biznesowego, wyszczególniając ponadto jego formę spełniającą założenia zrównoważonego rozwoju, w tej części pracy poruszone zostanie zagadnienie, które łączy w pewnym stopniu wszystkie te elementy. Jak podaje Girotra i Netessine (2013), SBM nie zawsze zostaje osiągnięty dzięki stosowaniu zaawansowanej technologii czy też oferowaniu innowacyjnych produktów bądź usług. Zdarza się, że zmiana modelu biznesowego na zrównoważony odbywa się poprzez innowację w jego zakresie (Girotra i Netessine, 2013). Stąd właśnie mowa o innowacjach w zrównoważonych modelach biznesowych (ang. *Sustainable Business Model Innovation*, skr. SBMI). Pomimo faktu, iż pojęcie to jest stosunkowo młode, w literaturze podane są jego liczne definicje. Loorbach i Wijsman (2013) piszą, że SBMI stanowi poszukiwanie przez firmę sposobów na radzenie sobie z nieprzewidywalnymi zmianami społecznymi i ekologicznymi (Loorbach i Wijsman, 2013). A. Aagard definiuje je jako

implementację innowacyjnych praktyk które odpowiadają wyzwaniom społecznym, a jednocześnie pomagają w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej (Aagaard, 2024). Schaltegger dodaje, że SBMI polega na tworzeniu zmodyfikowanych lub całkowicie nowych modeli biznesowych, których celem jest radykalne zmniejszenie negatywnych efektów zewnętrznych dla środowiska oraz stworzenie warunków do kreowania efektów pozytywnych. (Schaltegger, Hansen i Lüdeke-Freund, 2016).

Jak zostało wcześniej wspomniane, innowacje w modelach biznesowych są kluczowe dla wszystkich typów działalności gospodarczej, a w szczególności dla startupów, dla których nowatorskie podejście do kreowania wartości może być jedyną przewagą rynkową (Zott i Amit, 2020; Casadesus-Masanell i Zhu, 2013). Z racji zawężenia obiektu badawczego tej pracy do startupów pozytywnego wpływu, istnieje potrzeba opisanie sposobów, w jakie mogą one dokonywać innowacji w swoich zrównoważonych modelach biznesowych, bądź też tworzyć je od podstaw. Warto poświęcić uwagę temu rozróżnieniu. Większość startupów, w odróżnieniu od rozwiniętych organizacji, będzie wdrażać nie innowację do istniejącego już modelu biznesowego, lecz to ich pierwotny model biznesowy będzie zawierał już elementy innowacyjne. Poziom tej innowacji mierzony będzie wtedy w odniesieniu do istniejących na rynku rozwiązań. Takie podejście przyjmuje i opisuje Morioka i in. (2016), zauważając dodatkowo, iż innowacje modelu biznesowego sprawiające, że staje się on bardziej zrównoważony, mogą następować także po przejęciu firmy przez inną organizację (Morioka, Geissdoerfer i Evans, 2016). Geissdoerfer (2019) sugeruje ponadto konkretny podział SBMI w zależności od typu przedsięwzięcia, którego dotyczą. Wyróżnia (1) innowacje w zrównoważonych modelach biznesowych startupów, (2) innowacje transformacyjne w firmach zmieniających cały swój model biznesowy na bardziej zrównoważony, (3) innowacyjną dywersyfikację modelu biznesowego oraz (4) innowację modelu poprzez przejęcie przez inną firmę (Geissdoerfer, 2019). W ramach tej pracy główna uwaga zostanie poświęcona pierwszemu typowi.

Istotnym zagadnieniem związanym z innowacją zrównoważonych modeli biznesowych są bez wątpienia opisywane w literaturze narzędzia ułatwiające ten proces. Autorzy wyszczególniają różnorodne metody, a na potrzeby rozważań podejmowanych w tej rozprawie scharakteryzowane zostaną najistotniejsze z nich. Ich ogólny zarys przedstawia je *Tabela 9*.

Narzędzie	Opis	Źródło
Narzędzie mapowania wartości (ang. <i>Value Mapping Tool</i>)	Narzędzie mapujące zrównoważoną wartość dla różnych grup interesariuszy	Bocken i in. (2013)
Tworzenie idei wartości (ang. <i>Value Ideation</i>)	Narzędzie analizujące problemy interesariuszy i możliwość ich zaspokojenia w kontekście organizacyjnym i ekosystemowym	Geissdoerfer i in. (2016)
Taksonomia Wzorców zrównoważonych modeli biznesowych (ang. <i>Sustainable Business Model Pattern Taxonomy</i>)	Zbiór Wzorców modeli biznesowych wspierających zrównoważony rozwój przyporządkowanych do wymiaru zrównoważonego rozwoju, do którego jest im najbliżej	Lüdeke-Freund i in. (2018)
Metodyka RESTART	Akronim obejmujący 7 cech i kierunków zmian dla innowacyjnych zrównoważonych modeli biznesowych	Jørgensen i Pedersen (2018)
Trójwarstwowy szablon modelu biznesowego (ang. <i>Triple-Layered Business Model Canvas</i>)	Rozszerzenie kanwy modelu biznesowego Osterwaldera i Pigneur, dodające dwa wymiary – ekologiczny i społeczny	Joyce i Paquin (2016)

Tabela 9. Charakterystyka Metodyk Innowacji w zrównoważonych modelach biznesowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Geissdoerfer (2019)

Ukazane w pierwszym wierszu tabeli Narzędzie mapowania wartości (skr. VMT) zostało opracowane w celu ustalenia teoretycznych ram wspierających proces tworzenia innowacji w zrównoważonych modelach biznesowych. Koncentruje się ono na analizie wartości, zarówno generowanej, jak i niszczonej w procesie dostarczania produktu bądź usługi oraz identyfikacji głównych konfliktów w procesie kreowania wartości. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy wartość dodana dla jednego interesariusza stanowi jednocześnie wartość ujemną dla innego (Bocken, Short, Rana i Evans, 2015). Głównym założeniem VMT jest objęcie perspektywy wielostronnej wartości i uwzględnienie szerokiego grona interesariuszy, analizując korzyści i straty wynikające z działalności przedsiębiorstwa dla każdego z nich. Bocken wprowadza koncepcję trzech form wartości: wartość przechwycona, stracona (lub zmarnowana) oraz wartość możliwa do stworzenia. Została ona przedstawiona na *Rysunku 15*.

Rysunek 15. Narzędzie mapowania wartości

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bocken, Short, Rana i Evans (2015)

Diagram ten prezentuje uproszczoną wersję VMT. Ma formę czterech rozszerzających się okręgów, odpowiadających różnym formom wartości. W samym środku znajduje się cel, stanowiący nadrzędną ideę organizacji. Drugi krąg reprezentuje propozycję wartości – te korzyści, które firma aktualnie dostarcza każdemu z segmentów interesariuszy. Środkowy pierścień obejmuje wartość straconą i zmarnowaną, czyli negatywne skutki obranego modelu biznesowego. To w tym właśnie aspekcie VMT odróżnia się od tradycyjnego podejścia do innowacji modelu biznesowego, uwzględnia bowiem również negatywne strony tworzenia wartości. Najszerszy krąg, przedstawiający wartość możliwą do stworzenia, wskazuje potencjalne nowe szanse tworzenia wartości oraz redukcję jej negatywnych skutków (Bocken, Short, Rana i Evans, 2015). VMT wymienia się jako jedno z innowacyjnych metodyk tworzenia zrównoważonych modeli biznesowych ze względu na odejście od tradycyjnej koncepcji firmocentrycznej na rzecz perspektywy sieciowej, która rozszerza spektrum analizy na całą sieć wartości. Jest istotne również z racji wyszczególnienia negatywnych konsekwencji działalności biznesowej, co pozwala na ich dokładniejszą identyfikację i ograniczenie.

Kolejnym narzędziem opisywanym w literaturze jest metodyka Tworzenia Idei Wartości (ang. *Value Ideation*). Została opracowana przez M. Geissdoerfera i in. i przedstawia podejście do projektowania innowacji w zrównoważonych modeli przy użyciu koncepcji Design Thinking, która zakłada tworzenie innowacyjnych idei poprzez iteracyjny proces prototypowania i testowania (Meinel, Leifer i Plattner, 2011). Geissdoerfer łączy tu ideę SBMI z mapowaniem wartości opisaną przez Bocken (2015). Podaje, iż proces Tworzenia Idei Wartości można sformułować w następujących po sobie krokach. Pierwszy z nich polega na ustaleniu kontekstu – grup interesariuszy, celu biznesowego i wartości tworzonej oraz traconej. W drugiej fazie należy zebrać grupę pomysłów na nową propozycję wartości i przeprowadzić analizę mającą na celu ustalenie jak najefektywniejszego sposobu na zaspokojenie potrzeb interesariuszy. Następnie dokonuje się podsumowania zawierającego spis zidentyfikowanych możliwości innowacji (Geissdoerfer, Bocken i Hultink, 2016). Autorzy dowodzą, że narzędzie to pozwala budować przewagę konkurencyjną, jednocześnie spełniając założenia zrównoważonego rozwoju.

Ważna idea w kontekście SBMI odnosi się do opisywanego wcześniej Trójkąta Zrównoważonego Rozwoju A. Klaine i M. von Hauffa (2009). Na bazie tej koncepcji F. Lüdeke-Freund i in. (2018) opracowali ramy teoretyczne pozwalające skategoryzować opisywane wcześniej Wzorce Modeli Biznesowych w ramach Zintegrowanego Trójkąta Zrównoważonego Rozwoju. Zawarli je w taksonomii 45 Wzorców wspierających

zrównoważony rozwój (Lüdeke-Freund, Carroux, Joyce, Massa i Breuer, 2018). Są one pogrupowane w zależności od wymiaru zrównoważonego rozwoju, do którego jest im najbliższym. Na tej podstawie autorzy wyodrębniają 11 grup Wzorców, które charakteryzują się bliskim względem siebie położeniem na Trójkącie, co ukazuje *Rysunek 16*.

Rysunek 16. Taksonomia Wzorców Modeli Biznesowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lüdeke-Freund, Carroux, Joyce, Massa oraz Breuer (2018)

Oznaczone numerem 1. modele cenowe i przychodowe, znajdujące się wewnątrz Trójkąta między czworokątem *d* oraz *e*, odnoszą się do wzorców uwzględniających głównie wartości ekonomiczne i częściowo społeczne. Koncentrują się one na innowacjach w sposobie generowania przychodu. Przykładem podawanym przez autorów jest wspomniany wcześniej model strategii różnicowania cen, a także zyskujący znaczną popularność w ostatnich latach model *freemium*, w którym użytkownikom oferuje się za darmo pewne funkcjonalności stanowiące okrojoną wersję produktu bądź usługi, w celu obniżenia barier wejścia, a przychód następuje dzięki sprzedaży rozszerzonej wersji produktu (Jørgensen i Pedersen, 2018). Grupa modeli finansowania obejmuje sposoby pozyskiwania kapitału wykraczające poza

tradycyjne źródła. Jako najpopularniejszy przykład należałoby podać *Crowdfunding*, czyli gromadzenie funduszy poprzez organizowane zbiórki w lokalnych społecznościach. Jedną z najpopularniejszych platform wykorzystujących tę metodę jest Sourced Capital, na której dobrowolni dawcy kapitału finansują pożyczki dla założycieli startupów⁶. Innym sposobem jest tzw. *mikrofinansowanie*, polegające na udostępnieniu osobom o niskich dochodach, pochodzącym często z krajów trzeciego świata, dostępu do kredytów na założenie działalności przedsiębiorczej. Ekoprojektowanie, znajdujące się po lewej stronie Piramidy, kładzie nacisk na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju już w procesie projektowania produktu. Jako przykład Lüdeke-Freund i in. podają firmy produkcyjne, planujące nowe sposoby na zmaksymalizowanie wydajności materiałowej oraz energetycznej, m.in. poprzez zastępowanie tradycyjnych materiałów ich odnawialnymi substytutami (Lüdeke-Freund, Bohnsack, Breuer i Massa, 2019). Oznaczone numerem 4. wzorce gospodarki o obiegu zamkniętym, nazywane również modelami cyrkularnymi, koncentrują się na minimalizacji odpadów i ich ponownym wykorzystaniu w procesie dostarczania wartości. Mają na celu przede wszystkim wydłużenie cyklu życia produktów i zacieśnienie więzi współpracy w łańcuchach dostaw (Rok i Kulik, 2020). Przykładem firmy działającej w modelu gospodarki cyrkularnej jest Patagonia, która oferuje możliwość odbioru zużytych ubrań do ponownego przetworzenia, zamykając tym samym cykl życia produktu. Wzorce zrównoważonych łańcuchów dostaw odnoszą się do współpracy z jedynie takimi dostawcami, którzy stosują praktyki zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju, bądź co najmniej ich nie łamią. Zjawisko to, nazywane *screeningiem*, sprawia, że zwiększa się liczba dostawców pragnących działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (Chauhan, Badhotiya, Soni i Kumari, 2020). Znajdujące się najbliżej pełnego wymiaru społecznego spośród wszystkich, wzorce darowizn, oznaczają sprzedaż produktu połączoną z darowizną na cele społeczne. Najpopularniejszy model działający w takiej formie to *Kup Jeden, Podaruj Jeden* (ang. *Buy One, Give One*). W jego założeniu każdorazowy zakup produktu przez klienta, skutkuje przekazaniem takiego samego produktu na rzecz wybranej organizacji charytatywnej. Clinton i Whisnant (2014) wskazują, że ten model sprawdza się najlepiej w przedsiębiorstwach oferujących trwałe dobra konsumpcyjne (Clinton i Whisnant, 2014). Podają przykład TOMS, firmy obuwniczej na rynku amerykańskim, która za każdą parę sprzedanych butów, drugą przekazuje na potrzeby dzieci w krajach rozwijających się. Organizacje stosujące taki model sprzedają swoje produkty

⁶ <https://sourcedcapital.co/how-it-works> (data dostępu: 4.04.2025)

po wyższej cenie lub akceptują niższą marżę zysku z nadzieją na zwiększenie liczby klientów przyciągniętych społecznie odpowiedzialną inicjatywą (Clinton i Whisnant, 2014). Wzorce dostępu do usług mają na celu umożliwienie korzystania z podstawowych usług, takich jak energia elektryczna, czy bieżąca woda, grupom ekonomicznie i infrastrukturalnie wykluczonym. Lüdeke-Freund i in. podają przykład inicjatywy *Last-Mile Grid Utilities* realizowanej przez firmę M-KOPA Solar w Afryce (Lüdeke-Freund, Carroux, Joyce, Massa i Breuer, 2018). Umożliwia gospodarstwom domowym w tych krajach zakup paneli solarnych przy pomocy systemu mikropłatności online. Oznaczone numerem 8. modele misji społecznej przywiązują wagę przede wszystkim do poprawy jakości życia pewnych grup społecznych. Pomimo nazwy sugerującej działalność *pro bono*, wzorce te mogą równie skutecznie przynosić wymierne korzyści ekonomiczne. Dohrmann (2015) podaje przykład Fifteen, organizacji założonej przez brytyjskiego szefa kuchni i postać medialną, Jamiego Olivera, która współpracuje z prestiżowymi restauracjami, oferując kursy dla niezamożnych młodych kucharzy, kończące się możliwością zatrudnienia (Dohrmann, Raith i Siebold, 2015). Modele misji społecznej pokazują, że istnieje możliwość łącznia zmiany systemowej z wartością ekonomiczną. Z drugiej strony, głosy krytyki sugerują, że skuteczność tego typu modeli wciąż zależą w zbyt dużym stopniu od doraźności działań filantropijnych (Rangan, Chu i Petkoski, 2011). Grupa wzorców opartych na wydajności przekonuje o istocie zastąpienia tradycyjnej sprzedaży produktów przez ofertę usługową, która prowadzi do zwiększenia efektywności wykorzystywanych zasobów (Lüdeke-Freund, Carroux, Joyce, Massa i Breuer, 2018). Podawane przykłady modeli wchodzących w ramy wzorców opartych na wydajności to płatność za rezultat (ang. *pay for success* lub *success fee*) oraz usługi zorientowane na użycie (ang. *use-oriented services*) (Tukker, 2004). Firma która wdrożyła takie modele w swoich usługach jest Phillips Lightning. Zastosowała model *pay-per-lux*, który opiera się na płatnościach za faktycznie zużytą energię elektryczną, a nie za same urządzenia oświetleniowe. Wpisuje się to w tożsamą koncepcję opisywaną przez N. Bocken (2013), kładącą nacisk na dostarczanie funkcjonalności zamiast własności (Bocken, Short, Rana i Evans, 2013). Taki sposób zarządzania produktem sprawia, że klienci Phillips Lightning nie muszą inwestować dużych środków w zakup fizycznych produktów i zamiast tego płacą za wymierne korzyści w postaci dostarczonej usługi. Wzorce współpracy, nazywane również wzorcami kooperatywnymi, obejmują inicjatywy bazujące na współwłasności i współpracy interesariuszy, którzy współzarządzają organizacją i czerpią z tego wspólne. Oznacza to decentralizację władzy i redystrybucję zysków wśród podejmujących kolektywnie decyzje członków (Michellini i Fiorentino, 2012). Najczęstsze typy

przedsiębiorstw działających w takim modelu, związane są z działalnością rolniczą, energią odnawialną i usługami społecznymi (Lüdeke-Freund, Carroux, Joyce, Massa i Breuer, 2018). Podawany jest często przykład hiszpańskiej sieci spółdzielni pracowniczych Mondragon Corporation, działający w sektorze przemysłowym, edukacyjnym, a także finansowym. Ta zatrudniająca ponad 80 tysięcy pracowników organizacja działa na zasadach kooperacji i współpracy członków, tworząc stabilne miejsca pracy i promując społeczną sprawiedliwość m.in. poprzez reinwestowanie znacznej części zysków w rozwój zorganizowanej wokół niej społeczności. (Stubbs i Cocklin, 2008). Ostatnim wymienianym w publikacji Lüdeke-Freunda typem jest wzorzec platform społecznościowych. Znajduje się najbardziej pośrodku Trójkąta, co oznacza, że stanowi kompromis pomiędzy wszystkimi trzema wymiarami zrównoważonego rozwoju. Ta grupa, podobnie jak poprzednia, stawia za cel tworzenie wartości przy użyciu współdzieleniu zasobów, lecz opera się w dużej mierze o platformy cyfrowe działające w modelu P2P (ang. *peer to peer*) oznaczającą bezpośrednią integrację między członkami i pominięcie pośredników. Przykładem działającym na rynku polskim jest BlaBlaCar. Jej twórcy zauważyli problem niewykorzystanej przestrzeni w pojazdach i stworzyli aplikację umożliwiającą współdzielenie pojazdów samochodem⁷. Takie rozwiązanie prowadzi do ograniczenia emisji CO₂ i ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia jego zerowego poziomu (Myczkowska-Utrata, 2024). Autorzy wskazują, że wzorzec platform społecznościowych, dzięki elastyczności i możliwości łatwego skalowania, ma duży potencjał w promowaniu inicjatyw zrównoważonego rozwoju (Clinton i Whisnant, 2014). Jako podsumowanie rozważań na temat taksonomii Wzorców zrównoważonych modeli biznesowych, *Tabela 10* prezentuje ich skrócony opis, wraz z oznaczeniem wymiaru zrównoważonego rozwoju, który najbardziej realizują oraz przykładami modeli wchodzących w ich skład.

Główny poruszany wymiar zrównoważonego rozwoju	Grupa wzorców	Przykładowe modele
Głównie ekonomiczna	Wzorce cenowe i przychodowe	Zróznicowane ceny Freemium Model subskrypcyjny

⁷ <https://blog.blablacar.pl/blablalife/nowoczesne-podrozowanie/ekonomia-wspoldzielenia> (data dostępu 9.04.2025)

	Wzorce oparte na wydajności	Płatność za rezultat Usługi zorientowane na użycie
Spoleczno-ekonomiczna	Wzorce dostępu do usług	Platformy transakcyjne System mikropłatności
	Wzorce współpracy	Własność spółdzielcza
	Modele finansowania	Crowdfunding Mikrofinansowanie
Spoleczna	Wzorce darowizn	Kup jeden, podaruj jeden Komeracyjnie wykorzystywana misja społeczna
	Modele misji społecznej	Broker wiedzy eksperckiej Misja społeczna zorientowana na rynek Jednostronna misja społeczna Model biznesowy: wzmocnienie pozycji społecznej Dwustronna misja społeczna
Głównie ekologiczna	Ekoprojektowanie	Model hybrydowy / eksploatacja luk Maksymalizacja wydajności materiałowej i energetycznej Projektowanie produktu Zastępowanie surowców odnawialnymi i naturalnymi procesami
	Wzorce gospodarki o obiegu zamkniętym	Współtworzenie produktu Platforma wymiany online Recykling produktu Ponowna produkcja
Integracyjna	Wzorce platform społecznościowych	Modele ekonomii współdzielenia

	Zrównoważone łańcuchy dostaw	Zielony łańcuch dostaw Produkcja na żądanie
--	------------------------------	--

Tabela 10. Taksonomia Wzorców Zrównoważonych Modeli Biznesowych

Źródło: Lüdeke-Freund, F.; Carroux, S.; Joyce, A.; Massa, L. & Breuer, H. (2018)

Nieco inne podejście do innowacji w zrównoważonych modelach biznesowych proponują Jørgensen i Pedersen (2018). Według nich rozwój nowych modeli biznesowych uwarunkowany jest przez trzy czynniki – rosnącą popularność aspektów zrównoważonego rozwoju, zwiększające się możliwości technologiczne oraz ewoluujące preferencje i styl życia konsumentów (Jørgensen i Pedersen, 2018). Argumentując, że nowoczesne organizacje potrzebują innowacyjnych modeli biznesowych, opracowali ramy koncepcyjne nazwane RESTART, pochodzące od akronimu pierwszych liter każdego z opisywanych pomysłów. Ich przetłumaczona na język polski wersja znajduje się na *Rysunku 17*.

Restrukturyzacja
Eksperymentowanie
Serwisocentryzm
Transformacja cyrkularna
Alianse
Rezultaty
Trójwymiarowość

Rysunek 17. Akronim RESTART

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jørgensen i Pedersen (2018)

Pierwszy skrót – Restrukturyzacja zamiast stagnacji zwraca uwagę na potrzebę ciągłego doskonałego przeprojektowywania modelu biznesowego organizacji, dostosowując się do zmian technologicznych. Autorzy piszą, że owe przeformułowywanie sposobu tworzenia wartości jest koniecznością dla każdej organizacji i stanowi sposób na minimalizację negatywnych efektów zewnętrznych. Przykładem przedsiębiorstwa, które w obliczu innowacyjnej stagnacji i groźby upadku, zmieniło swój model biznesowy, jest skandynawski dostawca technologii prognozowania pogody StormGeo. Firma wprowadziła innowację modelu biznesowego, polegającą na zmianie dostarczanej wartości – zamiast przekazywać

informacje o prognozie pogody na morzu, zaczęła oferować systemy wspomaganie decyzji opartych na danych pogodowych dla branży morskiej. Korzystanie z rozwiązań StormGeo pozwala klientom zredukować zużycie paliwa oraz zmitigować ryzyko, a jednocześnie generować większe przychody (Jørgensen i Pedersen, 2018).

Drugi element akronimu – Eksperymentowanie zamiast gwałtownych zmian – odnosi się w pewnym stopniu do metodyki Lean i opisywanych w pierwszym rozdziale sposobów na ciągle doskonalenie oferowanej wartości. Eksperymentowanie i uczenie się, polegające na testowaniu kolejnych założeń i hipotez, pozwala zminimalizować kosztowne błędy niepowodzeń (Blank, 2013) i ostatecznie osiągnąć wyższy współczynnik retencji klientów (Ghezzi i Cavallo, 2018).

Serwisocentryzm (ang. *Service logic*) zamiast produktocentryzmu wskazuje na rosnące znaczenie usług i coraz mniejszą istotę fizycznych produktów. Jørgensen i Pedersen twierdzą, że takie podejście generuje większą wartość, gdyż skupia się bardziej na funkcjonalności i samym rozwiązaniu, a niekoniecznie na samej sprzedaży i posiadaniu konkretnego dobra w fizycznym znaczeniu tego słowa (Jørgensen i Pedersen, 2018). Ponadto usługi prowadzą do efektywniejszego wykorzystania zasobów, które mogą podlegać współdzieleniu. Przykładem służyć mogą firmy zorientowane na usługi, takie jak Uber czy AirBnb, wykorzystujące nieużyte zasoby – przestrzeń w pojazdach samochodowych i w mieszkaniach. Według innych autorów modele gospodarki współdzielenia, wspiujące się w założenia serwisyzacji, pozwalają firmom budować trwalsze relacje z klientami, jednocześnie promując bardziej zrównoważoną konsumpcję (Lovelock i Gummesson, 2004).

Istotny obszar zainteresowania badaczy stanowią modele gospodarki cyrkularnej. W punkcie czwartym – Transformacja cyrkularna zamiast gospodarki liniowej – argumentują, że tradycyjne spojrzenie na łańcuch wartości, który opisać można słowami *weź-wyprodukuj-wyrzuć*, nie sprawdza się w długim okresie w modelach biznesowych organizacji. Zamiast tego, firmy powinny wdrażać strategię domykającą cykl produkcji (ang. *closing the loop*) i ponownie wykorzystywać materiały ograniczając ich marnotrawstwo. Ponadto takie działania minimalizują koszty ponoszone na zakup nowych materiałów produkcyjnych (Rok i Kulik, 2020). Przykładowo firma The Plastic Bank opracowała model biznesowy przekształcający odpady plastikowe w specjalną walutę, którą mieszkańcy krajów trzeciego świata mogą zamienić na rzeczywiste środki finansowe⁸. Takie działania pomagają w rozwiązywaniu

⁸ <https://plasticbank.com/about> (data dostępu: 13.04.2025)

problemu niewykorzystania zużytego plastiku, jednocześnie tworząc wartość ekonomiczną i społeczną.

Niektóre wyzwania zrównoważonego rozwoju przekraczają możliwości pojedynczych podmiotów gospodarczych. Istotna jest współpraca jako źródła wspólnego rozwiązywania problemów. Organizacje coraz częściej łączą siły z dostawcami, organizacjami pozarządowymi i instytutami badawczo-rozwojowymi. Dzięki temu są w stanie dzielić się zgromadzoną wiedzą. Firma Renault regularnie współpracuje ze swoimi dostawcami, wspólnie projektując zamknięty cykl produkcji elementów samochodowych (Jørgensen i Pedersen, 2018). Badania dowodzą, iż regularna kooperacja z interesariuszami pozwala zredukować koszty projektowania innowacji nawet o 30-40% (Dyer i Singh, 1998).

Z racji na rosnące zainteresowanie zagadnieniami zrównoważonego rozwoju u konsumentów rośnie liczba firm stosujących tzw. *greenwashing*, polegający na przedstawianiu produktów bądź usług jako bardziej ekologiczne niż są nimi w rzeczywistości. Zachowanie to ma na celu poprawienie wizerunku firmy oraz stworzenie wrażenia u konsumentów, że dla przedsiębiorstwa istotne są działania prospołeczne lub prośrodowiskowe (Ramus i Montiel, 2005). W szóstym postulacie – Rezultaty zamiast pozorów - autorzy apelują, aby organizacje koncentrowały się na konkretnych wynikach, zamiast na niemających przełożenia na rzeczywistość działaniach wizerunkowych. Owa materialność rezultatów wiąże się m.in. z raportowaniem ESG, spełnianiem założeń przychodowych czy też redukcją kosztów (Jørgensen i Pedersen, 2018).

Ostatni element akronimu RESTART – Trójwymiarowość zamiast jednowymiarowości - odnosi się do potrzeby odejścia od skupiania się jedynie na wyniku finansowym na rzecz podejścia, które integruje w sobie, oprócz celów ekonomicznych, cele społeczne i ekologiczne. Jørgensen i Pedersen podają, że kluczowymi aspektami w tym zakresie jest zaangażowanie w procesy zrównoważonego rozwoju osób na najwyższym szczeblu organizacji. Istnieją firmy takie jak Unilever, które powiązały premie menedżerów z mierzalnymi celami zrównoważonego rozwoju (Elington, 1997). Jak można zauważyć, trójwymiarowy charakter bezpośrednio łączy się z omawianą wcześniej teorią potrójnej linii przewodniej (Triple Bottom Line).

3.4. Triple Layered Business Model Canvas

Jednym z ciekawszych narzędzi tworzenia innowacji w zrównoważonych modelach biznesowych bazujących na koncepcji Triple Bottom Line jest Trzywarstwowa Kanwa Modelu Biznesowego (ang. *Triple Layered Business Model Canvas*, skr. TLBMC). Została opisana przez Joyce i Paquina (2016) i stanowi rozszerzenie Kanwy Modelu Biznesowego Osterwaldera i Pigneur (2010). Geissdoerfer zauważa, że takie spojrzenie na Kanwę Modelu Biznesowego zappełnia lukę zrównoważonego rozwoju, która występowała w oryginalnym BMC (Geissdoerfer M. , 2019).

TLBMC składa się z trzech powiązanych warstw. Pierwsza z nich bazuje na oryginalnej Kanwie Modelu Biznesowego, natomiast dwa dodatkowe elementy obejmują, zgodnie z Triple Bottom Line, wymiar środowiskowy i społeczny. Zostały one przedstawione na *Rysunku 18 i 19*.

Warstwa środowiskowa				
Dostawy i outsourcing	Produkcja	Wartość funkcjonalna	Koniec cyklu życia produktu	Fazy użytkowania
	Materiały		Dystrybucja	
Wpływy środowiskowe			Korzyści środowiskowe	

Rysunek 18. Wymiar środowiskowy TLBMC

Źródło: opracowanie własne na podstawie Joyce i Paquina (2016)

Warstwa społeczna				
Lokalne społeczności	Kultura pracy	Wartość społeczna	Kultura społeczna	Użytkownik końcowy
	Pracownicy		Skala oddziaływania	
Wpływy społeczne		Korzyści społeczne		

Rysunek 19. Wymiar społeczny TLBMC

Źródło: opracowanie własne na podstawie Joyce i Paquina (2016)

Warstwa środowiskowa zawiera 9 elementów powiązanych z wymiarem ekologicznym. W centrum znajduje się wartość funkcjonalna. Podobnie jak tradycyjna Kanwa Modelu Biznesowego, ten element odpowiada na pytanie, co stanowi wartość dla klienta. Jednakże nacisk kładzie się tu bardziej na korzyści ekologiczne, wykraczające poza podstawową funkcjonalność. Przykładowo, startup produkujący opakowania biodegradowalne, będzie dostarczał wartość w postaci redukcji odpadów plastikowych (Joyce i Paquin, 2016). Aby uzyskać wartość funkcjonalną, każde przedsiębiorstwo potrzebuje konkretnych materiałów. Ten element TLBMC, będący ekwiwalentem kluczowych zasobów w podstawowej wersji BMC, wskazuje na surowce wykorzystywane do stworzenia produktu lub dostarczenia usługi. Analizowane są one pod kątem źródła ich pochodzenia, odnawialności i śladu węglowego. Joyce i Paquin podają, że jako iż nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich materiałów, należy skoncentrować się jedynie na tych, które generują największe efekty zewnętrzne dla środowiska (Joyce i Paquin, 2016). Element produkcji rozszerza kluczowe działania w tradycyjnej Kanwie i ma na celu opisanie procesu wytwarzania produktu. Podobnie jak z materiałami, nacisk powinno kłaść się na najistotniejsze działania z perspektywy środowiskowej. Kolejny element - dostawy i outsourcing - wskazują na inne, niezaliczające się do materiałów i produkcji aktywności pomagające w dostarczeniu wartości funkcjonalnej. Przykładowo, firmy spełniające założenia zrównoważonego rozwoju, często wybierają outsourcing przy dostarczaniu energii elektrycznej lub wody potrzebnej do produkcji

(Brzeziński, 2016). Takie działanie może obniżyć koszty, które przy samodzielnej produkcji byłby wyższe. Dystrybucja odnosi się do transportowania wytworzonych dóbr. W przypadku usług, są one wytwarzane, dostarczane i konsumowane w tym samym momencie (Book, 2021). Biorąc pod uwagę produkty, Joyce i Paquin sugerują przeanalizowanie sposobu ich dostarczania do klientów – pokonywanej odległości, ilości pośredników, wagi opakowań (Joyce i Paquin, 2016). Kolejnym istotnym elementem w warstwie środowiskowej TLBMC są fazy użytkowania, obejmujące okres eksploatacji produktu. Liczne przedsiębiorstwa, w tym głównie startupy, projektują oferowane dobra w taki sposób, aby ich trwałość i energochłonność pozwalały na jak najdłuższe użytkowanie (Bocken, Short, Rana i Evans, 2013). Za przykład mogą posłużyć firmy z branży urządzeń AGD, które tworzą rosnącą ilość produktów posiadających modułową konstrukcję, umożliwiając wymianę pojedynczych komponentów zamiast całego sprzętu w przypadku awarii (Wartini-Twardowska, 2016). Zakończenie fazy cyklu życia produktu następuje, gdy klient zaprzestaje korzystania z oferowanej mu wartości. Wiąże się to z potrzebą zarządzania utylizacją lub ponownym wykorzystaniem danego dobra przez przedsiębiorstwo. W ostatnich latach to druga z tych opcji jest częściej wykorzystywana i uznawana jednocześnie za taką, która spełnia założenia zrównoważonego rozwoju (Sandsjö i Wiklund, 2020). Dla firm oznacza ona potrzebę rozszerzenia odpowiedzialności za produkt również poza etap jego użytkowania. Ostatnie dwa elementy TLBMC, wpływy i korzyści środowiskowe, odnoszą się do kosztów i zysków ekologicznych z prowadzonej działalności. Wpływy środowiskowe, wskazujące negatywne oddziaływanie działalności firmy na ekologię, mierzone są za pomocą różnorodnych wskaźników, m.in. zużycie wody na jedną wyprodukowaną jednostkę dobra, czy też emisję CO₂ w konkretnym okresie. Korzyści środowiskowe to natomiast elementy wartości ekologicznej, tworzone dzięki redukcji negatywnych skutków. Autorzy podają przykład firmy Nespresso, która zmniejszyła emisję dwutlenku węgla o 20,7% poprzez modernizację używanych do produkcji maszyn (Joyce i Paquin, 2016).

Drugi wymiar Triple Layered Business Model Canvas ma na celu zwrócenie uwagi na aspekty społeczne działalności organizacji. Główny jej element – wartość społeczna – definiuje korzyści dla interesariuszy, które wykraczają poza sam aspekt ekonomiczny. Może ona dotyczyć wytwarzania wartości wspólnej (Porter i Kramer, 2011) lub poprawiać jakość życia grup marginalizowanych. Element pracowników obejmuje warunki pracy zapewniane przez firmę oraz możliwości rozwoju, czy też politykę różnorodności zatrudnionych osób. Jak podaje Pane i in. przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne sposoby poprawiania jakości pracy

i dobrostanu pracowników, cechują się większą retencją talentów (Pane, Sirait i Ramauli, 2024). Kultura pracy, nazywana również ładem korporacyjnym, odnosi się do włączenia do procesu podejmowania decyzji w organizacji kolejnych interesariuszy. Coraz więcej młodych firm skłania się ku decyzyjności kolektywnej z rozproszoną władzą, bez ścisłej struktury organizacyjnej. Takie podejście może przyczyniać się do większej transparentności procesów decyzyjnych (Impact Hub Madrid, 2022). Analiza lokalnych społeczności w TLBMC ma na celu zmierzenie wpływu organizacji na społeczność, w ramach której funkcjonuje. Obejmują one lokalnych dostawców i klientów. Przedsiębiorstwa dużych rozmiarów często działają dla wielu lokalnych społeczności. Joyce i Paquin podkreślają, że ważne jest wtedy, by zaspokajały w ten sam sposób potrzeby wszystkich z nich jednakowo (Joyce i Paquin, 2016). Mogą to realizować poprzez kolejny z elementów TLBMC jakim jest kultura społeczna, polegająca na wpływie firmy na normy i praktyki społeczne w szerszym znaczeniu kulturowym (Pane, Sirait i Ramauli, 2024). Odnosi się ona bardziej do rozwiniętych organizacji niż do startupów, gdyż do jej skutecznego realizowania potrzeba wielu zaangażowanych i lojalnych użytkowników (Book, 2021). Pomiar zasięgu społecznych efektów działalności firmy odbywać się może poprzez badanie skali oddziaływania. Ten element umożliwia analizę na jak szerokim rynku przedsiębiorstwo zamierza funkcjonować. Warto zauważyć, że istnieją startupy, których celem nie jest osiągnięcia zasięgu globalnego. Koncentrują się one na lokalnych społecznościach bądź konkretnych grupach użytkowników w danym regionie. Tak jak w warstwie środowiskowej, model Joyce i Paquina wskazuje na fazy użytkownika jako jeden z elementów warstwy społecznej. Tym razem większy nacisk położony został na samego klienta docelowego. To spojrzenie różni się jednak od tego przedstawionego w tradycyjnej Kanwie Modelu Biznesu. W TLBMC podkreślone zostało, że użytkownikiem końcowym może być osoba niedokonująca bezpośrednio zakupu. Za przykład można wziąć produkcję zabawek dla dzieci, które to kupowane są przez rodziców, niebędących finalnym użytkownikiem produktu. Podobnie jak w dwóch poprzednich warstwach, ekonomicznej i środowiskowej, elementy położone na samym dole wskazują na korzyści i koszty wynikające z prowadzenia danego typu działalności. Warstwa społeczna analizuje je pod kątem pozytywnych i negatywnych stron dla społeczeństwa. Literatura podaje rozmaite przykłady korzyści społecznych, które mogą generować przedsiębiorstwa, m.in. przywoływany już model *Kup Jeden Podaruj Jeden* obligujący firmę do darowizny na rzecz wybranej organizacji charytatywnej za każdy zakupiony przez klienta produkt (Clinton i Whisnant, 2014). Koszty społeczne mogą być spowodowane np. prowadzeniem działalności automatyzującej usługi, która grozi utratą pracy dla niektórych zatrudnionych osób. W takiej sytuacji firma może

zdecydować się na przeprowadzenie szkoleń cyfrowych, pomagających pracownikom uzyskać nowe kompetencje.

Podsumowując rozważania na temat innowacji w zakresie zrównoważonych modeli biznesowych, należy zwrócić szczególną uwagę na ich rolę w procesie transformacji sposobu, w jaki współczesne przedsiębiorstwa postrzegają kreowaną przez siebie wartość. Coraz częściej organizacje, szczególnie startupy, integrują elementy zrównoważonego rozwoju w rdzeń swojej działalności. Opisane w literaturze narzędzia, takie jak metodologia RESTART, Narzędzie mapowania wartości, Wzorce Modeli Biznesowych i Trzywarstwowa Kanwa Modelu Biznesowego podają praktyczne wskazówki w jaki sposób firmy mogą starać się realizować te założenia.

ROZDZIAŁ IV

Metodologiczne założenia badań

4.1. Przyjęta metoda badawcza

W niniejszym rozdziale przedstawiono metodologiczne założenia przeprowadzonych badań i przesłanki ich podjęcia. Opisany zostanie typ badań oraz dobór badanej próby w kontekście postawionych problemów badawczych. W tym miejscu warto je przypomnieć. Przewodnie pytanie badawcze brzmi:

W jaki sposób startupy pozytywnego wpływu projektują zrównoważone modele biznesowe?

Ponadto niniejsza praca ma na celu znalezienie odpowiedzi na poniższe z pytań:

Jakich narzędzi używają startupy pozytywnego wpływu do tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych?

Jak startupy weryfikują swoje założenia wobec modeli biznesowych?

Jakie wyzwania napotykają startupy pozytywnego wpływu w procesie implementacji zrównoważonych praktyk w modele biznesowe?

Łatwo zauważyć eksploracyjny charakter zjawisk, których dotyczą postawione pytania. Aby w pełni zrozumieć kontekst i mechanizmy, jakimi kierują się startupy pozytywnego wpływu, potrzeba dogłębnej analizy procesów zachodzących w tych organizacjach, motywacji założycieli i sposobu, w jaki integrowane są trzy elementy wartości zrównoważonego rozwoju. Z tych względów w ramach niniejszego opracowania została wybrana metoda badania jakościowego. Podkreśla ona skupienie się na złożonych kontekstach społecznych poprzez analizę subiektywnych doświadczeń. Jak wskazują Collis i Hussey (2014), ten rodzaj badania opiera się o eksplorację wieloetapowych zjawisk, których nie sposób uchwycić za pomocą technik ilościowych z racji na ich unikalny charakter (Collis i Hussey, 2014).

Badanie przeprowadzone w tej pracy jest replikacją studium przedstawionego przez Agnes Sandsjö i Emelie Wiklund (2020) pt. *Sustainable Business Models In Start-Ups: The process of creating and implementing SBMs successfully*. Wybór takiej procedury badawczej uzasadniają przesłanki zarówno naukowe, jak i praktyczne. Liczni autorzy podkreślają istotę replikacji jako fundamentalnego elementu rozwoju nauki, który umożliwia weryfikację

wyników poprzedniego badania oraz ich ocenę w kontekście użyteczności i uniwersalności (Brutus, Aguinis i Wassmer, 2013). Ponadto jej szczególne znaczenie zaznacza się w naukach społecznych.

Opracowanie Sandsjö i Wiklund cechuje nowatorskie spojrzenie na proces tworzenia innowacji w zrównoważonych modelach biznesowych młodych przedsiębiorstw. Autorki przeprowadziły badanie na próbie szwedzkich startupów pozytywnego wpływu działających w ramach ekosystemu akceleracyjnego zrzeszającego założycieli, którym bliska jest koncepcja zrównoważonego rozwoju (Sandsjö i Wiklund, 2020). Należy podkreślić, że niniejsza replikacja nie stanowi jedynie powielenia oryginalnego badania, lecz ma na celu jego rozwinięcie poprzez rozszerzenie na ekosystem polskich startupów pozytywnego wpływu. Założeniem takiej koncepcji jest identyfikacja zarówno ponadnarodowych, uniwersalnych mechanizmów tworzenia innowacji w zrównoważonych modelach biznesowych, jak i specyficznych czynników charakterystycznych jedynie dla ekosystemów startupowych w Polsce.

4.2. Procedura wyboru próby badawczej

Z racji na prowadzony charakter badań, istotne znaczenie ma dobór badanej próby. Choć badanie jakościowe, w odróżnieniu od ilościowego, nie wymaga generalizowania próby, kluczowe jest, aby odpowiadała ona postawionym pytaniom badawczym (Mason, 2002). Z tego względu zastosowano celowy dobór próby, która spełnia ściśle określone kryteria. Obiektami analizy w niniejszej pracy zostały startupy szeroko pojętego pozytywnego wpływu. Na potrzeby pracy ustalone zostało, iż próba badawcza musi spełniać poniższe warunki:

1. Ich założyciele jasno stwierdzili, iż koncepcja działalności startupu wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju.
2. Ich działalność wpisuje się w przynajmniej jedną definicję startupu przedstawioną w Rozdziale I.

Warto podkreślić, że celowy dobór próby badawczej pozwala na pewniejsze kontrolowanie zmiennych mających swoje podłoże w uwarunkowaniach instytucjonalnych i regionalnych. Ponadto niewielka liczebność próby, odpowiadająca zaleceniom metodologicznym badania jakościowego, priorytetyzuje głębię analizy i koncentrację na śledzeniu złożoności procesów (Sztumski, 2005).

4.3. Procedura przebiegu badania

Badanie odbywało się między 15.04.2025 a 15.05.2025. Miesięczny okres pozwolił na skontaktowanie się z satysfakcjonującą liczbą założycieli startupów. Na metodę badawczą wybrano badanie ankietowe z zastosowaniem celowego doboru próby. Użycie ankiety kierowanej do konkretnych podmiotów jako narzędzia badawczego zostało podyktowane przede wszystkim ograniczeniami czasowymi i formalnymi. W szczególności trudności w nawiązaniu głębszego kontaktu z badaną populacją uniemożliwiły zastosowanie technik opartych na bezpośrednich interakcjach, takich jak wywiady pogłębione. Wybrany format ankiety z pytaniami otwartymi pozwala zebrać ustandaryzowane i porównywalne odpowiedzi, co jest istotne przy dalszej analizie jakościowej. Na dodatek, jak zauważa J. Sztumski (2005), zapewniona w ankiecie anonimowość pozwala na bardziej szczere odpowiedzi w porównaniu do wywiadów (Sztumski, 2005).

Proces badawczy rozpoczął się od analizy literatury przedmiotu i zapoznania się z metodologią badania przeprowadzonego przez Sandsjö i Wiklund. Na tej podstawie opracowano narzędzie badawcze opierające się na ankiecie stworzonej na platformie Microsoft Forms, którą cechuje przejrzystość i intuicyjność dla respondenta.

Formularz ankiety składa się z siedmiu sekcji. Poza wprowadzeniem, którego istotą jest identyfikacja podstawowych cech danego startupu (branży, czasu działalności na rynku, wielkości zespołu) i zakończeniem, pytania dotyczą różnorodnych zagadnień mających na celu znalezienie odpowiedzi na pytania postawione na początku pracy. Pierwsza sekcja tematyczna koncentruje się na modelu biznesowym startupu. Wypełniający udzielili odpowiedzi na temat sposobów generowania przychodu przez ich przedsiębiorstwo i dostarczanej klientom wartości. W drugiej sekcji, poświęconej innowacyjności firmy, zbadane zostały elementy wyróżniające dany startup na tle konkurencji w kategorii nowatorstwa. Trzecia sekcja skupia się na tematyce zrównoważonego rozwoju i sposobach, w jaki zintegrowany jest on w model biznesowy. Ta część zawiera też bardziej subiektywne pytanie o istotę zrównoważonego rozwoju dla założyciela. Skonfrontowanie owych prywatnych przekonań z rzeczywistym sposobem działania startupu, pozwoli na ocenę spójności pomiędzy wizją założyciela a faktycznymi działaniami firmy. Czwarta część ankiety odnosi się do procesu uczenia się i potencjalnych zmian kierunku działania w trakcie rozwoju działalności i konfrontowania pierwotnych założeń biznesowych z oczekiwaniami użytkowników. Odpowiedź na pytanie o formę tej konfrontacji wskaże na najpopularniejsze sposoby testowania oferowanego produktu lub usługi. Dodatkowo sposób weryfikacji założeń odzwierciedli, czy dany startup działał zgodnie z założeniami

metodyk zwinnych, takich jak Lean Startup. Ostatnia sekcja koncentruje się na wyzwaniach stawianych przed startupami pozytywnego wpływu. Odnosi się zarówno do barier wewnętrznych, jak i zewnętrznych w procesie tworzenia zrównoważonych modeli biznesowych. Ankieta z wraz z pytaniami podzielonymi na sekcje znajduje się w *Tabeli 11* poniżej.

Sekcja	Pytanie
Wprowadzenie	Czym zajmuje się dany startup?
	Jak długo działa?
	Jaką rolę pełni Pan/Pani w startupie?
	Ile osób go współtworzy? Czy zatrudnia pracowników?
Model biznesowy	Jaką oferuje wartość dla użytkowników?
Innowacyjność	W czym przejawia się innowacyjność startupu?
	Czym różni się od rozwiązań obecnych na rynku?
Zrównoważony rozwój	Co dla Pana/Pani oznacza zrównoważony rozwój?
	W jaki sposób zrównoważony rozwój jest zintegrowany w model biznesowy startupu?
Uczenie się, iteracyjność i zmiany kierunku działania	Czy planując model biznesowy i produkt kontaktował(a) się Pan/Pani z klientami aby zweryfikować pomysł? Jeśli tak to w jakiej formie - rozmowa, prezentacja prototypu/MVP?
	Jak na podstawie tego zmienił się model biznesowy? Jak wyglądał przed, a jak po takim kontakcie?
	Ile razy zmieniał(a) Pan/Pani funkcjonalności produktu lub strukturę modelu biznesowego?
	Kiedy i w jaki sposób doszedł Pan/Pani do aktualnego modelu biznesowego?

Wyzwania dla zrównoważonego rozwoju	Jakie są według Pana/Pani wyzwania z jakimi spotykają się startupy pozytywnego wpływu?
	Co jest największą Pana/Pani zdaniem barierą dla zrównoważonego rozwoju?
Zakończenie	Czy jest jeszcze coś, o czym chciał(a)by mi Pan/Pani powiedzieć w kontekście działalności startupu?

Tabela 11. Pytania w badaniu ankietowym
Źródło: opracowanie własne

Ponadto ankieta zawierała dwa dodatkowe pytania w formie wielokrotnego wyboru. Zostały one dodane w celu zweryfikowania znajomości metodyk tworzenia zrównoważonych modeli biznesowych i innowacji w nich pośród założycieli startupów oraz sprawdzenia, jakie z nich były rzeczywiście przez nich wykorzystywane do tego celu. Pytania te przedstawia *Tabela 12*.

1. Proszę o zaznaczenie, z którymi narzędziami spotkał(a) się Pan(i) przy planowaniu modelu biznesowego
a. Business Model Canvas
b. Strategia błękitnego oceanu
c. Value Proposition Canvas
d. Lean Startup
e. Customer Development
f. Triple-Layered Business Model Canvas
g. Product-Market fit
h. Design Thinking
i. Narzędzie Mapowania Wartości (Value Mapping Tool)
2. Z zaznaczonych powyżej, proszę wybrać te, których używał(a) Pan(i) w procesie planowania modelu biznesowego swojego startupu
a. Business Model Canvas
b. Strategia błękitnego oceanu

c. Value Proposition Canvas
d. Lean Startup
e. Customer Development
f. Triple-Layered Business Model Canvas
g. Product-Market fit
h. Design Thinking
i. Narzędzie Mapowania Wartości (Value Mapping Tool)

*Tabela 12. Pytanie wielokrotnego wyboru w ankiecie
Źródło: opracowanie własne*

4.4. Metoda analizy wyników

Z racji na jakościowy charakter zebranych danych obraną metodą analizy badania wyników jest analiza treści, bazująca na zebranych w ankiecie odpowiedzi. Cel tej analizy stanowi zredukowanie ilości tekstu, pozostawiając istotne słowa kluczowe i wątki oraz pogrupowanie ich ponadto na odpowiednie kategorie. Jednocześnie, ważnym elementem było zachowanie przejrzystości i wiarygodności badania. Aby to osiągnąć, stworzono schemat kolejnych etapów analizy, obejmujący wszystkie jego fazy. Został on przedstawiony na *Rysunku 20*.

Rysunek 20. Etapy analizy wyników badania
Źródło: opracowanie własne

Po dokładnym zapoznaniu się z odpowiedziami, nastąpiło ich wstępne kodowanie i łączenie utworzonych kodów w kategorie. W celu triangulacji wyników, porównano kategorie z poszczególnych sekcji ankiety. Następnie do każdej z nich dobrano najbardziej reprezentatywne cytaty. Na koniec analizy zostały opracowane wyniki i wnioski.

ROZDZIAŁ V

Analiza empiryczna i wyniki badań

5.1. Charakterystyka badanych startupów

W badaniu wzięło udział 8 startupów pozytywnego wpływu spełniających wymienione w poprzednim rozdziale kryteria. Przed przystąpieniem do badania, wszyscy uczestnicy zostali poinformowani o jego celu. Ponadto w związku z chęcią zachowania ochrony tożsamości respondentów i zmniejszenia ich obaw co do ujawnianych danych, nazwy prowadzonych przez nich startupów w opisie analizy wyników badania zostaną zatajone. Celem dogłębszej analizy w tej części rozdziału nastąpi krótka charakterystyka każdej z badanych firm.

Pierwszy startup biorący udział w badaniu, oznaczany literą A, działa w branży cyberbezpieczeństwa. Stworzona przez zespół platforma symuluje realistyczne środowiska sieci komputerowych, odzwierciedlając infrastrukturę wykorzystywaną w rzeczywistych organizacjach. Dzięki integracji ze sztuczną inteligencją, użytkownicy mogą wcielać się zarówno w rolę atakującego (Red Team), jak i obrońcy (Blue Team), ucząc się skutecznych technik ataku i obrony w bezpiecznych, w pełni kontrolowanych warunkach. To kompleksowe rozwiązanie umożliwia praktyczne kształcenie poprzez symulacje rzeczywistych incydentów i scenariuszy zagrożeń. Startup działa w formie modelu dostępu online z płatnościami w ramach subskrypcji. Innowacja polega na ograniczeniu potrzeby fizycznych sprzętów, niezbędnych podczas tradycyjnych treningów cyberbezpieczeństwa i przeniesieniu głównego aktywa kreującego wartość na dobra niematerialne. Jednocześnie przedsiębiorstwo wspiera budowanie odporności cyfrowej i zapobiega przestępstwom w sieci oraz wyciekom danych. Startup A w metodyce wzorców Lüdeke-Freunda reprezentuje model dostępu do usług, przekształcając tradycyjny sposób szkolenia ekspertów z branży cyberbezpieczeństwa w usługę dostępną zdalnie. Dzięki temu w pewien sposób demokratyzuje specjalistyczną wiedzę, której znaczenie w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej rośnie z roku na rok. Zgodnie z informacjami pozyskanymi w ankiecie startup A działa na rynku ponad 6 miesięcy. Współtworzą go dwie osoby i obie mają połowiczny udział w kapitale zakładowym spółki - respondent wypełniający ankietę to CEO i założyciel startupu.

Drugie opisywane przedsiębiorstwo, oznaczane literą B, produkuje innowacyjne środki czystości w formie musujących tabletek, które rozpuszczając się w wodzie, tworzą detergent. Wprowadzona przez startup innowacja jest związana ze sposobem użycia środka myjącego –

klient kupuje szklaną butelkę, a następnie korzysta wyłącznie z uzupełnianych tabletek, możliwych do zamówienia w modelu subskrypcyjnym. Startup wyeliminował plastikowe komponenty z całego swojego łańcucha dostaw, a wszystkie składniki detergentu są wytwarzane w Polsce. Ponadto startup B współpracuje z organizacjami pozarządowymi, promując idee ograniczania odpadów i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich w codziennych wyborach zakupowych. Reprezentuje model cyrkularny, bazujący na korzyściach związanych z całkowitym odejściem od plastiku w procesie produkcji. Projekt działa na rynku 3 lata i jest współtworzony przez 4 osoby. Osoba wypełniająca ankietę jest założycielem i CEO spółki.

Startup oznaczony literą C oferuje platformę do naprawy przedmiotów codziennego użytku, zarówno dla klientów indywidualnych (w modelu B2C) oraz dla klientów instytucjonalnych (B2B). Użytkownicy otrzymują dzięki temu przestrzeń umożliwiającą zamówienie naprawy, kierując ją bezpośrednio do odpowiedniego rzemieślnika. Startup C, zachęcając do naprawiania rzeczy zamiast ich wyrzucania, skraca dystans pomiędzy klientem a rzemieślnikiem i wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego, która ma na celu ograniczenie nadprodukcji i zmniejszenie wykorzystywanych zasobów. Dodatkowo platforma przeciwdziała cyfrowemu wykluczeniu lokalnych rzemieślników, którzy samodzielnie nie mieliby okazji odpowiednio zakomunikować swoich usług. Startupowi temu, poprzez pośrednictwo między klientami i usługodawcami, w klasyfikacji wzorców Lüdeke-Freunda, najbliższej do modelu platform społecznościowych. Jest obecny na rynku 2 lata i współtworzą go 2 osoby. Ankietę wypełnił założyciel spółki, jednocześnie pełniący obowiązki dyrektora ds. technologii (CTO).

Startup D oferuje wielokryterialną analizę ryzyka w przetargach infrastrukturalnych. Wykorzystuje specjalnie wyszkoloną sztuczną inteligencję, która w czasie rzeczywistym analizuje dokumentację przetargową oraz dane o konkretnym terenie, na którym ma odbywać się projekt infrastrukturalny. Platforma identyfikuje potencjalne zagrożenia, takie jak niezgodne z przepisami zapisy w umowach, problematyczne z perspektywy budowy grunty czy ryzyka przestojów związanych z okresami lęgowymi zwierząt. Dzięki temu użytkownicy, mający do wyboru kilka poziomów usługi w modelu subskrypcyjnym, mogą dokładniej ocenić opłacalność projektu przetargowego, co przyczynia się do bardziej przemyślanych wyborów i potencjalnych oszczędności zasobów. Startup wspiera odpowiedzialne wybory firm sektora budowlanego i promuje idee zgodne z założeniami gospodarki ochrony bioróżnorodności poprzez uwzględnienie w analizie okresów lęgowych zwierząt. Wpisuje się we wzorec oparty

na wydajności – poprawia i przyspiesza procesy decyzyjne dzięki użyciu innowacyjnej technologii. Funkcjonuje przez 1 rok, w czteroosobowym zespole. Respondentem ankiety jest CEO spółki.

Startup oznaczony literą E zajmuje się usuwaniem dwutlenku węgla z atmosfery przy użyciu metody przyspieszonego wietrzenia minerałów. Aby to osiągnąć, przedsiębiorstwo współpracuje z partnerami z sektora rolniczego, którzy umożliwiają wdrożenia owej metody na terenach zielonych, co przyczynia się do obniżenia zawartości CO₂ w atmosferze i pozytywnie wpływa na regenerację gruntów rolnych. Startup E wpisuje się tym samym w ideę zrównoważonego rozwoju, gospodarkę niskoemisyjną i aktualną politykę klimatyczną. Firma łączy ekspercką wiedzę z zakresu biochemii i jej praktyczne zastosowanie w realnych warunkach. Reprezentuje wzorzec ekoprojektowania, który odnosi się głównie do tworzenia wartości w wymiarze ekologicznym. Działa na rynku od 2 lat.

Startup F działa na rynku roślinnych produktów spożywczych i specjalizuje się w wytwarzaniu artykułów o wysokiej zawartości białka pochodzącego z grochu. Odpowiada tym samym na rosnące zapotrzebowanie na alternatywne produkty roślinne, będące substytutami artykułów pochodzenia zwierzęcego. Takie rozwiązanie wiąże się z mniejszym zużyciem zasobów do produkcji białka oraz niższym śladem węglowym. Dodatkowo startup F ogranicza zużycie wody, nadmiarowo wykorzystywane przy produkcji wyrobów mięsnych. Jego działalność stanowi przejaw realizacji założeń transformacji systemu żywnościowego ku bardziej zrównoważonemu i przyjaznemu środowisku. Z tego względu w ujęciu Lüdeke-Freunda przedsiębiorstwo temu najbliższe do wzorca zrównoważonych łańcuchów dostaw. Startup ten, zastępując białko pochodzące z mięsa roślinnym substytutem, redukuje najbardziej czasochłonne i emisyjne elementy łańcucha dostaw. Łączy w ten sposób wartość społeczną i ekonomiczną.

Kolejny analizowany startup, oznaczany literą G, specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję w celu wspierania dobrostanu psychicznego pracowników. Model AI platformy został wyszkolony we współpracy z cenionymi wydziałami psychologii i z użyciem metodyk opartych na neurobiologii. Po zebraniu informacji od użytkownika, asystent AI pomaga użytkownikowi złagodzić stres i napięcie w spersonalizowany sposób. Startup G wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnianie korzyści społecznych, takich jak wzrost produktywności pracowników, zmniejszenie ich absencji w miejscu pracy oraz poprawienie wskaźników ESG (w przypadku większych firm), co bezpośrednio przekłada się na efektywność organizacji. Funkcjonuje

na rynku od roku i zatrudnia 12 osób. Jego działalność doskonale wpisuje się we wzorzec misji społecznej, mający na celu wsparcie zdrowia psychicznego w społeczeństwie.

Ostatni opisywany startup, oznaczony literą H, zajmuje się zdalnym monitorowaniem stanu uli za pomocą technologii Internet of Things (IoT). Oferuje łączące się z aplikacją mobilną możliwe do zamontowania wewnątrz ula czujniki, zbierające w czasie rzeczywistym dane na temat wilgotności, temperatury i aktywności pszczół. Dzięki tak innowacyjnemu rozwiązaniu właściciele pasiek otrzymują istotne dla nich informacje w szybszy i mniej inwazyjny sposób, co umożliwia proaktywne reagowanie na potencjalne zagrożenia dla owadów. Rozwiązanie to ma realny wpływ na ochronę bioróżnorodności ekosystemu środowiska naturalnego, wspierając jednocześnie założenia rolnictwa ekologicznego, minimalizującego ingerencję człowieka w naturę. Ze względu na swój charakter odnoszący się do optymalizacji procesów przyrodniczych z pomocą technologii w metodyce Lüdeke-Freunda, najbliższej jej do wzorców opartych na wydajności, maksymalizujących ich efektywność. Startup H współtworzy 5 osób i jest obecny na rynku 6 miesięcy.

5.2. Procedura kodowania i tworzenia kategorii

Procedura kodowania polegała na połączeniu podejścia dedukcyjnego, które zostało oparte na opisanych we wcześniejszych rozdziałach teoriach i metodykach, takich jak Business Model Canvas, taksonomia wzorców zrównoważonych modeli biznesowych, czy Triple-Layered BMC z podejściem indukcyjnym, pozwalającym na wyłonienie z zebranych danych jakościowych powtarzających się motywów. Zostaną one następnie pogrupowane w kody – etykiety nadawane indywidualnym odpowiedziom, a te później będą stanowić podstawę dla kategorii – głównych powtarzających się motywów poruszanych przez respondentów.

Pierwsza kategoria odnosi się do projektowania zrównoważonych modeli biznesowych i obejmuje kody, które wskazują na konkretne mechanizmy używane przez respondentów do integracji praktyk zrównoważonego rozwoju w swoich startupach. Najczęściej powtarzające się kody to *integracja cyrkularności*, *technologie redukujące ślad środowiskowy*, *lokalne łańcuchy dostaw*, *produkt jako usługa*, *współpraca z lokalną społecznością*. Odnoszą się one do strukturalnych elementów zrównoważonego modelu biznesowego.

Druga kategoria koncentruje się na subiektywnym pojęciu zrównoważonego rozwoju przez respondentów. Wyszczególnione zostały następujące kody: *odpowiedzialność wobec*

przyszłych pokoleń i planety, odpowiedzialne wykorzystanie zasobów, równowaga pomiędzy wartością ekonomiczną a społeczną i ekologiczną oraz realna pomoc społeczeństwu.

Następna kategoria wskazuje na postrzeganą przez respondentów innowacyjność ich rozwiązania. Najczęściej pojawiające się kody dotyczą *zastosowania sztucznej inteligencji, łączeniu w jednym miejscu wielu elementów, wysokiej wydajności, większej personalizacji, działań na lokalnym rynku oraz współpracy z innymi podmiotami.*

Czwarta kategoria odnosi się do iteracyjnego charakteru weryfikacji założeń przyjętych w modelu biznesowym, zgodnie z metodyką Lean Startup. Kody w tej kategorii to: *ilościowe badania rynkowe, rozmowy z użytkownikami na żywo, kontakt telefoniczny oraz pilotaż.*

Ostatnia kategoria dotyczy wyzwań implementacji założeń zrównoważonego rozwoju w startupach pozytywnego wpływu. Odpowiedzi respondentów można podzielić na następujące kody: *trudność w godzeniu wartości ekonomicznej, środowiskowej i ekologicznej; pozyskiwanie finansowania, brak zrozumienia tematu u szerszej grupy odbiorców, brak możliwości konkurencyjności ceną z innymi podmiotami oraz trudność w osiągnięciu efektu skali.*

Opisane powyżej kategorie i kody, wraz z przypisanymi oznaczeniami startupów przedstawia *Tabela 13.*

Kategoria	Kod	Startup
Projektowanie zrównoważonych modeli biznesowych	integracja cyrkularności	B, C
	technologie redukujące ślad środowiskowy	B, E, F, H
	lokalne łańcuchy dostaw	B, C, E
	produkt jako usługa	A, C, D, G, H
	współpraca z lokalną społecznością	B, C, E, H
Subiektywne pojęcie zrównoważonego rozwoju	odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń i planety	D, E, F, H
	odpowiedzialne wykorzystanie zasobów	B, C, E, F

	równowaga między wartością ekonomiczną a społeczną i ekologiczną	C, E, F, G
	realna pomoc społeczeństwu	B, C, G
Innowacyjność rozwiązania	zastosowanie sztucznej inteligencji	D, G
	łączenie wielu elementów w jednym miejscu	C, G, H
	wysoka wydajność	D, F, H
	większa personalizacja	A, C, G
	działania na lokalnym rynku	B, C, E
Proces weryfikacji założeń	ilościowe badania rynkowe	D
	rozmowy z użytkownikami na żywo	E, G, H
	kontakt telefoniczny	A, C
	pilotaż	C, D, E, H
Wyzwania implementacji	trudność w godzeniu wartości ekonomicznej, środowiskowej i ekologicznej	A, B, D, E, F, G, H
	pozyskiwanie finansowania	B, G, H
	brak zrozumienia tematu u szerszej grupy odbiorców	B, C, E, F
	brak możliwości konkurowania ceną	B, E, F
	trudność w osiągnięciu efektu skali	C, E

Tabela 13. Kategorie i kody z przypisanymi oznaczeniami startupów
 Źródło: opracowanie własne

5.3. Prezentacja wyników w podziale na kategorie

W tej części analizy zostaną przedstawione wyniki badania w podziale na kategorie zostały wyszczególnione we w *Tabeli 13*, które zostały zbudowane na bazie odpowiedzi respondentów.

Gwoli przypomnienia, są nimi:

- Wprowadzenie,
- Projektowanie zrównoważonych modeli biznesowych,
- Subiektywne pojęcie zrównoważonego rozwoju,
- Innowacyjność rozwiązania,
- Proces weryfikacji założeń,
- Wyzwania implementacji,
- Zakończenie.

5.3.1. Wprowadzenie

Rozpoczynając rozważania od sekcji wprowadzającej, której pytania dotyczyły w głównej mierze rodzaju działalności, pozycji respondenta w startupie, czasu funkcjonowania na rynku i wielkości zespołu, warto przeanalizować dwie ostatnie pozycje. Badanie potwierdziło omawiany w literaturze młody wiek startupów – w czterech przypadkach okres działalności nie przekracza jednego roku, ponadto żadna z opisywanych działalności nie funkcjonuje na rynku od ponad trzech lat.

Wykres 1. Rozkład okresu działalności opisywanych startupów
Źródło: opracowanie własne

Warto zwrócić także uwagę na element wielkości zespołów w opisywanych przedsiębiorstwach. Zgodnie z założeniem podawanym przez S. Blanka (2013), w początkowej fazie rozwoju działalności, startup operuje w ramach niewielkiego zespołu założycielskiego, obejmującego najczęściej kilka osób (Blank, 2013). W analizowanym przypadku siedem na osiem działalności składa się z nie więcej niż pięciu osób założycielskich. Wyjątek stanowi startup G, który buduje zespół dwunastoosobowy. W tym przypadku wielkość ta wynika jednak z faktu, iż zatrudnia on pracowników niemających udziału w kapitale zakładowym. Przedstawia to *Wykres 2*.

Wykres 2. Rozkład wielkości zespołów startupowych
Źródło: opracowanie własne

5.3.2. Model biznesowy

W drugiej sekcji ankiety, która dotyczyła modelu biznesowego, odpowiedzi respondentów zostały przeanalizowane pod kątem wyżej zidentyfikowanych kodów w zakresie kategorii *Projektowanie zrównoważonych modeli biznesowych*. Omówione zostaną konkretne kody, wraz z uzupełnieniem cytatami z odpowiedzi respondentów. *Wykres 3* przedstawia w formie graficznej poszczególne kody z podziałem, czy występują w danym startupie, czy też nie.

Wykres 3. Macierz kodów Modeli biznesowych

Źródło: opracowanie własne

Zaczynając analizę od startupu A, dostrzec można, że przypisany został do niego kod *produkt jako usługa*. Jak stwierdził jego założyciel, innowacja polega na zamianie klasycznego podejścia do nauki cyberbezpieczeństwa - używającego fizycznych narzędzi-produktów, w wykorzystującą AI usługę zdalną.

Zastosowanie sztucznej inteligencji do prowadzenia symulowanych ataków pozwala na dynamiczne i nieprzewidywalne scenariusze, które zwiększają realizm i skuteczność treningu.

Startup B, działający w branży zrównoważonych środków czystości, związany jest z czterema kodami, Pierwszy z nich - *współpraca z lokalną społecznością* – objawia się w jego działalności w ramach podejmowanych przez startup działań służących owej współpracy. Jak zaznacza w swojej odpowiedzi respondent ze startupu B:

Zrównoważony rozwój jest podstawą naszego modelu biznesowego, od eliminacji jednorazowego plastiku(...), aż po edukację klientów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji.

Ponadto startup ten realizuje wspólne działania ze swoją społecznością. Uczestniczy w akcji One Tree Planted, co sprawia, że jak sam podkreśla:

... kupujący ma pewność, że zostanie zasadzonych więcej drzew, niż było potrzebne do wyprodukowania użytych pudełek.

Świadczy to o tym, że istotną rolę pełni tu relacja klient-przedsiębiorstwo i działalność ta nie jest nastawiona jedynie na zysk ekonomiczny.

Drugim z kodów przypisanych do startupu B są *lokalne łańcuchy dostaw*, które odnoszą się do maksymalnego skrócenia kanałów dystrybucji za pomocą wykorzystania surowców zlokalizowanych w pobliżu klienta. W przypadku startupu B, przekłada się to na ograniczenie nadprodukcji i minimalizacji emisji związanych z logistyką. Jak podaje w ankiecie osoba odpowiadająca:

Oferujemy możliwość zakupu samych tabletek (bez butelek), chociaż to niższa sprzedaż, to środowiskowo bardziej rozsądna opcja. Wybierając subskrypcje, klient otrzymuje rabat na stałe, aby nie robić niepotrzebnie zapasów, a dla nas to optymalizacja logistyki.

Kolejny kod w startupie B z kategorii Modeli biznesowych to *technologia redukująca ślad środowiskowy*. Respondent zaznacza, że główną wartością startupu jest:

Innowacyjny produkt, który pozwala na ograniczenie jednorazowego plastiku, redukcję emisji CO₂, a także toksycznych składników w środkach czystości.

W podobny sposób tłumaczyć można również przypisanie kodu *integracja cyrkularności*. Startup B priorytetyzuje ograniczenie zużycia plastiku i ponowne wykorzystanie używanych materiałów. Warto zwrócić uwagę na omawianą przez respondenta możliwość zakupu samych tabletek czyszczących bez butelek, co daje wyraz wdrażaniu zasad gospodarki cyrkularnej w startupie B.

Startup C, działający na rynku napraw produktów codziennego użytku, w ramach kategorii Modele biznesowe realizuje cztery kody wyszczególnione na Wykresie 3, częściowo pokrywające się ze startupem B. *Współpraca z lokalną społecznością* w jego działalności przejawia się przede wszystkim w budowaniu relacji z małymi rzemieślnikami, będącymi usługobiorcami w modelu startupu. Zapewnia im dostęp do rynku i wsparcie technologiczne, co podkreśla poniższy cytat:

Usługa pozwoli rzemieślnikom, zwłaszcza tym tradycyjnym, pozbyć się swoistego wykluczenia cyfrowego, z którym często muszą się mierzyć z uwagi na ich niską świadomość nowoczesnych technologii.

Kod *produkt jako usługa* znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki startup C podchodzi do rozwiązania problemu napraw przedmiotów codziennego użytku. Z racji na fizyczny

charakter samej czynności, niemożliwym jest przeniesienie jej do sfery cyfrowej – w tym kontekście mowa raczej o usłudze połączenia klienta i usługodawcy i pełnej digitalizacji tego procesu, co podkreśla sam respondent:

Platforma będzie dostarczać konsumentom możliwość pełnej kontroli nad całym procesem naprawy poczynszu od wyboru i złożenia zamówienia, poprzez płatność i logistykę, sprawdzanie statusu usługi, umówienie dostawy naprawionego przedmiotu czy składania reklamacji. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie oferujące Full Digital Experience na rynku napraw.

Integracja cyrkularności przejawia się w podstawowej wartości oferowanej przez startup – naprawy zamiast wyrzucania codziennych przedmiotów. Działalność adresuje problemy nadprodukcji poprzez ułatwianie znajdowania specjalistów od napraw:

Startup adresuje problem rosnącej nadprodukcji rzeczy oraz nadmiernego wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych. Dzięki nam zepsute rzeczy mogą być naprawione w szybki, wygodny sposób. Nasze rozwiązanie wpisuje się w dynamicznie rosnące trendy takie jak zrównoważony rozwój oraz ekonomia obiegu zamkniętego.

Startup C realizuje kod lokalne łańcuchy dostaw poprzez oszczędność czasu dla swoich użytkowników, którzy:

... nie tylko uzyskują bardzo znaczące wsparcie ich proekologicznych zachowań realizowanych w duchu aktualnych trendów, ale są również w stanie zaoszczędzić każdorazowo ok 1h na logistyce związanej z poszukiwaniem miejsca napraw oraz transportem zepsutej rzeczy. Ponadto jako rozwiązanie typu door-2-door, nasza usługa dopasowuje się niejako do trybu dnia danego klienta optymalizując jego satysfakcję.

Startup D, działający w branży infrastruktury budowlanej, wpisuje się kod produktu jako usługi. Umożliwia to mu dostarczanie klientom wielokryterialnej analizy ryzyka jako ciągłej usługi, w przeciwieństwie do mniej zaawansowanej technologicznie konkurencji, która oferuje to w ramach jednorazowego raportu, bardziej przypominającego produkt. Jak podaje respondent w ankiecie, usługa ma na celu:

...Minimalizację ryzyka związanego z potencjalnie niewykrytymi przed przystąpieniem do przetargu problemami.

Startup E zajmuje się usuwaniem dwutlenku węgla z atmosfery i w ramach kategorii dotyczących modeli biznesowe realizuje trzy kody. Pierwszy z nich odnosi się do współpracy z lokalnymi społecznościami. Jak podkreśla respondent, przedsiębiorstwo jest blisko związane z firmą wydobywającą ważny dla ich funkcjonowania surowiec. Startup E wspiera ponadto lokalne łańcuchy dostaw, łącząc swoje cele z wartościami sąsiadujących podmiotów. Świadczy o tym poniższy cytat:

Wdrażamy naszą technologię w łańcuchy wartości naszych partnerów biznesowych w branżach budownictwa drogowego i chemii przemysłowej, dzięki czemu mogą oni skuteczniej realizować swoje cele związane z emisjami CO₂.

Podstawowe założenie startupu E obrazuje kod *technologie redukujące ślad środowiskowy*, czego świadectwem jest opis działalności przez założyciela:

Nasz startup opracowuje weryfikowalną i skalowalną metodę usuwania CO₂ z powietrza przy pomocy technologii przyspieszonego wietrzenia skał.

Kolejne analizowane przedsiębiorstwo, oznaczone literą F, zostało przypisane do kodu wskazującego na *technologie redukujące ślad środowiskowy*. Taka klasyfikacja ma miejsce ze względu na użycie przez startup innowacyjnej metody fermentacji do produkcji alternatywnych produktów wysokobiałkowych, której ekologiczne korzyści zaznacza założyciel działalności:

Innowacyjność naszego startupu przejawia się w opracowaniu autorskiej technologii otwartej fermentacji do produkcji tempeh z grochu. Dzięki temu znacząco zwiększyliśmy jego wartość odżywczą, poprawiliśmy jakość produktu oraz skróciliśmy czas produkcji, co pozwala nam działać efektywniej i bardziej zrównoważenie.

Technologia ta pozwala zredukować ślad środowiskowy poprzez wykorzystanie surowców dostępnych w Polsce, takich jak groch, które nie wymagają importu. Zmniejsza to poziom emisji związanych z transportem. Dodatkowo, producent dodaje, iż:

... innowacyjna fermentacja skraca czas produkcji i zużycie energii.

Takie działanie wspiera energooszczędność i zrównoważone praktyki w branży żywności, jednocześnie dostarczając niskoprzetworzony i jakościowy produkt.

Startup G, mający na celu zwiększenie dobrostanu pracowników, wpisuje się w kod *produkt jako usługa* poprzez próbę transformacji podejścia do wspierania zdrowia psychicznego, przekształcając jednorazowe sesje terapeutyczne w usługę dostępną w sposób

ciągły dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Respondent odpowiadający w ankiecie zaznacza, że:

... usługa ma być pierwszą pomocą w momencie kryzysu emocjonalnego, nie zastępując terapeutów czy coachów, ale oferując natychmiastowe wsparcie, które może być impulsem do sięgnięcia profesjonalnej pomocy. Rozwiązanie jest natychmiast dostępne, w przeciwieństwie do tradycyjnych form wsparcia wymagających umawiania wizyt i oczekiwania w kolejkach.

Założyciel ponadto dodaje, iż model biznesowy startupu przewyższa swoją bezpośrednią konkurencję ze względu na profesjonalny sposób wytrenowania modelu sztucznej inteligencji:

W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji wellbeingowych, (nasza aplikacja – przyp. aut.) nie oferuje schematycznych porad, ale zapewnia prawdziwe wsparcie emocjonalne wspierające neuroplastyczność mózgu i budowanie zdrowszych reakcji na stres.

Ostatni omawiany pod kątem modelu biznesowego startup, oznaczony literą H, oferuje zautomatyzowany system monitorowania pasieki z wykorzystaniem narzędzi IoT (Internet of Things). Kody, które zostały mu przypisane to współpraca z lokalną społecznością, produkt jako usługa oraz wykorzystanie technologii redukującej ślad środowiskowy. Pierwszy z nich wyrażony jest poprzez kooperację z pszczelarzami, którzy stanowią dla startupu zarówno grupę użytkowników, jak i grupę społeczną, od której czerpią wiedzę potrzebną do ulepszania oferowanego rozwiązania.

Produkt jako usługa odnosi się do hybrydyzacji modelu biznesowego firmy, która z jednej strony zapewnia urządzenie-produkt, a z drugiej łączy ją z planem subskrypcyjnym. Pod tym kątem startup przekracza tradycyjne spojrzenie na systemy monitorowania jako jednorazowe produkty. Jak zaznacza założycielka startupu H:

Na początku była tylko sprzedaż urządzeń, po spotkaniach wprowadziliśmy model hybrydowy: sprzedaż urządzeń w bardziej korzystnej cenie + subskrypcja.

Ostatni kod - technologia redukująca ślad środowiskowy - wiąże się z innowacją inteligentnego monitoringu pasieki, co ma bezpośredni pozytywny wpływ na ochronę populacji pszczół i zachowaniu bioróżnorodności. Autorzy nadmieniają, że:

... dzięki urządzeniom zamontowanym w ulach, dokonującym pomiarów parametrów takich jak np. temperatura, wilgotność i waga pszczelarze otrzymują na bieżąco

i zdalnie informacje o stanie pasieki. W sytuacji zagrożenia dzięki zebranych i przeanalizowanym danym mogą natychmiastowo zareagować i zapobiec zagrożeniom.

W tej części analizy wyników badania, poza podziałem każdego startupu na konkretne kody, dokonano analizy uwzględniającej dwa ostatnie pytania ankiety, które miały na celu zmierzenie poziomu znajomości narzędzi, za pomocą których można projektować zrównoważone modele biznesowe i które w większości były wymienione w części teoretycznej tej pracy. Drugie pytanie odnosiło się natomiast do poziomu użycia owych narzędzi.

Wykres 4. Zestawienie narzędzi tworzenia zrównoważonych modeli biznesowych
Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z Wykresu 4, przedstawiającego zestawienie tych dwóch kategorii z podziałem na metodę tworzenia SMB, najpopularniejszym z nich jest Business Model Canvas Osterwaldera i Pigneur, co jest zgodne z prywatnymi obserwacjami autora. Ponadto, jest to jedyne narzędzie, które cechuje się takim samym poziomem znajomości, co użyteczności. Co ciekawe, wszystkie osiem opisywanych w tej pracy startupów posłużyło się BMC do projektowania swoich modeli biznesowych. Nieco mniejszą popularnością cieszy się metodyka Design Thinking oraz Value Proposition Canvas i Lean Startup. Zarówno najbardziej nieznaną, jak i najmniej używaną techniką jest Triple-Layered Business Model Canvas M. Geissdoerfera.

Może skłaniać to do przemyśleń, gdyż pomimo braku znajomości owego narzędzia, niemal wszystkie startupy uwzględniały jego elementy w opisie swoich modeli biznesowych.

5.3.3. Subiektywne pojęcie zrównoważonego rozwoju

W ramach niniejszego i kolejnych podrozdziałów analizujących kategorie odpowiedzi, została przyjęta odwrotna metoda opisu niż w przypadku modelu biznesowego. Zamiast skupienia na poszczególnych startupach, co miało miejsce w powyższej kategorii z racji na unikalność modeli biznesowych opisywanych startupów, w tych częściach punktem wyjścia rozważań są konkretne kody zawarte w kategorii. Taka zmiana jest uwarunkowana potrzebą głębszego spojrzenia i analizy komparatywnej elementów, które zdaniem autora mogą być bardziej spójne w odpowiedziach przedstawicieli startupów.

Ten podrozdział przedstawia wyniki badania w kategorii subiektywnego pojęcia zrównoważonego rozwoju. Osobiste spojrzenie założycieli i założycielek startupów na ten temat jest zdaniem autora kluczowe do zrozumienia, jakimi wartościami się kierują i daje pełniejszy obraz umożliwiający analizę pewnych zjawisk zachodzących w przestrzeni gospodarczej. *Tabela 5* ukazuje macierz występowania konkretnych kodów z tej kategorii.

Wykres 5. Macierz kodów Subiektywnego pojęcia zrównoważonego rozwoju
Źródło: opracowanie własne

Analiza wykresu wskazuje, że kod *realna pomoc społeczeństwu* został zidentyfikowany w dwóch startupach – D i F. Pomimo różnic w modelu biznesowym i branży, założycieli łączy

przekonanie, iż ich działalności powinny przede wszystkim służyć dobru społecznemu. Respondent ze startupu D zaznacza, że w jego mniemaniu zrównoważony rozwój to:

... przede wszystkim odpowiedzialne budowanie firmy, która nie tylko zarabia, ale też realnie pomaga.

Pomoc ta przekłada się na ograniczanie błędów, strat i niepotrzebnego ryzyka w projektach infrastrukturalnych. Osoba reprezentująca startup F w ankiecie podaje, że dla niej:

... zrównoważony rozwój to dla nas tworzenie technologii, dzięki której (...) lokalne społeczności zyskują nowe źródło dochodu.

Ma tu na myśli społeczności lokalnych producentów, od których przedsiębiorstwo nabywa półprodukty potrzebne do przygotowania wysokobiałkowej żywności.

Spojrzeniem na zrównoważony rozwój, które zdecydowanie łączy założycieli niemal wszystkich startupów, jest ujęcie *równowagi między wartością ekonomiczną a społeczną i ekologiczną*. Współgra to z teoretycznym spojrzeniem na zrównoważony rozwój i najczęściej spotykaną jego definicją. Podawane przez reprezentantów startupów odpowiedzi w ankiecie są ze sobą tożsame. Wiele z nich, jak startup A, zaznacza, że ich zdaniem zrównoważony rozwój to:

To działalność organizacji nastawiona nie tylko osiągnięcie zysku, ale robienie tego w sposób odpowiedzialny.

Podobne spojrzenie ma respondent ze startupu C:

Zrównoważony rozwój zachowuje równowagę: między celami finansowymi, społecznymi i ekologicznymi.

Oraz E:

Zrównoważony rozwój w moim biznesie oznacza tworzenie systemu, który równoważy potrzeby środowiska, lokalnej społeczności i rentowności firmy.

W wielu z tych wypowiedzi łatwo dostrzec przekonanie, że prowadzenie działalności nie powinno pomijać pozaekonomicznych aspektów, a ich połączenie jest kluczowe dla funkcjonowania współczesnego biznesu.

Kod *odpowiedzialne wykorzystanie zasobów* odnosi się do świadomego zarządzania kluczowymi dla przedsiębiorstwa surowcami. Respondent ze startupu B pisze:

Zrównoważony rozwój w biznesie to prowadzenie działalności w sposób, który równoważy potrzeby środowiska, ludzi i przyszłych pokoleń, dbając o odpowiedzialne wykorzystanie zasobów.

Wiąże się to z pewnego rodzaju pozytywnym kosztem alternatywnym, wynikającym z użycia takich surowców, które ograniczają negatywny wpływ innych, nie wybranych do procesu produkcji. W startupie B są to między innymi szklane butelki zastępujące plastik. Startup D uznaje za odpowiedzialne wykorzystanie zasobów eliminację marnotrawstwa, zarówno środków finansowych oraz ludzkich, oferując rozwiązanie, które zapobiega ich nadmiernemu użyciu, co podkreśla respondent:

Przede wszystkim odpowiedzialne budowanie firmy, która (...) ogranicza błędy, straty i niepotrzebne ryzyko w dużych projektach. Nie chcemy zastąpić człowieka, tylko wesprzeć go tam, gdzie ludzkie możliwości się kończą lub są mocno ograniczone.

Zdaniem odpowiadającego ze startupu F, zrównoważony rozwój łączy się ze wsparciem ochrony środowiska oraz korzystanie z lokalnych surowców, co również wpisuje się w maksymalizację dostępnych w otoczeniu biznesowym zasobów.

Kod *odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń i planety* oznacza przekonanie, że podejmując dzisiaj decyzje biznesowe, należy brać pod uwagę interes jutra – środowiska i społeczeństwa. Założyciel startupu A wprost podaje, że jego zdaniem działalność zrównoważona to taka, która jest:

... nastawiona nie tylko osiągnięcie zysku, ale robienie tego w sposób odpowiedzialny wobec ludzi, planety i przyszłych pokoleń.

Respondent ze startupu C zaznacza dodatkowo:

Dzięki naszemu rozwiązaniu, zepsute rzeczy mogą być naprawione w szybki, wygodny sposób – a zasoby pozostaną dostępne dla przyszłych pokoleń.

Niemal identyczną myśl wyraził przedstawiciel startupu F:

Korzystanie z lokalnych surowców oraz autorska technologia fermentacji pozwalają działać efektywniej i bardziej zrównoważenie – by przyszłe pokolenia odziedziczyły zdrową, różnorodną przyrodę.

Startup G podkreśla ponadto istotę omawianej wielokrotnie długoterminowej wartości dla interesariuszy. Wszystkie te perspektywy wskazują, iż ankietowani założyciele firm nie

postrzegają dobra, którego pozytywne skutki odczuć będzie można dopiero w przyszłości, za koszt, lecz za konieczną inwestycję.

5.3.4. Innowacyjność rozwiązania

Celem tego podrozdziału jest analiza następnego czynnika wyróżniającego startup jako pewnego fenomenu gospodarczego ostatnich dekad. Mowa tu o innowacyjności, która w przypadku badanych podmiotów jest ściśle powiązana z założeniami zrównoważonego rozwoju. Wyszczególnionych zostało w tej kategorii pięć kodów, a macierz startupów spełniających kryteria każdego z nich znajduje się na *Wykresie 6*.

Wykres 6. Macierz kodów Innowacyjności rozwiązania
Źródło: opracowanie własne

Pierwszy kod – *współpraca z innymi podmiotami* wskazuje na innowację przejawiającą się w poszukiwaniu partnerstw z innymi organizacjami, także potencjalną konkurencją. W przypadku startupu D, respondent zaznacza współpracę ze specjalistami ds. umów przetargowych oraz geologami. Założyciel startupu E nadmienia, że jego firma buduje przewagę konkurencyjną właśnie za pomocą współpracy z podmiotami wydobywającymi potrzebne dla niej surowce:

Innowacyjność przejawia się w dostępie do złoża serpentynitu antygorytowego - jesteśmy blisko związani z firmą wydobywającą ten surowiec.

Reprezentant startupu G wskazuje ponadto, że przewaga innowacyjna ich platformy wynika

ze współpracy ze specjalistami od neurobiologii i psychologii poznawczej z całego świata. Właśnie to profesjonalne podejście, bazujące na wiedzy profesjonalistów, odróżnia ich model działania od konkurencji.

Kod *większa personalizacja* odnosi się do innowacji poprzez udostępnienie użytkownikom możliwości do dostosowania produktu bądź usługi do swoich potrzeb. Sztuczna inteligencja wyszkolona przez startup A pozwala ustawić poziom zaawansowania narzędzi do treningu cyberbezpieczeństwa z uwzględnieniem poziomu wiedzy klienta. Startup C w ramach tego kodu daje możliwość rzemieślnikom, z którymi współpracuje, na samodzielny wybór zakresu geograficznego. Pozwala to z jednej strony zwiększyć ilość świadczonych usług tym podmiotom, które tego oczekują, a z drugiej dać możliwość wyspecjalizowania się w jednym, konkretnym obszarze geograficznym. Startup G personalizuje natomiast wsparcie psychologiczne oferowane klientowi platformy. Respondent podaje:

Unikalna architektura AI wykorzystywana w naszym rozwiązaniu nie tylko rozpoznaje emocje, ale faktycznie je rozumie, adaptując się do indywidualnych potrzeb użytkownika. W przeciwieństwie do większości rozwiązań dostępnych na rynku, które bazują na schematycznych odpowiedziach czy prostych algorytmach decyzyjnych, nasze AI analizuje każdą sytuację indywidualnie, zapewniając personalizowane wsparcie.

Innym przykładem innowacji startupów jest usprawnienie istniejących procesów. Opisuje to kod *wysoka wydajność*, który obejmuje trzy działalności. Pierwsza z nich, startup D, zwiększoną wydajność osiąga poprzez automatyzację zadań, które wcześniej były manualnie wykorzystywane przez człowieka. Respondent w ankiecie zaznacza:

Innowacyjność startupu to przede wszystkim minimalizacja błędów w porównaniu do marginesu błędu ludzkiego (przy analizie kilku tysięcy stron dokumentacji), wielokryterialna analiza i łączenie faktów na wysokim poziomie, nakładanie na siebie ogromnej ilości informacji i wyciąganie wniosków z dokładnością nieporównywalną do pracy ludzkiej.

Podkreśla też, że taka koncepcja pozwala zaoszczędzić czas, co ma swoje odzwierciedlenie w wymiernych korzyściach finansowych, m.in. wyższych marżach. Inny przykład stanowi startup F. W jego przypadku wydajność odnosi się do również do oszczędności czasu, jednak w odróżnieniu od startupu D, dotyczy on okresu potrzebnego do produkcji wysokobiałkowego produktu, jednocześnie zwiększając jego jakość. Startup H, dzięki oferowanemu systemowi

monitorowania pasieki, jest w stanie zebrać w krótszym czasie większą ilość danych o mieszkańcach ula i dostarczyć je pszczelarzom. Dzięki temu, jak zaznacza respondent:

... mogą natychmiastowo zareagować na niepokojące wskaźniki i zapobiec zagrożeniom.

Zjawiskiem powszechnym wśród innowacyjnych przedsiębiorstw jest łączenie wielu elementów pewnej dziedziny życia w jednym miejscu, ułatwiając użytkownikom dostęp do wielu usług jednocześnie. Dzięki uzyskiwanemu w ten sposób efektowi sieciowemu, działalność rozrasta się, stając się jednocześnie bardziej informacyjna, co zwiększa jej wartość w oczach klientów. Także i w tym badaniu pojawiły się startupy, które spełniają wyżej podane cechy. Zostały one ujęte w kodzie *łączenie wielu elementów w jednym miejscu*. Dla startupu C takie rozwiązanie stanowi istotę modelu biznesowego. Zrzeszając klientów i usługodawców, stają się pośrednikiem w konkretnej niszy – rynku napraw przedmiotów codziennego użytku. Respondent z tego startupu podaje w ankiecie:

Będąc platformą, agregujemy pojedynczych dostawców usług, zamiast być dla nich konkurencją.

Startup G w swojej aplikacji do wspierania stanu psychicznego użytkowników łączy kroki podejmowane w celu osiągnięcia tego celu – identyfikację problemów, analizę emocji, ustalenie faktów i dobór strategii działania. Ponadto łączenie odnosi się także do wybranych podejść i metod psychologicznych: psychologii pozytywnej, neurobiologii interpersonalnej oraz porozumienia bez przemocy. W startupie H, łączenie wielu elementów odnosi się do multikryterialnej analizy czynników determinujących zdrowie pszczół w pasiece.

Ostatnim z wyszczególnionych kodów w kategorii innowacyjności rozwiązania jest *wykorzystanie sztucznej inteligencji*. Biorąc pod uwagę rosnące z każdym miesiącem możliwości jej innowacyjnego wykorzystania, należałoby stwierdzić, że nawet jeżeli konkretny analizowany startup nie został przypisany do tego kodu, bądź nie wspomniał o użyciu AI, można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że w najbliższym czasie jego model biznesowy zmieni się na taki, który będzie obejmował również te narzędzia. Na wyszczególnienie zasługują trzy działalności. Startup A swoją platformę do szkoleń na temat cyberbezpieczeństwa opiera na rozwiązaniach sztucznej inteligencji. Jego współzałożyciel podkreśla, że właśnie ten czynnik odróżnia firmę od konkurencji oraz że:

pozwała na budowanie dynamicznych i nieprzewidywalnych scenariuszy, które zwiększają realizm i skuteczność treningu.

Startup D zaimplementował rozwiązanie bazujące na odpowiednio wyszkolonych dużych modelach językowych, aby przyspieszyć analizę ryzyka w branży budowlanej. Podobnie w startupie, jak zaznacza założyciel, LLM umożliwił osiągnięcie poziomu profesjonalnego trenera biznesowego bądź terapeuty dzięki zaimplementowaniu specjalnego modułu, AI nie tylko rozpoznaje emocje, ale faktycznie je rozumie, adaptując się do indywidualnych potrzeb użytkownika.

5.3.5. Proces weryfikacji założeń

W ramach tej kategorii, celem analizy będzie rozstrzygnięcie w jaki sposób startupy biorące udział w badaniu weryfikują założenia dotyczące swojego modelu biznesowego i, szerzej, pomysłu i wizji działalności. Ten podrozdział ma za zadanie zbadać, ile startupów postępowało zgodnie z opisywanymi w literaturze pryncypiami, takimi jak lean startup czy Customer development.

Na początek warto przedstawić odpowiedzi respondentów dotyczące pytania czy w ogóle podjęli jakiegokolwiek kroki, aby dokonać weryfikacji swojego pomysłu. Większość, bo aż sześć na osiem startupów, odpowiedziało twierdząco.

Wykres 7. Czy startup weryfikował swoje założenia? - rozkład odpowiedzi na pytanie
Źródło: opracowanie własne

Aby dogłębniej zbadać zaistniałą sytuację, wyszczególnione zostały trzy kody, odzwierciedlające sposoby weryfikacji założeń, na które założyciele zwracali największą uwagę. Przedstawia je Wykres 8.

Wykres 8. Macierz kodów Weryfikacji założeń
Źródło: opracowanie własne

Pilotaż, który nazwać można by także *prototypem* lub *MVP*, polega na udostępnieniu wstępnej wersji produktu na rynek w celu upewnienia się, czy spełnia oczekiwania klientów. Jest to metoda najbardziej zgodna z założeniami lean startup. Startupy, które opisywały swoje zmagania z poszukiwaniem odpowiedniego rozwiązania biznesowego oznaczone są literami C, D oraz F. Pierwszy z nich, startup C, wprowadził pilotaż obsługi systemu zamówień w ramach badań jakościowych. Startup D udostępnił geologom prototyp rozwiązania – mapę cieplną z zaznaczonymi kolorami rodzaje gruntów w podziale na problematyczność ich eksploatacji przy budowie. Startup F natomiast nawiązał współpracę z restauracją i umożliwił jej klientom wypróbowanie swojego produktu. Respondent zaznacza:

Obserwowaliśmy reakcje, zbieraliśmy uwagi i na ich podstawie wprowadzaliśmy poprawki do receptury i formy produktu.

Takie podejście jest zgodne z teoretycznymi założeniami lean startup i Customer Development. Innym sposobem na weryfikację założeń dotyczących produktu bądź usługi jest kontakt telefoniczny z klientem. Pomimo pewnych trudności związanych z dotarciem do klienta, metoda ta cieszyła się pośród badanych startupów dużym zainteresowaniem. Dla startupu

A rozmowy telefoniczne stanowiły jedyną formę weryfikacji, a startupy D i H łączyły ją z innymi metodami.

W przypadku, gdy zespół startupowy ma możliwość bezpośredniego spotkania z klientami, często wykorzystuje możliwość rozmowy, ze względu na jej potencjalnie większą skuteczność w określeniu niedociągnięć oferowanego produktu bądź usługi. Startup D spotykał się z przedstawicielami branży budowlanej, wysyłając wpierw zaproszenia na platformie LinkedIn. Startup E rozmawiał z personelem restauracji i konsumentami, łącząc to z degustacją produktu. Jak podkreśla respondent:

Obserwowaliśmy reakcje, zbieraliśmy uwagi i na ich podstawie wprowadzaliśmy poprawki do receptury i formy produktu.

Podobną taktykę przyjęły startupy G i H. Aż cztery z sześciu przedsiębiorstw weryfikujących założenia biznesowe decydowało się na bezpośrednią rozmowę, co wskazuje na jej pierwszeństwo przed innymi, bardziej zdigitalizowanymi metodami.

Ankieta obejmowała także dodatkowe pytanie, które należałoby przeanalizować pod kątem tej kategorii. Zakłada ono zbadanie tego, w jaki sposób po kontakcie z klientem, zmienił się model biznesowy firmy. Spośród sześciu startupów, które weryfikowały swoje założenia, cztery przyznały, że kontakt z klientami w pewnym stopniu zmodyfikował sposób dostarczania wartości. W startupie C zmianie uległa platforma – przed kontaktem była to strona internetowa, która następnie została zastąpiona aplikacją mobilną, bardziej dostosowaną do potrzeb użytkowników. Startupowi D rozmowy z klientami pozwoliły dopracować główną ideę. Jak przyznaje respondent:

Przed kontaktem z klientami produkt był niedopracowany - chaotycznie połączone ze sobą, lepsze i gorsze pomysły. Po rozmowach ustrukturyzowaliśmy samą ideę, doprecyzowaliśmy grupę docelową (duże i średnie przedsiębiorstwa budowlane), zmodyfikowaliśmy wizję MVP na mapę cieplną ryzyka gruntowego oraz zaplanowaliśmy dalszy rozwój platformy i kroki, które podejmiemy w procesie rozwoju.

W przypadku startupu F, kontakt z grupą docelową zmodyfikował swój kanał sprzedaży z bezpośredniej wysyłki do klientów indywidualnych na model B2B i do specjalistycznych sklepów, co zapewnia większy wolumen sprzedaży i lepsze warunki logistyczne. Ponadto, jak zaznacza założyciel:

Na podstawie tego kontaktu zmodyfikowaliśmy model biznesowy w kierunku współpracy z lokalnymi partnerami handlowymi i gastronomicznymi, a e-commerce zostawiliśmy jako uzupełnienie.

Taka zmiana modelu biznesowego w kierunku współpracy z lokalną społecznością stanowi istotny element zrównoważonego rozwoju. Startup H na podstawie weryfikacji założeń zmienił model sprzedażowy – początkowo zakładał jedynie oferowanie urządzeń do monitorowania pasieki, później ewoluował w model hybrydowy – sprzedaż urządzeń po niższej cenie wraz z miesięczną subskrypcją. Dodatkowo należy nadmienić, iż każdy z respondentów w tym miejscu zaznaczył, iż model biznesowy startupu zmieniany był przynajmniej kilka razy, a czas dojścia do tego, jak funkcjonuje obecnie wahał się od kilku miesięcy do nawet ponad roku. Założyciele startupów B, E i H ponadto dodali, że jest to ciągły proces i postępuje wraz z liczbą kontaktów z klientami.

Odpowiedzi te wskazują, iż założyciele startupów pozytywnego wpływu realizują założenia metodyki lean startup oraz Customer Development. Świadczy to, iż teoretyczne pryncypia mogą stanowić podstawę do praktycznych działań i implementacji w rzeczywistym środowisku biznesowym.

5.3.6. Wyzwania implementacji

Ostatnią kategorią stworzoną na bazie odpowiedzi respondentów są wyzwania, z którymi mierzą się startupy pozytywnego wpływu w procesie implementacji rozwiązań i swoich modeli biznesowych. W jej ramach wyodrębniono pięć kodów, ukazujących najczęściej opisywane w odpowiedziach problemy w tym zakresie. Wizualnie przedstawia je Wykres 9, wraz z przypisanymi do każdego kodu startupami.

Wykres 9. Macierz kodów Wyzwania implementacji
Źródło: opracowanie własne

Efekt skali pozwala na obniżenie jednostkowych kosztów wytwarzania i dostarczania wartości. W opinii właścicieli badanych startupów uzyskanie tego efektu w działalnościach motywowanych założeniami zrównoważonego rozwoju może być trudniejsze ze względu na nieatrakcyjność tego tematu u szerszej grupy odbiorców. Jak podaje respondent ze startupu C:

Sustainability nie jest "hot" tematem, jak blockchain, AI etc.

Założyciel startupu F daje podobną odpowiedź:

W naszym przypadku największymi wyzwaniem są (...) ograniczone możliwości skalowania bez dalszych inwestycji i brak szerokiej dystrybucji.

Startup E z kolei podkreśla element, który łączy skalowalność z następnym opisywanym kodem – brak możliwości konkurowania ceną. Podaje, iż motywem, który determinuje decyzje zakupowe konsumentów są wciąż czynniki czysto ekonomiczne. Można dojść w tym miejscu do konkluzji, iż efekt skali promuje rozwiązania, które w szczególności charakteryzują się łatwym uzyskaniem wysokiej powtarzalności m.in. poprzez automatyzację procesów. Procesy takie najłatwiej uzyskać w rozwiązaniach cyfrowych – platformach internetowych, aplikacjach i narzędziach wykorzystujących AI.

Startupem, który zwraca uwagę na ów *brak możliwości konkurowania ceną* jest działalność oznaczona literą B. Respondent zaznacza, że największą barierą zrównoważonego rozwoju jest konkurencja cenowa w dużych sieciach handlowych i niska marża.

Kolejne wyzwanie napotykanie przez opisywane firmy stanowi niewystarczające zrozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju przez szersze grono odbiorców i jest szeroko opisywane w literaturze (Mewomo, Mogaji, Iruka i Makanjuola, 2023; Lester i Rama, 2024). Respondent ze startupu B nazywa to *barierą edukacyjną*, a założyciel startupu C podaje za przyczynę brak chęci zrozumienia propozycji wartości:

Ludzi interesuje, jakie korzyści mogą uzyskać dzisiaj, w krótkim terminie.

Startup E natomiast zaznacza, że z perspektywy inwestorów liczy się jak największy zysk ekonomiczny i inne elementy – środowiskowe i społeczne – odchodzą na dalszy plan. Wiąże się to z trudnościami pozyskania finansowania, co stanowi kolejny kod w tej kategorii. Opinie respondentów są tutaj zbieżne – działalności o profilu pozytywnego wpływu otrzymują mniejsze wsparcie finansowe i są rzadziej wybierane przez programy akceleryacyjne czy aniołów biznesu. Startup H zwraca uwagę na problem udowodnienia tym podmiotom wartości biznesowej:

Pozyskiwanie finansowania stanowi kolejne znaczące wyzwanie. Mimo rosnącego zainteresowania inwestorów tematyką ESG i zrównoważonego rozwoju, startupy pozytywnego wpływu często napotykają trudności w przekonaniu inwestorów do dłuższych ścieżek do rentowności lub niestandardowych modeli biznesowych.

Podobną opinię wyraża respondent ze startupu H:

(Największym problemem jest – przyp. aut.) pogodzenie modelu biznesowego z potencjalnie niewielkimi zarobkami na początku i udowodnienie inwestorom, że mimo braku wielkich przychodów, to rozwiązanie ma sens.

Ostatni kod tej kategorii spina niejako niemal wszystkie startupy biorące udział w badaniu. Jest nim *trudność godzenia wartości ekonomicznej, ekologicznej i społecznej*. To również najczęściej podawana w literaturze przyczyna trudności firm realizujących idee zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzi koncentrowały się wokół podobnych treści – respondenci podkreślali niedostateczne zwrócenie uwagi na wartość społeczną i środowiskową oraz nadmiarowe skupienie się jedynie na aspekcie finansowym, będącym niejako z założenia związanym z perspektywą krótkoterminową.

5.4. Analiza porównawcza wyników replikacji z oryginalnym badaniem

Przedostatni podrozdział zawiera porównanie wyników przeprowadzonego w tej pracy badania z wynikami uzyskanymi przez Agnes Sandsjö i Emelie Wiklund (2020), których stadium pt. *Sustainable Business Models In Startups - The process of creating and implementing SBMs* niniejsza praca się inspirowała. Proces porównawczy zostanie przeprowadzony na kilku płaszczyznach, które dotyczyły kolejnych poruszanych w obu badaniach tematów. Ich skrótowe przedstawienie znajduje się w Tabeli 14.

Kategoria porównania	Oryginalne badanie	Replikacja badania
Projektowanie modeli biznesowych, kluczowe narzędzia używane w tym celu	Metodyka lean startup, TLBMC, oraz Cele Zrównoważonego rozwoju ONZ	Klasyczny BMC, Design Thinking, lean startup i Customer Development

Weryfikacja założeń	Rozmowa z klientami, partnerstwa w ramach akceleratorów, testowanie MVP	Interakcje z użytkownikami, pilotaż
Wyzwania startupów pozytywnego wpływu	Trudność w pogodzeniu trzech wymiarów wartości, trudność w znalezieniu zrównoważonych dostawców, wyzwania w ocenie wartości produktów z kategorii <i>Sustainability</i>	Trudność w pogodzeniu trzech wymiarów wartości, kłopoty ze znalezieniem finansowania, brak możliwości konkurencyjności ceną
Rola inkubatorów i programów akceleracyjnych	Znacząca rola edukacyjna, odgórna inicjatywa akceleratora, wymuszenie na uczestnikach integracji celów zrównoważonego rozwoju w modelu biznesowym	Znikoma rola akceleratorów, inicjatywa ze strony startupów, a nie tychże programów

Tabela 14. Porównanie wyników badań
Źródło: opracowanie własne

Pierwszą z opisywanych kategorii stanowi porównanie wyników badań w zakresie sposobów projektowania modeli biznesowych i narzędzi wykorzystywanych do tego celu. W oryginalnym stadium autorki znaczną uwagę poświęciły metodyce lean startup oraz Triple-Layered Business Model Canvas. Argumentowały, iż istnieje wyraźna potrzeba integracji tych dwóch koncepcji, dodatkowo mając wzgląd na Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Respondenci biorący udział w ich badaniu odpowiadali, iż już w procesie planowania działalności identyfikowali, który Cel chcieliby realizować w pierwszej kolejności, a dopiero później przechodzili do bardziej praktycznych elementów modelu biznesowego. Badanie przeprowadzone na potrzeby tej pracy wykazało większy nacisk na bardziej zróżnicowane narzędzia projektowania modeli biznesowych. Dominującą teorią wciąż pozostaje klasyczny Business Model Canvas, a jego bardziej zrównoważona odmiana stworzona przez Joyce i Paquina (2016), nie cieszy się taką popularnością, co więcej – wielu założycieli nie miało świadomości o jej istnieniu. Mimo tego faktu, założyciele często wzbogacali klasyczny BMC, implementując w nim elementy odpowiadające idei zrównoważonego rozwoju. Oba badania podkreśliły także wagę metodyki lean startup oraz Customer Development, co zostanie szerzej opisane w sekcji poświęconej weryfikacji założeń biznesowych. Podsumowując rozważania na temat porównania sposobów projektowania modeli biznesowych, należałoby zaznaczyć,

iż szwedzkie startupy w bardziej kompleksowy sposób połączyły lean startup z narzędziami strictly zrównoważonego rozwoju, natomiast polskie działalności używały większej ich liczby, używając każdego z nich w bardziej odrębny sposób.

Porównując proces weryfikacji założeń startupów opisywanych w obu badaniach warto podkreślić liczne podobieństwa. Zarówno polskie, jak i szwedzkie działalności dokonywały weryfikacji głównie poprzez kontakt z klientami – zarówno rozmowy, jak i udostępnienie im pilotażowej wersji produktu bądź usługi celem ustalenia elementów wymagających zmiany. Charakterystyczny punkt odróżniający skandynawskie startupy stanowi silne wsparcie ze strony akceleratorów w procesie weryfikacji założeń. Sandsjö i Wiklund piszą, iż instytucje te pełniły dla funkcję edukacyjną (np. poprzez organizację warsztatów zwiększania świadomości o zrównoważonym rozwoju i udostępnianie narzędzi do pomiaru wpływu środowiskowego). Weryfikacja założeń tych startupów opierała się więc znacznie bardziej na wiedzy eksperckiej niż miało to miejsce w przypadku polskich działalności. Tylko jedna z nich wspomniała o uczestnictwie w programie akceleryjnym, a inicjatywa weryfikacji założeń koncentrowała się wokół interakcji z użytkownikami na własną rękę. Zwłaszcza aspekty zrównoważonego rozwoju sprawdzane były dopiero po wejściu na rynek. Różnice te wynikają zdaniem autora przede wszystkim z odmiennego poziomu dojrzałości ekosystemów wspierających działania przedsiębiorcze. W Polsce, pomimo iż liczba programów akceleryjnych i inkubatorów wciąż się zwiększa, ich ilość pozostaje nieproporcjonalnie niższa w porównaniu do sąsiadów zza Bałtyku. Kolejnym aspektem jest poziom zainteresowania takich instytucji startupami pozytywnego wpływu, których rentowność i potencjalne zyski w krótkim terminie bywają niższe niż tradycyjnych przedsiębiorstw.

W kwestii wyzwań, przed którymi stają startupy pozytywnego wpływu należałoby przede wszystkim wspomnieć o trudności w pogodzeniu trzech wymiarów wartości. Ten problem poruszają zarówno uczestnicy badania Sandsjö i Wiklund oraz respondenci z polskich startupów. Co ciekawe, w tej kategorii wyszczególnić można jednak znaczące różnice między tymi dwoma grupami. Szwedzkie firmy podkreślają wyzwania powiązane z aspektami operacyjnymi. Są nimi trudności w znalezieniu dostawców spełniających założenia zrównoważonego rozwoju oraz odpowiednia wycena wartości produktów kategorii *Sustainability*. Warto zauważyć, iż te wyzwania narastają w bardziej zaawansowanej fazie działalności przedsiębiorstwa. Wskazuje to, iż w krajach skandynawskich samo wejście na rynek z innowacyjnym rozwiązaniem, wpisującym się w ideę zrównoważonego rozwoju,

nie jest głównym problemem, a potencjalne bariery pojawiają się dopiero w kolejnej fazie. To zasadnicza różnica w odniesieniu do polskich realiów działalności przedsiębiorczej. Respondenci uczestniczący w badaniu w ramach niniejszej pracy wskazywali, że głównymi wyzwaniami było znalezienie początkowego finansowania i brak zrozumienia dla koncepcji zrównoważonego rozwoju zarówno u inwestorów, jak i klientów. Ukazuje to niższą świadomość polskich konsumentów w tym zakresie, przez co startupy pozytywnego wpływu muszą przezwyciężyć znacznie bardziej fundamentalne (i problematyczne) bariery.

Analiza porównawcza badań Sandsjö i Wiklund z niniejszą replikacją skłania do głębszych rozważań niż jedynie określenie różnic metodologicznych czy geograficznych. Wyszczególnione podobieństwa wskazują na podobne zaawansowanie w kwestii umiejętności projektowania i weryfikowania modeli biznesowych startupów pozytywnego wpływu zarówno w Polsce, jak i w Szwecji. Podstawowe rozbieżności istnieją natomiast w dojrzałości ekosystemów zrównoważonego rozwoju w obu krajach. Skandynawskie działalności przejawiają bardziej systemowe podejście, gdzie idea *Sustainability* stanowi punkt wyjścia dla całej działalności. Opisane w pracy polskie startupy kierują się metodą adaptacji i iteracyjności. Znamiennym jest, iż popularność innowacyjnych działalności otwarcie realizujących założenia zrównoważonego rozwoju w Polsce to wytwór ostatniej dekady, a ilość publikacji na ten temat w naszym kraju wciąż jest niewielka. Zdaniem autora pracy, różnice te mają swoje korzenie w odmiennych drogach ewolucji przedsiębiorczości, w szczególności takiej, która realizuje idee opisywane w tej pracy. Szwedzki model gospodarczy, historycznie funkcjonujący znacznie dłużej, posiada rozbudowaną *infrastrukturę zrównoważonego rozwoju*, mającą swoje przejawy m.in. w ilości specjalnych programów finansowania startupów zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim kluczowa jest jednak świadomość i edukacja konsumentów w tym zakresie. Polski model, mimo znacznego wzrostu w ostatnich latach, wciąż charakteryzuje się pewnym stanem przejściowym, który wymusza na właścicielach startupów kompromisy między spełnianiem priorytetów inwestorów i oczekiwań klientów.

5.5. Wnioski końcowe

Przeprowadzona we wcześniejszych rozdziałach pracy analiza teoretyczna oraz badanie jakościowe pozwalają na sformułowanie pewnych generalnych wniosków końcowych, które zostaną zawarte w tym podrozdziale, stanowiącym podsumowanie całej rozprawy. W owej części pracy znajdują się także odpowiedzi na postawione we wstępie pytania badawcze.

Podstawowy cel niniejszego studium stanowi uchwycenie mechanizmów i sposobów projektowania zrównoważonych modeli biznesowych. Nie mniej istotne jest poznanie narzędzi używanych przez startupy pozytywnego wpływu, a także to, w jaki sposób modele te są weryfikowane w praktyce gospodarczej. Ostatnim poruszonym elementem będzie streszczenie wyzwań stawianych przed działalnościami tego typu.

5.5.1. W jaki sposób startupy pozytywnego wpływu projektują zrównoważone modele biznesowe?

Dogłębna analiza całego zgromadzonego materiału badawczego i zagadnień teoretycznych z tego obszaru wskazuje, iż zrównoważone modele biznesowe startupów pozytywnego wpływu osadzone są w koncepcji Triple Bottom Line, zakładającej integrację wartości ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Warto odnotować, iż jest to proces ciągły, zmienny i iteracyjny. Można by śmiało stwierdzić, iż innowacja, zwłaszcza zrównoważona, nie znosi stagnacji. Dzięki małemu rozmiarowi, tego rodzaju podmioty rynkowe zachowują znaczą elastyczność w dokonywaniu zmian i dostosowywaniu się do aktualnych warunków rynkowych, pozostając jednocześnie wierne podstawowym założeniom *Sustainability*.

5.5.2. Jakich narzędzi używają startupy pozytywnego wpływu do tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych?

Badanie ujawniło, iż polskie startupy pozytywnego wpływu korzystają z rozmaitych narzędzi przy tworzeniu innowacyjnych modeli biznesowych. Główne odkrycie stanowi fakt, iż rzadko są one wykorzystywane w swojej czysto teoretycznej formie – założyciele dostosowują je do swoich założeń i potrzeb. Badanie pokazało, iż największą popularnością cieszą się dobrze znane i rozpropagowane modele teoretyczne – Business Model Canvas Osterwaldera i Pigneur, Design Thinking, czy lean startup, które pomimo uzyskania przeciętnego wyniku w ankiecie, w celu weryfikacji założeń biznesowych, respondenci podawali, iż używali metod, które wpisują się w założenia te same metodyki. Ten fakt tym bardziej podkreśla, że przy dyskusji o zagadnieniach modeli biznesowych, teoretycznym metodykom niezwykle blisko do praktyki.

5.5.3. Jak startupy weryfikują swoje założenia wobec modeli biznesowych?

Podstawowe odkrycie wynikające z analizy odpowiedzi respondentów na temat weryfikacji założeń wobec modeli biznesowych stanowi fakt, iż cechuje ją wysoki poziom zaangażowania interesariuszy. Podkreśla to wysoki odsetek startupów, które podjęły próbę kontaktu z gronem odbiorców ich rozwiązania. Ponadto szczególną rolę odgrywa w tym procesie stworzenie wersji pilotażowej, nazywanej również Minimum Viable Product (MVP),

które pozwala szybko przetestować produkt bądź usługę w jej nieskomplikowanej i wymagającej niewielkich nakładów wersji. Warto zaznaczyć, iż w odniesieniu do startupów pozytywnego wpływu, które realizują wszystkie trzy wymiary wartości, MVP oprócz demonstrowania potencjału w zakresie generowania przychodów, powinno obejmować także pozytywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo. Świadczy to o potrzebie dostosowania metodyki lean startup i Customer Development do założeń zrównoważonego rozwoju. Temat ten stanowi niewątpliwe pole do dalszych badań.

5.5.4. *Jakie wyzwania napotykają startupy pozytywnego wpływu w procesie implementacji zrównoważonych praktyk w modele biznesowe?*

Badanie ujawnia szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się startupy realizujące idee zrównoważonego rozwoju podczas implementowania owych praktyk w modele biznesowe. Główny problem stawowi trudność w godzeniu wszystkich trzech typów wartości, w praktyce często niestety wykluczających się nawzajem. Badanie ujawniło też wyzwania na polu uzyskiwania finansowania. Brak infrastruktury wspierającej podmioty pozytywnego wpływu w Polsce bynajmniej nie pomaga w rozwiązaniu tych bolączek. Prowadzi to do coraz częstszych przypadków rodzimych startupów szukających możliwości rozwoju za granicą⁹.

Istotne jest również podkreślenie problemów z rozszerzeniem działalności i uzyskaniem większej grupy odbiorców. Warto zauważyć tu pewną zależność, która sprawia, że startupy pozytywnego wpływu borykają się z licznymi problemami w skalowalności swoich innowacyjnych rozwiązań. Analizując odpowiedzi respondentów, można dojść do wniosku, iż tworzy się pewnego rodzaju błędne koło – brak zrozumienia tematu zrównoważonego rozwoju uniemożliwia osiągnięcia efektu skali, co przekłada się na niemożność konkurencyjności ceną. To z kolei wpływa na trudności w pozyskiwaniu finansowania i godzenia trzech rodzajów wartości. Właściciele startupów dochodzą do momentu, w którym muszą podjąć decyzję: kontynuować działalność licząc się z niższymi marżami i mniejszą liczbą klientów albo zmienić model biznesowy na mniej zrównoważony i wykorzystać krótkoterminowe zyski.

Biorąc pod uwagę ten aspekt rozważań, tym bardziej zastanawiająca wydaje się być rozbieżność pomiędzy rosnącą popularnością tematu zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie i świadomością potrzeby zmian, aby zapobiegać postępującym zapaściom w wielu dziedzinach życia, a odpowiedziami z kategorii *Wyzwania implementacji*, które wciąż

⁹ Por. AI Clearing – Polski startup funkcjonujący głównie na rynku amerykańskim: <https://ceo.com.pl/ai-clearing-z-tytulem-startup-roku-na-impact25-62455> (data dostępu: 16.05.2025)

jednoznacznie wskazują na trudności w funkcjonowaniu podmiotów wypełniających założenia *Sustainability*.

Zdaniem autora przezwyciężenie tych wzajemnie wykluczających się barier wydaje się być kluczowym zadaniem dla startupów pozytywnego wpływu, jeżeli dążą one do dalszego rozwoju. Bez wątplenia, czego dowodzi historia, niemal każda znacząca zmiana sposobu myślenia, bez względu na dziedzinę życia, miała miejsce dzięki innowacji. Pozostaje liczyć na to, że w najbliższej przyszłości postęp gospodarczy umożliwi wprowadzenie innowacji zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju w szerszym wymiarze.

ZAKOŃCZENIE

Synteza wniosków, ograniczenia i rekomendacje dotyczące przyszłych badań

Dokonane w pracy rozważania teoretyczne, a w ich kontekście określenie przedmiotu badań empirycznych i ich przeprowadzenie, pozwoliło na sformułowanie powyższych wniosków i przyjęcie ogólnych konstatacji.

Z dużym przekonaniem można stwierdzić, że innowacyjne modele biznesowe startupów pozytywnego wpływu nie stanowią modyfikacji tradycyjnego podejścia do prowadzenia działalności. Są za to fundamentalnie innym, nowym rodzajem fenomenu gospodarczego, ponieważ wymagają zupełnej zmiany spojrzenia na definicję sukcesu biznesowego, na takie, które jasno podkreśla: skuteczność przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach zależy od jego potencjału nie tylko do generowania wartości dla interesariuszy w długim okresie, ale również od możliwości w zakresie pozytywnego wpływania na otoczenie społeczne i ekologiczne. Celem autora niniejszej publikacji jest argumentacja, że innowacja ta jest możliwa poprzez zmianę najważniejszego konstruktów determinującego sposób działalności przedsiębiorczej – modelu biznesowego.

Na podstawie tych wniosków można sformułować kilka rekomendacji dla założycieli i założycielek startupów pozytywnego wpływu. Przede wszystkim wyraźnie podkreślić, iż sama innowacyjność modelu biznesowego nie stanowi gwarancji sukcesu na coraz bardziej nasyconym rynku. Zdaniem autora bardziej kluczowe znaczenie ma tutaj umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków, budowanie głębokich relacji z interesariuszami i baczna obserwacja trendów połączona z filozofią ciągłego doskonalenia. Ponadto, czego dowiodła analiza porównawcza szwedzkiego badania, polskie startupy wciąż powinny dążyć do edukacji konsumentów w zakresie korzyści płynących ze zrównoważonych wyborów zakupowych. To właśnie w tym miejscu, według autora, znajduje się wąskie gardło dla całego procesu implementacji zrównoważonych innowacji. Zwiększenie popytu na tego typu produkty i usługi prawdopodobnie zwiększyłoby również zainteresowanie inwestorów i instytucji zapewniających finansowanie.

Badanie rzuca ponadto światło na potrzebę dalszych pogłębionych badań nad polskimi startupami pozytywnego wpływu. Kierunkiem przyszłych badań, który wydaje się szczególnie interesujący, zdaje się być analiza długotrwałego wzrostu przedsiębiorstw działających w ramach różnych zrównoważonych modelach biznesowych – ich wyników finansowych,

wielkości sprzedaży i zatrudnienia. Co więcej, autor sugeruje replikację badania, które obejmowałyby zwiększoną próbę badawczą. Pozwoliłoby to porównać wyniki i dogłębniej pochylić się nad omówionymi w tej pracy zagadnieniami.

Celem podsumowania całości rozważań, warto przywołać cytat Raya Andersona¹⁰, jednego z ojców współczesnego spojrzenia na zrównoważony rozwój, który trafnie spina klamrą kompozycyjną wszystkie omawiane zagadnienia:

Najtrwalszą innowacją jest ta, która przynosi korzyści wszystkim.

Słowa te zyskują głębokie znaczenie w kontekście przyszłości, jaka stoi przed zrównoważonym rozwojem i innowacjami, które nie mają być jedynie doczesną odpowiedzią na potrzeby rynku, ale stać się narzędziem budowania lepszego świata - świata, w którym startupy nie tylko wyznaczają nowy paradygmat biznesu przyszłości, lecz kreują wartość tworzoną aktualnie i prospektywnie dla wszystkich ludzi w wymiarach indywidualnym, zbiorowym, pokoleniowym i środowiskowym.

¹⁰ Cytat pochodzi z lokalizacji: https://www.youtube.com/watch?v=iP9QF_IBOyA (data dostępu: 16.05.2025)

Bibliografia

- O'Connor, G. C. i Veryzer, R. W. (2001). The Nature of Market Visioning for Technology Based Radical Innovation. *Journal of Product Innovation Management* 18(4), strony 231–246.
- Aagaard, A. (2019). Identifying Sustainable Business Models Through Sustainable Value Creation. W A. Aagaard, *Sustainable Business Models - Innovation, Implementation and Success* (strony 1-25). Palgrave MacMillan.
- Aagaard, A. (2024). Introducing Business Model Innovation and the Game Changers of Tomorrow. W A. Aagaard, *Business Model Innovation - Game Changers and Contemporary Issues*. Palgrave Macmillan.
- Abdelkafi, N., Makhotin, S. i Posselt, T. (2013). Business model innovations for electric mobility—what can be learned from existing business model patterns? *International Journal of Innovation Management*, 17(1).
- Afuach, A. i Tucci, C. (2001). *Internet Business Models and Strategies: Text and Cases*. Boston: McGraw-Hill.
- Agrawal, A., Gans, J. i Goldfarb, A. (2018). *Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence*. Boston: Harvard Business Review Press.
- Alarie, B., Niblett, A. i Yoon, A. H. (2018). How artificial intelligence will affect the practice of law. *University of Toronto Law Journal*, 68, 106-124.
- Andraszewicz, U., Andrejczuk, M., Boulange, P., Broekere-Parzyszek, A., Chmielewska, K. i Gajewska, E. (brak daty). *Zespół autorski*.
- Andreessen Horowitz. (2023). *The a16z Marketplace 100: 2023*. Pobrano z lokalizacji <https://a16z.com/marketplace-100/>
- Animas Marketing. (2022). *9 Building Blocks of the Business Model Canvas*. Pobrano lutego 22, 2025 z lokalizacji animasmarketing.com: <https://animasmarketing.com/9-building-blocks-business-model-canvas/>
- Anjorin, K. F., Ijomah, T. I. i Toromade, A. S. (2024). Framework for developing entrepreneurial business models: Theory and practical application. *Global Journal of Research in Science and Technology*, 13-28.

- Applegate, L. (2001). Emerging e-business models: lessons from the field. *Harvard Business School*.
- Australian Public Service Commission. (2007). *Tackling wicked problems : a public policy perspective*. Australian Public Service Commission.
- Baczyńska, Z. (2024). *Wprowadzanie produktu na rynek na przykładzie platformy e-learningowej XYZ*. Praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Pobrano z lokalizacji <https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/373195>
- Baden-Fuller, C. i Mangematin, V. (2013). Business models: A challenging agenda. *Strategic Organisation*, 11(4), 418–427.
- Baldassarre, B., Calabretta, G., Bocken, N. M. i Jaskiewicz, T. (2017). Bridging sustainable business model innovation and user-driven innovation: A process for sustainable value proposition design . *Journal of Cleaner Production*, 175-186.
- Blank, S. (2010, Styczeń 14). *steveblank.com*. Pobrano z lokalizacji A Startup is Not a Smaller Version of a Large Company: <https://steveblank.com/2010/01/14/a-startup-is-not-a-smaller-version-of-a-large-company/>
- Blank, S. (2011). *Founderly*. Pobrano z lokalizacji Steve Blank – 1 of 5: <https://web.archive.org/web/20160304023505/http://www.founderly.com/2011/04/steve-blank-part-1-of-5/>
- Blank, S. (2012). *Validate Your Business Model Start With a Business Model, Not a Business Plan*. Pobrano z lokalizacji The Wall Street Journal: <https://www.wsj.com/articles/BL-232B-203>
- Blank, S. (2013). *HBR.ORG SPOTLIGHT ON ENTREPRENEURSHIP Why the Lean Start-Up Changes Everything*.
- Blank, S. (2013). *The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win*. K & S Ranch.
- Blank, S. (2013). Why the Lean Start-up Changes Everything. *Harvard Business Review Vol. 91(5)*, strony 63–72.
- Blank, S. i Dorf, B. (2013). *Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku*. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

- Bocken, N. i Snihur, Y. (2020). Lean Startup and the business model: Experimenting for novelty and impact. *Long Range Planning* 53.
- Bocken, N., Short, S., Rana, P. i Evans, S. (2013). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. *Journal of Cleaner Production*,, 42-56.
- Bocken, N., Short, S., Rana, P. i Evans, S. (2015). A value mapping tool for sustainable business modelling. *Corporate Governance*, 13(5), 482–497.
- Book, A. (2021, Sierpień 16). *The Pourquoi Pas*. Pobrano z lokalizacji Do you know the Triple Layer Business Model Canvas?: <https://www.thepourquoipas.com/post/triple-layer-business-model-canvas>
- Breschi, S., Lassébie, J. i Menon, C. (2018). *A portrait of innovative start-ups across countries*. OECD Science, Technology and Industry Working Papers.
- Brown, R. i Rocha, A. (2020). Entrepreneurial uncertainty during the Covid-19 crisis: Mapping the temporal dynamics of entrepreneurial finance. *Journal of Business Venturing Insights*. doi:10.1016/j.jbv.2020.e00174
- Brutus, S., Aguinis, H. i Wassmer, U. (2013). Self-reported limitations and future directions in scholarly reports: Analysis and recommendations. *Journal of Management*, 39(1), 48-75.
- Brzeziński, S. (2016). Zrównoważony outsourcing — wpływ podejścia zrównoważonego na procesy outsourcingowe. *Przegląd Organizacji*, 58-62.
- Bucherer, E., Eisert, U. i Gassmann, O. (2012). Towards Systematic Business Model Innovation: Lessons from Product Innovation Management. *Creativity and Innovation Management*, 184.
- Bursiak, L. (2013). Diagnoza i pozycjonowanie sytuacji finansowej firm start-up oraz spółek z rynku Newconnect w roku 2011. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego*, 49-58.
- Casadesus-Masanell, R. i Ricart, J. E. (2010). From Strategy to Business Models and onto Tactics. *Long Range Planning* 43, 195-215.

- Casadesus-Masanell, R. i Zhu, F. (2013). Business model innovation and competitive imitation: The case of sponsor-based business models. *Strategic Management Journal*, 34(4), 464-482.
- CB INSIGHTS. (2021). *The Top 12 Reasons Startups Fail*. Pobrano z lokalizacji https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights_Top-Reasons-Startups-Fail.pdf
- Chauhan, A., Badhotiya, G., Soni, G. i Kumari, P. (2020). Investigating interdependencies of sustainable supplier selection criteria: an appraisal using ISM. *Journal of Global Operations and Strategic Sourcing* 13, 195-210.
- Chen, T., Fenyó, K., Yang, S. i Zhang, J. (2018). *Thinking inside the subscription box: New research on e-commerce consumers*. McKinsey&Company.
- Cheng, B., Ioannou, I. i Serafeim, G. (2014). Corporate Social Responsibility and Access to Finance. *Strategic Management Journal*, 35, 1-23.
- Chesbrough, H. i Rosenbloom, R. (2002). *The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies*.
- Chesbrough, H. i Rosenbloom, R. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-offs companies. *Industrial and Corporate Change*, Vol. 11, 529-555.
- Christensen, C. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Boston: Harvard Business Press.
- Cieślak, J. (2014). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. 150-151.
- Clinton, L. i Whisnant, R. (2014). *Model Behavior – 20 Business Model Innovations for Sustainability*. SustainAbility.
- Collis, J. i Hussey, R. (2014). *Business Research: A practical guide for undergraduate and postgraduate students*. Londyn: Palgrave Macmillan.
- Dalibozhko, A. i Krakovetskaya, I. (2018). Youth entrepreneurial projects for the sustainable development of global community: evidence from Enactus program. *The 10th Jubilee Scientific Conference – InfoGlob 2018*. 2-5: SHS Web of Conferences.
- Daly, H. E. (1996). *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*. Beacon Press.

- Damodaran, A. (2009). Valuing Young, Start-up and Growth. *Stern School of Business, New York University*.
- Deigh, L., Farquhar, J., Palazzo, M. i Siano, A. (2016). Corporate social responsibility: engaging the community. *Qualitative Market Research*, 225-240.
- Dohrmann, S., Raith, M. i Siebold, N. (2015). *Monetizing social value creation — A business model approach*. 127-154: *Entrepreneurship Research Journal*, 5:.
- Doligalski, T. (2014). Model biznesu z perspektywy ogólnej teorii systemów. W T. Doligalski, *Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Donaldson, T. i Preston, L. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *Acad. Manag. Rev*, 65–91.
- Dyer, J. H. i Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. *Academy of Management Review*, 660-679.
- Dyllick, T. i Hockerts, K. (2002). Beyond the Business Case for Corporate Sustainability. *Business Strategy and the Environment*, 130-141.
- Eisenmann, R., Ries, E. i Dillard, S. (2012). Hypothesis-Driven Entrepreneurship: The Lean Startup. *Harvard Business School Entrepreneurial Management Case*.
- Elington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.
- Engert, S., Rauter, R. i Baumgartner, R. (2016). Exploring the integration of corporate sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 2833-2850.
- Eric Hazan, A., Sven Smit, P., Jonathan Woetzel, A., Angeles, L., Biljana Cvetanovski, S., Mekala Krishnan, L., . . . Klemens Hjartar, D. (2021). *Getting tangible about intangibles The future of growth and productivity?* Pobrano z lokalizacji www.mckinsey.com/mgi.
- Evans, S., Vladimirova, D., Holgado, M. i Van Fossen, K. (2017). Business Model Innovation for Sustainability: Towards a Unified Perspective for Creation of Sustainable Business Models. *Business Strategy and the Environment*, 597–608.

- Fad Lalla, A. i Kama Laldin Ismaeil, M. (2024). The Role and Impact of Artificial Intelligence on Supply Chain Management: Efficiency, Challenges, and Strategic Implementation. *Journal of Ecohumanism*, 89-106.
- Fathin, S. i Noviana, R. (2025). Digital e-business: business model canvas for marketing expansion feasibility in hydroponic farm. *Earth and Environmental Science* 1441.
- Figueiredo de Faria, V., Santos, V. P. i Zaidan, F. H. (2021). The Business Model Innovation and Lean Startup Process Supporting Startup Sustainability. *Procedia Computer Science*, 93-101.
- Friedman, T. (2005). *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century*.
- Garriga, E. i Melé, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. *Journal of Business Ethics*, 53, 51-71.
- Gassmann, O., Frankerbenger, K. i Csik, M. (2017). *Nawigator modelu biznesowego*. Gliwice: Helion.
- Geissdoerfer, M. (2019). *Sustainable business model innovation: Process, challenges and implementation*. University of Cambridge.
- Geissdoerfer, M., Bocken, N. i Hultink, E. (2016). *Design thinking to enhance the sustainable business modelling process – A workshop based on a value mapping process*. 1218-1232: *Journal of Cleaner Production* 135.
- Gemzik-Salwach, A. (2014). Wykorzystanie metody Dave’a Berkusa do analizy potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce. *Acta Universitatis Lodziensis*, 111-122.
- German Startups Association. (2015). *European Startup Monitor*. German Startups Association.
- GFN. (2024). *Earth Overshoot Day 2024 approaching*. Pobrano z lokalizacji www.footprintnetwork.org:
www.footprintnetwork.org/2024/07/21/earth_overshoot_day_2024
- Ghasemaghaei, M. i Calic, G. (2019). Does big data enhance firm innovation competency? The mediating role of data-driven insights. *Journal of Business Research*, 69-84.
- Ghezzi, A. i Cavallo, A. (2018). Agile Business Model Innovation in Digital Entrepreneurship: Lean Startup Approaches. *Journal of Business Research*, 1-50.

- Girotra, K. i Netessine, S. (2013). Business Model Innovation for Sustainability. *SSRN Electronic Journal*, 1-19.
- Glinka, B. i Pasieczny, J. (2015). *Tworzenie przedsiębiorstwa: szanse, realizacja, rozwój*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
- Gomes, O. d. (2024, stycznia 27). *What is a Business Model Canvas?* Pobrano lutego 22, 2025 z lokalizacji www.delasign.com: <https://www.delasign.com/blog/what-is-a-business-model-canvas/>
- Graham, P. (2012). *Startup = Growth*. Pobrano z lokalizacji <https://www.paulgraham.com/growth.html>
- Pobrano z lokalizacji <http://www.open-jim.org><http://creativecommons.org/licenses/by/3.0>
- Günzel-Jensen, F. i Holm, A. B. (2015). *Freemium business models as the foundation for growing an e-business venture: a multiple case study of industry leaders*. *Journal of ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT and INNOVATION*. Pobrano z lokalizacji https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2780991
- Hagiu, A. i Wright, J. (2024, Sierpień). Will That Marketplace Succeed? *Harvard Business Review*. Pobrano z lokalizacji <https://hbr.org/2024/07/will-that-marketplace-succeed>
- Herciu, M. (2017). Financing Small Businesses: From Venture Capital to Crowdfunding. *Studies in Business and Economics no. 12(2)*, 63-68.
- Impact Hub Madrid. (2022, kwiecień 09). *How to use the Sustainable Business Model Canvas*. Pobrano z lokalizacji startarium.ro: <https://startarium.ro/articulo/sustainable-business-model-canvas>
- Inquisitr. (2010). Pobrano z lokalizacji www.inquisitr.com: www.inquisitr.com/71802/skype-commands-13-percent-of-international-calls
- Janasz, K. (2009). Ryzyko i niepewność w gospodarce - wybrane aspekty teoretyczne. *Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania*, 87-89.
- Jia, N., Luo, X., Fang, Z. i Liao, C. (2024). When and how artificial intelligence augments employee creativity. *Academy of Management Journal*, 67 (1), 5-32.

- Johnson, M., Christensen, C. i Kagermann, H. (2009). Reinventing your business model. *Harvard Business Review* 86, 50-59.
- Jørgensen, S. i Pedersen, L. J. (2018). *RESTART: Sustainable Business Model Innovation*. Palgrave Macmillan.
- Joyce, A. i Paquin, R. L. (2016). The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models. *Journal of Cleaner Production*, 1-13.
- Kardas, M. (2016). Pojęcia i typy modeli biznesu. W K. (. Klincewicz, *Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych*. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,. Pobrano z lokalizacji <https://timo.wz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/20-Marcin-Kardas-Poj%C4%99cia-i-typy-modeli-biznesu-Klincewicz-Krzysztof-red-Zarzadzanie-organizacje-i-organizowanie.pdf>
- Keane, S. F., Cormican, K. i Sheahan, J. (2018). Comparing how entrepreneurs and managers represent the elements of the business model canvas. *Journal of Business Venturing Insights*, 65-74.
- Khanagha, S., Volberda, H. W. i Oshri, I. (2014). Business model transformation and ambidexterity: Renewal through recursive structural alteration. *Academy of Management Proceedings*, 324.
- Kleine, A. i Hauff, M. (2009). Sustainability-Driven Implementation of Corporate Social Responsibility: Application of the Integrative Sustainability Triangle. *Journal of Business Ethics* 85, 517-533.
- Kohli, R. i Melville, N. (2019). Digital innovation: A review and synthesis. *Information Systems Journal*, 29(1), 200-223.
- Konopka, P. i Roszkowska, E. (2015). Zastosowanie metody UTA do wspomagania podejmowania decyzji o finansowaniu startupów działalności gospodarczej. *Optimum Studia Ekonomiczne*, 138-153.
- Korhonen, H., Still, K. i Seppänen, M. (2017). The Core Interaction of Platforms: How Startups Connect Users and Producers. *Technology Innovation Management Review*, Vol. 9.

- Kurek, J., Brandli, L., Leite, A., Lange Salvia, A. i Mazutti, J. (2023). Sustainable Business Models Innovation and Design Thinking: A Bibliometric Analysis and Systematic Review of Literature. *Sustainability, Vol. 15*. doi:10.3390/su15020988
- Lester, M. i Rama, M. d. (2024). *Innovation Pathways to Sustainability: Conversations Towards Complex Systems of Governance*. London: Routledge.
- Loch, C. H., Solt, M. E. i Bailey, E. M. (2008). Diagnosing Unforeseeable Uncertainty in a New Venture. *The Journal of Product Innovation Management*, str. 29.
- Loorbach, D. i Wijsman, K. (2013). Business transition management: exploring a new role for business in sustainability transitions. *Journal of Cleaner Production*, 20-28.
- Lovelock, C. i Gummesson, E. (2004). Whither services marketing? In Search of a New Paradigm and Fresh Perspectives. *Journal of Service Research*, 7(1), 20-41.
- Lu, P. (2024). Efficiency and Stability in Private Equity Investments: A Comprehensive Analysis of Traditional Financial Models and Strategies. *International Conference on Development of Digital Economy*. Shanghai.
- Łuczak, K. (2014). Rachunkowość innowacji na przykładzie przedsiębiorstw określanych mianem start-up. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 830*, 79–87.
- Łuczak, K. (2014). Rachunkowość innowacji na przykładzie przedsiębiorstw określanych mianem start-up. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 830*, 79-87.
- Lüdeke-Freund, F., Bohnsack, R., Breuer, H. i Massa, L. (2019). Research on Sustainable Business Model Patterns: Status quo, Methodological Issues, and a Research Agenda. W A. Aagaard, *Sustainable Business Models: Innovation, Implementation and Success* (strony 32-47). Herning, Denmark: Palgrave Macmillan.
- Lüdeke-Freund, F., Carroux, S., Joyce, A., Massa, L. i Breuer, H. (2018). The Sustainable Business Model Pattern Taxonomy – 45 Patterns to Support Sustainability-Oriented Business Model Innovation. *Sustainable Production and Consumption* 15, 145-162.
- Lüdeke-Freund, F., Wells, P. i Aagaard, A. (2024). The Catalytic Role of Sustainability Transitions for Business Models. W A. Aagaard, *Business Model Innovation. Game Changers and Contemporary Issues* (strony 127-156). Palgrave Macmillan.

- Majewski, M. (2023). Startupy i ich ekosystem. W A. Kuźmińska-Haberla & S. Bobowski (red.), *Rola ekosystemu w rozwoju startupów. Przypadek Wrocławia*. 15-35. Pobrano z lokalizacji <https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/157705>
- Marciniak, S. (2010). *Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki*. Warszawa: C.H. Beck.
- Margretta, J. (2002). Why business models matter? *Harvard Business Review*, 88.
- Mason, J. (2002). *Qualitative Researching (2nd ed.)*. London: SAGE Publications.
- Maurya, A. (2016). *Scaling Lean: Mastering the Key Metrics for Startup Growth*. Portfolio.
- McClure, D. (2013, Maj 23). Pobrano z lokalizacji www.finsmes.com: <https://www.finsmes.com/2013/05/quote-day-dave-mcclure-6-startup-definition.html>
- Meinel, C., Leifer, L. i Plattner, H. (2011). *Design Thinking: Understand - Improve - Apply*. Springer.
- Mensch, G. (1979). *Stalemate in technology: Innovations overcome the depression*. Ballinger Publishing Company.
- Mewomo, M. C., Mogaji, I. J., Iruka, A. i Mekanjuola, S. A. (2023). Barriers to the Successful Adoption of Innovative Building Materials for Sustainable Construction. W *Towards a Sustainable Construction Industry: The Role of Innovation and Digitalisation* (strongy 103-112). Durban: Department of Construction Management and Quantity Surveying, Durban University of Technology.
- Michellini, L. i Fiorentino, D. (2012). New business models for creating shared value. *Social Responsibility Journal* 8, 561-577.
- Mitchell, D. i Coles, C. (2003). The ultimate competitive advantage of continuing business model innovation. *Journal of Business Strategy*, 24, 15-21.
- Mohout, O. i Kiemen, M. (2017). A critical perspective to exponential organizations and its hyper scalability.
- Morioka, S., Geissdoerfer, M. i Evans, S. (2016). A combined discussion on sustainable development and circular economy business models. *23rd European Operations Management Association Conference*, Trondheim, Norway: EurOMA.
- Morris, M. i Schindehutte, M. A. (2005). The entrepreneur's business model: toward a unified perspective. *Journal of Business Research* 58, 726-735.

- Myczkowska-Utrata, A. (2024, Lipca 19). Pobrano z lokalizacji ESGinfo.pl: <https://www.esginfo.pl/blablacar-ekonomia-wspoldzielenia-w-raporcie-zrownowazonego-rozwoju-za-2023-r/>
- Nieć, M. (2019). *Startupy w Polsce 2019*. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
- OECD. (2008). *Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji*. Warszawa: wydanie polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
- Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2002). An eBusiness Model Ontology for Modeling eBusiness. *BLED 2002 Proceedings*. 2.
- Pane, V. A., Sirait, T. i Ramauli, J. (2024). Business Development Strategy Design Using Triple Layered Business Model Canvas. *International Journal of Social Service and Research*, 1-17.
- Pelalta, A. (2019). *How good is Lean Startup at helping new sustainable business models succeed?* Rozprawa doktorska, Universidad de Alcalá.
- Perez, C. (2002). Technological revolutions and financial capital: The dynamics of bubbles and golden ages. *Edward Elgar Publishing*.
- Porter, M. i Kramer, M. (2011). Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism—and Unleash a Wave of Innovation and Growth. *Harvard Business Review*, 62-77.
- Presenza, A., Petruzzelli, A. M. i Sheehan, L. (2019). Innovation through tradition: Lessons from innovative family businesses and their implications for tourism destinations. *Journal of Travel Research*, 58(6), 930–949.
- Probst, G., Raub, S. i Romhardt, K. (1999). *Managing Knowledge: Building Blocks for Success*. Wiley.
- PwC. (2021). *Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026*. Pobrano z lokalizacji <https://www.pwc.pl/pl/media/2021-02-09-analiza-pwc-prognoza-rozwoju-rynku-ecommerce-w-polsce.html>
- Ramus, C. A. i Montiel, I. (2005). When are corporate environmental policies a form of greenwashing? *Business & Society*, 377–414.

- Rangan, V. K., Chu, M. i Petkoski, D. (2011). Segmenting the base of the pyramid. *Harvard Business Review*, 89(6), 113-117.
- Richardson, J. (2005). *The Business Model: An Integrative Framework for Strategy Execution*. Pobrano z lokalizacji <http://ssrn.com/abstract=932998>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=932998>Electroniccopyavailableat:<http://ssrn.com/abstract=932998><https://ssrn.com/abstract=932998>
- Ries, E. (2017). *Metoda Lean Startup*. Gliwice: Helion.
- Rittel, H. i Webber, M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. *Policy Sciences*, Vol. 4, 155-169.
- Roach, D. (2024). *The Innovation Approach: Overcoming the Limitations of Design Thinking and the Lean Startup*. Emerald Publishing Limited. doi:10.1108/978-1-83797-799-420241001
- Rok, B. i Kulik, M. (2020). Circular start-up development: the case of positive impact entrepreneurship in Poland. *Corporate Governance* 21, 339-358.
- Sameshima, Y. (2022). Network Effects: The Key To Building A Successful Tech Business. *Forbes*. Pobrano z lokalizacji <https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2022/03/04/network-effects-the-key-to-building-a-successful-tech-business/>
- Sandsjö, A. i Wiklund, E. (2020). *Sustainable Business Models In Start-Ups: The process of creating and implementing SBMs successfully*. Umeå : Department of Business Administration, Umeå University.
- Sayegh, E. (2023, 11 28). How cloud computing revolutionized business operations and what lies ahead. *Forbes*. Pobrano z lokalizacji <https://www.forbes.com/sites/emilsayegh/2023/11/28/how-cloud-computing-revolutionized-business-operations-and-what-lies-ahead/>
- Schaltegger, S., Hansen, E. G. i Lüdeke-Freund, F. (2016). Business models for sustainability. Origins, present research, and future avenues. *Organization & Environment*, 29, 3-10.

- Schaltegger, S., Hansen, E. i Lüdeke-Freund, F. (2016). Business Cases for Sustainability and the Role of Business Model Innovation. *International Journal of Innovation and Sustainable Development*, 95–119.
- Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F. i Hansen, E. (2012). Business Cases for Sustainability: The Role of Business Model Innovation for Corporate Sustainability. *International Journal of Innovation and Sustainable Development*, 95–119.
- Schick, H., Marxen, S. i Freimann, J. (brak daty). *Sustainability Issues for Start-up Entrepreneurs*. Pobrano z lokalizacji www.14001news.de
- Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. *Harvard University Press*.
- Shao, Q. i Pang, C. (2019). Research on Business Model Classification from the Perspective of Value Driven Shao. *2nd International Conference on Financial Management, Education and Social Science*. Huhhot, China.
- Shapira, P. (2008). Putting innovation in place: policy strategies for industrial services, regional clusters, and manufacturing smes in Japan and the United States. *Prometheus*, 26(1), 65–88.
- Shepherd, D. i Gruber, M. (2021). The Lean Startup Framework: Closing the Academic–Practitioner Divide. *Entrepreneurship Theory and Practice*.
- Short, S., Rana, P., Bocken, N. i Evans, S. (2013). *IFIP AICT 397 - Embedding Sustainability in Business Modelling through Multi-stakeholder Value Innovation*.
- Singh, A. (2024). Financial Constraints and Funding Solutions for Small Startups in Emerging Markets. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 3817. doi:10.46609/IJSSER.2024.v09i09.038 URL: <https://doi.org/10.46609/IJSSER.2024.v09i09.038>
- Skala, A. (2017, 9). Spiralna Definicja Startupu. *Przeгляд Organizacji Nr 9 (932)*, 33-39.
- Skala, A. (2019). Characteristics of Startups: Challenges for Management, Entrepreneurship and Education. W *Digital Startups in Transition Economies* (strony 26-31). Palgrave Pivot. doi:10.1007/978-3-030-01500-8_2

- Skala, A. (2019). *Digital Startups in Transition Economies: Challenges for Management, Entrepreneurship and Education*. doi:10.1007/978-3-030-01500-8
- Slaper, T. i Hall, T. (2011). *The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?* Indiana Business Research Center.
- Slávik, Š. (2019). The Business Model of Start-Up—Structure and Consequences. *Administrative Sciences*.
- Stampfl, G., Prügl, R. i Vincent, O. (2013). An explorative model of business model scalability. *Int. J. Product Development, Vol. 18*, 226–248.
- Stanek-Kowalczyk, A. (2021). Sustainable development start-ups as a new category of enterprises in Poland. *International Entrepreneurship Review*, 67-83. doi:10.15678/IER.2021.0702.06
- Stankevičius, M. (2018). Lithuanian Software Development Sector: Upgrading through increases in innovation and scalability.
- Strzała-Osuch, K. (2013). Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka. *Monografie Politechniki Łódzkiej*, strony 75-84.
- Stubbs, W. i Cocklin, C. (2008). Conceptualizing a “sustainability business model”. *Organization & Environment*, 21(2), 103–127.
- Stubbs, W. i Cocklin, C. (2008). Conceptualizing a sustainability business model. *Organization & Environment*, 21, 103-127.
- Sztumski, J. (2005). *Wstęp do metod i technik badań społecznych*. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
- Taneja, H. i Zakaria, F. (2024, 10 28). Can Startups Thrive in an Age of AI? *Harvard Business Review*. Pobrano z lokalizacji <https://hbr.org/2024/10/ai-is-transforming-the-startup-landscape>
- Teece, D. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. *Long Range Planning* 43, 172-194.
- The Recursive. (2024). *The State of AI in CEE 2024*. Pobrano z lokalizacji <https://therecursive.com/ai-trends-central-and-eastern-europe-report/>

- Thiel, P. i Masters, B. (2014). *Zero to one. Notatki o start-upach, czyli jak budować przyszłość*. MT Biznes.
- Tomaszewski, A. (2019). Startupy jako wybór strategiczny. *Oficyna Wydawnicza SGH*, 201–212.
- Tukker, A. (2004). Eight types of product–service system: eight ways to sustainability? Experiences from SusProNet. *Business Strategy and the Environ (113)*, 246-260.
- Visintin, F. i Pittino, D. (2014). Founding team composition and early performance of university—Based spin-off companies. *Technovation*, 31-43.
- Wartini-Twardowska, J. (2016). *Innowacje modeli biznesu grup kapitałowych i ich kontekst zrównoważonego rozwoju*. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
- WCED. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Wielki słownik języka polskiego. (b.d). Pobrano z lokalizacji <https://wsjp.pl/haslo/podglad/86307/start-up#chronologizacja>
- Yunus, M. i Moingeon, B. (2010). Building social business models: Lessons from the Grameen experience. *Long Range Planning*, 308–325.
- Zaborowski, J. (2009). Opportunities in a recession. *Economic Development Journal*, 8(1), 42–48.
- Ziębicki, B. (2014). Metodyczne aspekty zwinnego zarządzania rozwojem. *Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego*.
- Zott, C. i Amit, R. (2020). *Business model innovation strategy: Transformational concepts and tools forentrepreneurial leaders*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Zott, C., Amit, R. i Giesen, E. (2024). Business Model Innovation Capability: A Game Changer for Sustaining a Firm’s Edge. W A. Aagaard, *Business Model Innovation. Game Changers and Contemporary Issues* (strony 27-56). Aarhus: Palgrave Macmillan.
- Zott, C., Amit, R. i Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. *Journal of Management*, Vol. 37 No. 4, 1019-1042.
- Zott, C., Amit, R., Bradlow, E., Gatignon, H., Hitt, L., Hoang, H., . . . Villalonga, B. (2006). *Business Model Design and the Performance of Entrepreneurial Firms*.

Spis Rysunków

Rysunek 1. Schemat celu pracy	6
Rysunek 2. Spiralna definicja startupu	13
Rysunek 3. Składowe hiperskalowalnego startupu	14
Rysunek 4. Przejście z poziomu startupu do dużej firmy	20
Rysunek 5. Proces Customer Development	21
Rysunek 6. Pętla "twórz-mierz-ucz się"	23
Rysunek 7. Trójkąt modelu biznesowego	27
Rysunek 8. Schemat Business Model Canvas	31
Rysunek 9. Cykl Kondratiewa	37
Rysunek 10. Trójfazowy proces budowania innowacji modelu biznesowego	40
Rysunek 11. Triple Bottom Line	46
Rysunek 12. Piramida Carrola	47
Rysunek 13. Przykład Wzorca Zrównoważonego Modelu Biznesowego	53
Rysunek 14. Zintegrowany Trójkąt Zrównoważonego Rozwoju	54
Rysunek 15. Narzędzie mapowania wartości	57
Rysunek 16. Taksonomia Wzorców Modeli Biznesowych	59
Rysunek 17. Akronim RESTART	64
Rysunek 18. Wymiar środowiskowy TLBMC	67
Rysunek 19. Wymiar społeczny TLBMC	68
Rysunek 20. Etapy analizy wyników badania	78

Spis Tabel

Tabela 1. Zestawienie definicji startupu	12
Tabela 2. Różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a Lean Startup	22
Tabela 3. Porównanie definicji modelu biznesowego	28
Tabela 4. Model biznesowy a strategia - główne różnice i podobieństwa	30
Tabela 5. Przykładowe źródła przychodów startupów	35
Tabela 6. Definicje innowacji w modelu biznesowym w podziale na kategorie wymieniane w literaturze	39
Tabela 7. Podsumowanie elementów Triple Bottom Line	49
Tabela 8. Porównanie tradycyjnych i zrównoważonych modeli biznesowych	51
Tabela 9. Charakterystyka Metod Innowacji w zrównoważonych modelach biznesowych	56

Tabela 10. Taksonomia Wzorców Zrównoważonych Modeli Biznesowych	64
Tabela 11. Pytania w badaniu ankietowym	76
Tabela 12. Pytanie wielokrotnego wyboru w ankiecie	77
Tabela 13. Kategorie i kody z przypisanymi oznaczeniami startupów	85
Tabela 14. Porównanie wyników badań	106

Spis Wykresów

Wykres 1. Rozkład okresu działalności opisywanych startupów	86
Wykres 2. Rozkład wielkości zespołów startupowych	87
Wykres 3. Macierz kodów Modeli biznesowych	88
Wykres 4. Zestawienie narzędzi tworzenia zrównoważonych modeli biznesowych	93
Wykres 5. Macierz kodów Subiektywnego pojęcia zrównoważonego rozwoju	94
Wykres 6. Macierz kodów Innowacyjności rozwiązania	97
Wykres 7. Czy startup weryfikował swoje założenia? - rozkład odpowiedzi na pytanie	100
Wykres 8. Macierz kodów Weryfikacji założeń	101
Wykres 9. Macierz kodów Wyzwania implementacji	103